

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Der Bauernhof als Lernumfeld

Niveauorientierte Angebote zur tiergestützten Pädagogik für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Eingereicht von: Evelyne Wohlgensinger

Begleitung: Roman Manser

Datum der Abgabe: 19. Juni 2020

ABSTRACT

Die vorliegende Masterarbeit gibt Aufschluss darüber, inwiefern Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch tiergestützte Pädagogik im Kontext Bauernhof gefördert werden können. Auf Grundlagen des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung wurden Aktivitäten ausgearbeitet, die mit Elementen aus der tiergestützten Pädagogik verknüpft sind und welche die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere berücksichtigen. Die praktische Umsetzung erfolgte in Form eines Projektes auf einem Erlebnisbauernhof. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen Rückschlüsse zu Förder- und Entwicklungsbereichen zu, die auch in Zusammenhang mit den beschriebenen Theorien stehen. Als Produkt wurde, in Verbindung mit dem Lehrplan 21, ein Ideenhandbuch entwickelt. Dieses soll weiteren Lehrpersonen ermöglichen, in Zusammenarbeit mit einem dafür qualifizierten Bauernhof, Tiere gezielt und bewusst in der Förderung einzusetzen.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug	1
1.2 Ausgangslage, Themenwahl und Begründung	2
1.3 Zielsetzung/ Nutzen	3
1.4 Vorgehensweise	4
2 Kontext geistige Entwicklung	5
2.1 Wer: Personenkreis	5
2.1.1 Medizinische Perspektive	5
2.1.2 Psychologische Perspektive	6
2.1.3 Soziologische Perspektive	7
2.1.4 Pädagogische Perspektive	7
2.1.5 Zielgruppe	8
2.2 Was: Bezug Lernbereiche	8
2.3 Wie: Lernzugänge und Lernunterstützung	12
2.3.1 Unterrichtsprinzipien	12
2.3.2 Aneignungsmöglichkeiten	13
2.3.3 Lernstrukturgitter	16
2.3.4 Lernunterstützung	17
3 Tiergestützte Intervention	20
3.1 Entstehung	20
3.2 Begrifflichkeit/ Definition	21
3.2.1 Tiergestützte Pädagogik	22
3.2.2 Tiergestützte Therapie	23
3.2.3 Tiergestützte Aktivität	23
3.2.4 Zusammenstellung der drei Interventionsbereiche	24
3.3 Grundlagen der Mensch- Tier- Beziehung	25
3.3.1 Biophilie	25

3.3.2 Du- Evidenz	26
3.3.3 Spiegelneuronen	27
3.3.4 Hormonelle Wirkung.....	28
3.3.5 Bindungstheorie.....	29
3.3.6 Kommunikation.....	32
3.3.7 Zusammenzug aller Bereiche als Übersicht.....	33
3.4 Förder- und Wirkungsbereiche	35
3.4.1 Motorik und Körpergefühl	35
3.4.2 Kognition und Lernen.....	35
3.4.3 Wahrnehmung/ Konzentration	35
3.4.4 Sprache und Kommunikation.....	36
3.4.5 Soziabilität/ Sozialverhalten.....	36
3.4.6 Emotionalität	36
3.4.7 Übersicht der Wirkungszusammenhänge	37
3.5 Mensch-Tier-Interaktion	38
3.5.1 Formen der Interaktion.....	38
3.5.2 Methoden der Begegnung	38
4 Bauernhof als Lernort.....	41
4.1 Voraussetzungen.....	41
4.1.1 Kinder.....	41
4.1.2 Anbieter (Bauer und Pädagoge).....	42
4.1.3 Tiere	42
4.2 Ausgangslage für das Projekt	42
4.2.1 Klasse/ Kinder	42
4.2.2 Bauernhof/ Anbieter	43
4.2.3 Einzelne Tiere.....	43
5 Praxistransfer.....	51
6 Methodisches Vorgehen.....	57

6.1 Umsetzung	57
6.1.1 Projektvorbereitungen.....	57
6.1.2 Projekttage auf dem Bauernhof.....	58
6.2 Daten erheben	59
6.3 Daten auswerten.....	60
7 Auswertung.....	62
7.1 Wer	62
7.1.1 Entwicklung von Vertrauen zu den Tieren	62
7.1.2 Selbstwirksamkeit/ Selbstvertrauen	63
7.1.3 Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer	64
7.1.4 Selbständigkeit.....	64
7.1.5 Verhaltensmuster	64
7.2 Was	64
7.2.1 Sozialverhalten.....	64
7.2.2 Interaktion/ Kommunikation	65
7.2.3 Nachhaltigkeit	65
7.2.4 Motorik	65
7.3 Wie.....	66
7.3.1 Rahmenelemente.....	66
7.3.2 Interaktionsformen	66
7.3.3 Begegnungsmethoden	67
7.3.4 Tiere und Tierverhalten.....	67
7.3.5 Umgebung.....	68
8 Ergebnisse	69
8.1 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	69
8.2 Erkenntnisse aus den Ergebnissen	71
8.3 Überprüfung der Zielsetzungen	73
9 Reflexion	75

9.1 Persönliche Reflexion	75
9.2 Fazit und Ausblick	76
Danksagung	77
Literaturverzeichnis.....	78
Abbildungsverzeichnis.....	82
Tabellenverzeichnis.....	82

Aufgrund der sensiblen Daten und des Umfangs wird der Anhang als eigenständiges Dokument geführt.

1 EINLEITUNG

Tiere üben seit jeher eine Faszination auf den Menschen aus. Besonders Kinder interagieren oft sehr ungezwungen mit Tieren. Dass ein natürlicher, zwischenartlicher Umgang positiv auf das Leben einwirken kann, zeigt sich in vielen narrativen Erzählungen. Wirkeffekte von Tieren werden in verschiedenen Studien aufgeführt. Zum Teil wurden sie durch Zufälle entdeckt, aber auch gezielt erforscht. Das Feld der tiergestützten Interventionen ist noch eher jung und viele Annahmen bedürfen einer gründlichen Prüfung. Die Akzeptanz zeigt sich dementsprechend vielfältig. Das Konzept wird zum Teil belächelt, von anderen als sinnvoll betrachtet oder wiederum als Heilmittel bezeichnet. Soviel sei schon einmal vorweggenommen: Eine zu geringe Anerkennung wird der tiergestützten Arbeit nicht gerecht, ebenso wenig, als dass Tiere als Heiler betitelt werden. Tiere selbst verfolgen keine pädagogischen oder therapeutischen Ziele im Zusammensein mit dem Menschen. Erst der Erzieher oder Therapeut verbindet Zielvorstellungen mit den natürlichen Eigenschaften der Tiere. Effekte, die durch die Mensch-Tier-Beziehung ausgelöst werden können, gilt es zu nutzen. Da Tiere nicht urteilen und werten, fühlen sich Menschen von ihnen akzeptiert und angenommen. Zudem reagieren sie auf Verhalten unverfälscht und nicht strafend, wodurch sie zu einem wertvollen Medium in der Arbeit mit Kindern geworden sind.

1.1 PERSÖNLICHER BEZUG

Aufgewachsen mit verschiedenen Tieren in einer ländlichen Umgebung, konnte die Autorin viele positive Erfahrungen mit Tieren sammeln und teilen. Auch in der pädagogischen Arbeit mit Regelkindergartenkindern spielten Tiere immer eine wichtige Rolle. Um Tiere artgerecht und sinnvoll in den Unterricht von Kindern integrieren zu können, nahm sie eine Weiterbildung in tiergestützter Intervention in Angriff. In unterschiedlichen Praktika konnten verschiedenste Wirkungszusammenhänge erkannt werden:

- beruhigende Wirkung durch das Streicheln eines Tieres bei einem Kind mit einer Schwermehrfachbehinderung
- konzentriertes Arbeiten eines Kindes mit ADHS während dem Pflegen eines Tieres
- ein Jugendlicher mit suizidalem Verhalten spricht über emotionale Belastungen während eines Ausrittes

Nach einem Arbeitswechsel in einen heilpädagogischen Kindergarten, verschob sich die Priorität zur Heilpädagogik, sodass der Grossteil der erstgewählten Weiterbildung zwar abgeschlossen, aber nicht vollkommen beendet werden konnte. Da die Autorin jedoch von der Arbeit mit Tieren überzeugt ist, liess sie diese Thematik nicht los, was schlussendlich zur Themenwahl führte. Bereits zuvor ergab sich der Kontakt mit einer Bauernfamilie, welche zukünftig tiergestütztes Arbeiten anbieten möchte. Nebst dem Beruf als Landwirte, hat sich das Ehepaar im Bereich der Sozialarbeit weitergebildet und konnte Erfahrungen mit beeinträchtigten Kindern sowie Jugendlichen sammeln. Der Landwirt besucht zudem

zurzeit einen Zertifizierungslehrgang für tiergestützte Interventionen. Für ein Projekt, welches Kindern, Tiere und Natur näher bringen soll, nahezu perfekt.

1.2 AUSGANGSLAGE, THEMENWAHL UND BEGRÜNDUNG

Die natürliche Umwelt droht immer mehr aus dem Leben der Kinder zu verschwinden. Reale und ganzheitliche Erfahrungen weichen digitalen Medien. Was bereits in den 60iger Jahren beschrieben wurde, gilt heute umso mehr:

Der junge Mensch... braucht deshalb seinesgleichen - nämlich Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsch, Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt es - doch man soll sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr erlernt,... (Mitscherlich, 2019, S. 24)

Für alle Kinder, insbesondere für Kinder mit einer geistigen und/ oder körperlichen Beeinträchtigung, sind basale Erfahrungen von grosser Wichtigkeit, damit sie die Möglichkeit erhalten, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Im Umgang mit Tieren werden Kinder ganzheitlich angesprochen und somit körperlich, geistig und seelisch gefördert. Häufig begegnen sie ihnen mit Interesse. Wird dieses genutzt und in einen für Kinder sinnvollen Zusammenhang gebracht, kann Lernen in unterschiedlichen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen unterstützt werden. Insbesondere Bauernhöfe bieten unzählige Möglichkeiten, die nur darauf warten von Kindern erforscht zu werden. Auch Göhring und Schneider-Rapp stellen den Bauernhof als Gegenmodell zur virtuellen Welt dar und betonen die Wichtigkeit, Kindern unmittelbare Erfahrungen zu ermöglichen (vgl. Göhring & Schneider-Rapp 2017, S. 16-17). Raus aus dem Klassenzimmer wirkt das ganze Umfeld eines Bauernhofes, mit all seinen Düften wie auch Gerüchen, Geräuschen und visuellen Eindrücken, auf die Kinder ein. Die Begegnungen mit Tieren stellen dabei einen oftmals hohen Aufforderungscharakter dar. Tiere als lebendige Wesen interagieren mit Kindern. Nach Rothacker wird der Mensch dabei auf einer tieferen Schicht angesprochen, in der emotionale Prozesse ablaufen (vgl. Olbrich, 2003, S. 52). Ein Kind ist vor allem dann gewillt zu agieren, wenn es in der Tätigkeit einen Sinn erkennen kann. Die Pflege, das Füttern und die Fürsorge für Tiere ermöglichen solche sinnstiftende Beschäftigungen. Zudem lässt das Ernten Zusammenhänge erkennen, so z.B., wenn Karotten für Kaninchen aus der Erde gezogen und an sie verfüttert oder von den erntenden Kindern selbst gegessen werden. Ebenso verhält es sich mit der Herkunft von Milch. Dass vor allem die Kuh Milchproduzent ist, kann erfahrbar gemacht. Ebenfalls ist eine Weiterverarbeitung von Produkten zusammen mit den Kindern möglich. Tiergestützte Pädagogik, sinnvoll für Kind und Tier eingesetzt, kann einen positiven Einfluss auf Entwicklungs- und Lernprozesse nehmen. Nach Wohlfarth und Mutschler ist die Praxis der Theorie weit voraus. Das Feld, in dem Tiere unterstützend eingesetzt

werden, stellt sich dementsprechend gross, vielseitig und unübersichtlich dar (vgl. Wohlfahrt & Mutschler, 2016, S.21-22). Zur Arbeit im Bereich der tiergestützten Interventionen sind in den letzten Jahren viele Bücher entstanden, unter ihnen auch solche, die Ideen der Umsetzung aufzeigen. Erprobte und artgerechte Aktivitäten, die auf Grundlagen von Wirkfaktoren und Gedanken zu Methoden und Torauswahl beruhen, sind jedoch rar. Zudem braucht es, um mit einer heterogenen Gruppe an einer gemeinsamen Tätigkeit zu arbeiten, Angaben zur Differenzierung. Nur wenn beide Seiten, die der Kinder wie auch jene der Tiere mit ihren Wirkmöglichkeiten, berücksichtigt werden, kann eine gezielte Förderung, welche durch den Einsatz von Tieren begünstigt wird, stattfinden. Die Themenwahl der tiergestützten Pädagogik auf dem Bauernhof führt zur Zielsetzung mit dem damit verbundenen Nutzen dieser Arbeit.

1.3 ZIELSETZUNG/ NUTZEN

Der Gedanke, Kindern ein Erleben der natürlichen und belebten Umwelt bieten zu können, geht dieser Arbeit voraus. Die Zugangsmöglichkeit zu einem Bauernhof schafft einen solchen Erlebnisrahmen. Damit die Angebote auf dem Bauernhof für alle beteiligten Kinder Lerngelegenheiten beinhalten, ist es wichtig, dass diese auf jeden individuellen Entwicklungsstand abgestimmt sind. Ebenfalls müssen Aspekte der Tiere und jene ihres natürlichen Verhaltens berücksichtigt werden. Dadurch lässt sich folgende Zielsetzung ableiten:

- Umsetzungsvorschläge in Form niveaudifferenzierter Aktivitäten im Umgang mit Tieren, die ein ganzheitliches Erleben und Lernen für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ermöglichen. Diese Aktivitäten sollen zudem auf Grundlagen von Wirkfaktoren und geeigneten Methoden beruhen, welche aus der Literatur gewonnen werden. Dem Tierschutz muss dabei ebenfalls Rechnung getragen und arttypisches Verhalten der Tiere berücksichtigt werden.
- Das Ziel, welches mit dieser Arbeit verbunden ist, schliesst eine praktische Umsetzung mit ein. Damit der Tierkontakt schrittweise aufgebaut werden kann, wird als Teilziel die Planung, Durchführung und Evaluation von zehn Projekthalbtagen genannt.
- Als Ergebnis, respektive Produkt dieser Entwicklungsarbeit, soll ein Handbuch entstehen, welches auch von anderen Interessenten genutzt werden kann.

Zusammenfassend wird folgendes Ziel formuliert:

Entwicklung eines Ideenhandbuches zur Förderung von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch tiergestützte Pädagogik im Kontext Bauernhof.

1.4 VORGEHENSWEISE

Zunächst wird in Erfahrung gebracht, inwiefern die Natur und damit auch Tiere im Lehrplan verankert sind. In der Auseinandersetzung mit der Theorie soll der Bereich der geistigen Entwicklung aufgegriffen werden. Dabei steht das niveaudifferenzierte Arbeiten im Vordergrund. Auf Basis abgeleiteter Aspekte aus der Fachliteratur, welche es in der tiergestützten Arbeit zu berücksichtigen gilt und dem Wissen zu den jeweiligen Tieren, werden erste Ideen für mögliche Aktivitäten erarbeitet. In gemeinsamer Absprache werden diese Vorschläge mit den Landwirten diskutiert und auf die jeweiligen Tiere abgestimmt. Ausgewählte Aktivitäten werden schlussendlich auf Grundlagen einer entwicklungsgerechten, individualisierten Förderung ausdifferenziert. Diese Verknüpfung der tiergestützten Pädagogik mit den Elementen aus dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dient als Ausgangslage für die Umsetzung auf dem Bauernhof. Um Erfahrungen im Umgang mit den erarbeiteten Aktivitäten zu sammeln, Anpassungen vorzunehmen und um weitere Erkenntnisse tiergestützter Arbeit, im Speziellen in Bezug auf den Kontext Bauernhof zu gewinnen, werden Beobachtungen dokumentiert und ein Forschungstagebuch geführt. Die Inhalte werden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse evaluiert.

Für den Forschungsteil wird deshalb leitend folgende Fragestellung formuliert:

Inwiefern können Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch tiergestützte Pädagogik auf dem Bauernhof gefördert werden und was begünstigt dabei das Lernen?

Abgeleitet von den Ergebnissen und in Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 wird das in der Zielsetzung genannte Handbuch zusammengestellt. Der Anhang und das Ideenhandbuch werden je in einem separaten Dokument geführt.

2 KONTEXT GEISTIGE ENTWICKLUNG

„Alle alles ganz und grundlegend lehren“ (Comenius)

oder

„Wer lernt was und wie?“ (Dietrich, 2017, S. 10).

Diese Aussage und die damit verbundene Fragen sind für alle Menschen gültig. Jede Person ist individuell, auch was das Lernen betrifft. Besondere Gewichtung kommt aber jenen Menschen zu, die in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind.

Für Kinder soll der Unterricht so gestaltet sein, dass *alle* teilhaben können und dieser auch Aktivitäten mit Lerngelegenheiten für *alle* beinhaltet (vgl. Dietrich, 2017, S. 11). Um dies umsetzen zu können, müssen die Inhalte zu den drei Bereichen *Wer*, *Was* und *Wie* genauer betrachtet werden.

2.1 WER: PERSONENKREIS

Im Bayrischen Lehrplan zeigt sich die Forderung von Comenius auch als Anliegen und als Bildungs- und Erziehungsauftrag: „Bildung für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom Schweregrad ihrer Beeinträchtigung“ (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003, S. 3).

Den Begriff *Alle* und die Frage nach dem *Wer*, gilt es für den Kontext geistige Entwicklung zunächst zu klären. Im Blickfeld dieser Arbeit stehen Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung, respektive geistigen Behinderung, aufgrund dessen dieser Personenkreis genauer betrachtet werden soll. Unter dem Begriff *geistige Behinderung* wird eine grosse Heterogenität von Beeinträchtigungen verstanden, denn *die* geistige Behinderung gibt es nicht. Demzufolge weitreichend ist das Spektrum an Definitionen (vgl. Stöppler, 2017, S. 18-19). In Stöppler findet sich eine Beschreibung, die möglichst ganzheitlich und nicht wertend formuliert ist: „Geistige Behinderung ist ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen mit der sozialen Adaption“ (S. 2017, S. 18).

Unterschiedliche Klassifikationssysteme und wissenschaftliche Disziplinen beschreiben geistige Behinderung aus ihrer Sichtweise.

2.1.1 Medizinische Perspektive

Die Sicht der Medizin legt den Fokus vor allem auf die Ursachen einer geistigen Behinderung. Um positiv auf den Entwicklungsprozess eines Menschen einwirken zu können, ist das Wissen über das jeweilige Syndrom mit seinen phänotypischen Ausprägungen bedeutsam. Kritisiert wird die defizitorientierte Sichtweise, welche die Berücksichtigung von sozialen Faktoren vernachlässigt (vgl. Stöppler, 2017, S. 23).

2.1.2 Psychologische Perspektive

Bei dieser Sichtweise wird der Blick vor allem auf den Grad der Intelligenz und das adaptive Verhalten gerichtet. Eine Person wird mit einem IQ von 70 und weniger als geistig behindert bezeichnet (vgl. Stöppler, 2017, S. 23-24). Dabei wird der Zustand als verzögerte oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten angesehen, der sich besonders in den Bereichen Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten zeigt (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2020). Die unten aufgeführte Tabelle soll einen Überblick zu den unterschiedlichen Schweregraden verschaffen. Darin findet sich die in Stöpplers Definition von Behinderung erwähnte „unterdurchschnittliche Verarbeitung kognitiver Prozesse“ wieder (2017, S. 18).

**Tabelle 2.1 Abstufung der Intelligenzminderung
(in Anlehnung an ICD-10, vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2020)**

ICD-Code	Schweregrad der intellektuellen Beeinträchtigung	Beschreibung	IQ-Wert	Intelligenzalter bei Erwachsenen
F70	Leichte Intelligenzminderung Leichte geistige Behinderung Debilität	Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten.	50-69	9- unter 12 Jahren
F71	Mittelgradige Intelligenzminderung Mittelgradige geistige Behinderung	Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Mass an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmass Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit.	35-49	6- unter 9 Jahren
F72	Schwere Intelligenzminderung Schwere geistige Behinderung	Andauernde Unterstützung ist notwendig.	20-34	3- unter 6 Jahren
F73	Schwerste Intelligenzminderung Schwerste geistige Behinderung	Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt.	unter 20	unter 3 Jahren

Besonders wichtig zu erwähnen, scheint bei dieser Perspektive, dass dabei die Entwicklungsfähigkeit und die sozialen wie auch kulturellen Bedingungen nicht berücksichtigt werden (vgl. Stöppler, 2017, S. 25). Somit kann durch die Abstufung der Intelligenzminderung zwar ein möglicher Unterstützungsbedarf abgeleitet werden, aber jeder Mensch ist individuell und seine Entwicklung von vielen weiteren Faktoren abhängig. Des Weiteren wird das emotionale Entwicklungsalter häufig nicht berücksichtigt, was zu Überforderungssituationen und Verhaltensstörungen führen kann (vgl. Sappok & Zepperitz, 2018, S. 11). Die Emotionale Entwicklung ist abhängig von der biologischen Reifung des Gehirns, was wiederum die Grundlage für die Weiterentwicklung psychischer Funktionen ist. Zudem haben wechselseitige Interaktions- und Lernprozesse als Umgebungsfaktor Einfluss auf die emotionale Entwicklung (vgl. Sappok & Zepperitz, 2018, S. 14). Zwischen Kindern mit einer Beeinträchtigung und ihren Bezugspersonen können die frühen Interaktionen teils deutlich erschwert sein. Die besonderen Umstände,

wie Spitalaufenthalt, Schock, Trauer oder Hilflosigkeit bedeuten für die Eltern eine grosse Herausforderung. Nebst den Entwicklungsverzögerungen können die emotionalen Reaktionen der Kinder deutlich gedämpft sein. Häufig werden Mitteilungen der Kinder durch Nichtverstehen ignoriert oder ungewöhnliche Interaktionsmuster verunsichern Kinder wie auch Eltern. Feinfühliges Untersttzen von Bindungs- und Explorationsbedürfnissen sind deshalb fr Menschen mit schwerer Behinderung von grosser Bedeutung (vgl. Kostka, 2017, Kap. Bindungssicherheit und Behinderung).

2.1.3 Soziologische Perspektive

Behinderung wird bei dieser Sichtweise in Zusammenhang mit der Gesellschaft betrachtet sowie als soziale Kategorie in der Interaktion und nicht als Merkmal einer Person angesehen. Wenn somit ein Mensch von den Normalittsvorstellungen der Umwelt abweicht und dadurch eine negative soziale Reaktion auftritt, wird dieser Mensch in seiner sozialen Partizipation beeintrchtigt. Das Ziel, welches von der Soziologie verfolgt wird, ist ein menschenwrdiges Leben in der Gesellschaft, unabhngig von der Art und dem Grad der Behinderung (vgl. Stppler, 2017, S. 26).

2.1.4 Pdagogische Perspektive

Aus pdagogischer Sicht wird nicht die Behinderung in den Mittelpunkt gestellt, sondern der Fokus auf die Erziehung, Bildung wie auch auf die Lernmglichkeiten und die Lernumgebung gerichtet. Diese werden nach den individuellen Mglichkeiten, Bedürfnissen und Ressourcen gestaltet. Der Blick ist somit kompetenz- und entwicklungsorientiert (vgl. Stppler, 2017, S. 27-28).

Die beschriebenen Perspektiven zeigen ansatzweise die Komplexitt von Behinderung auf. Die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfhigkeit und Behinderung) liefert einen mehrperspektivischen Zugang. Die verschiedenen Komponenten stehen in Wechselwirkung zueinander. So kann sich z.B. ein lernfrderliches Umfeld positiv auf die Teilhabe an Aktivitten auswirken (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 46-47).

Abbildung 2.1 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 46)

2.1.5 Zielgruppe

Wer bezieht sich somit auf Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Dieser weitgefaste Begriff soll mit dem Hintergrund des Arbeitsfeldes der Autorin eingegrenzt werden. Im Fokus stehen Kinder mit einer mittelgradigen bis schweren geistigen Behinderung. Grundsätzlich können auch Inhalte für die anderen beiden Gruppen (leichte und schwerste geistige Behinderung) mit der Thematik der tiergestützten Pädagogik entsprechend aufbereitet werden. Sie werden teilweise ebenfalls in dieser Arbeit behandelt.

2.2 WAS: BEZUG LERNBEREICHE

Alles ganz und somit was gelernt werden soll, sprich was die Bildungsinhalte und die damit angestrebten Ziele sein sollen oder können, ist in den Lehrplänen beschrieben. Der Bildungsbereich Natur und Tiere rückt mit der Thematik dieser Arbeit in den Vordergrund. Nun stellt sich die Frage, welche Lerninhalte in diesem Bereich zu finden sind und wie diese Inhalte, Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen vermittelt werden können.

Der Bereich Natur hat einen festen Platz in den verschiedensten Lehrplänen und wird oft in Zusammenhang mit Mensch, Natur und Umwelt gesetzt. Darin eingebunden ist auch immer das Themenfeld Tiere. Exemplarisch wird durch zwei Lehrpläne aus Deutschland, die den Schwerpunkt geistige Entwicklung beinhalten, aufgezeigt, welche Gewichtung dem Lernbereich Natur zukommt und welche Aufgabenbereiche und Möglichkeiten sich dadurch erschliessen. Des Weiteren wird der Lehrplan 21 mit seinen Anwendungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, in der Folge durch (SuS) abgekürzt, mit komplexen Behinderungen in Bezug auf Tiere und das Umfeld Bauernhof beleuchtet.

Im Bayrischen Lehrplan wird beschrieben, dass die Menschen zwar Teil der Natur sind, sich dieser aber immer mehr entfremden. Erfahrungen werden häufig medial vermittelt. Aus diesem Grund hat die Schule die Aufgabe, den Kindern Erlebnismöglichkeiten zu bieten, in welchen sie sich mit der natürlichen Umwelt auseinandersetzen können. Dazu zählen sowohl sensorische Erfahrungen wie auch durch

Beobachtungen und Experimente gemachte Erkenntnisse in und mit der Natur. Werden dabei die Sinne vielfältig angesprochen und zugleich intensive Begegnungen ermöglicht, können sich solche Erlebnisse nachhaltiger einprägen. Dadurch eröffnet sich Gelegenheit, die gewonnenen Erkenntnisse in der eigenen Lebenswelt praktisch anzuwenden (vgl. Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003, S. 190-191).

Im Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Baden- Württemberg wird unter der Dimension Natur das Themenfeld Tiere wie folgt beschrieben:

Die Schule ermöglicht Schülerinnen und Schülern, Tiere zu erleben und kennenzulernen. Sie schafft deshalb Erfahrungs- und Handlungsfelder, in denen die Bedeutung von Tieren für den einzelnen Menschen, ihre Pflege, Ernährung und Nutzung erlebt werden können. Dabei werden Tiere aus dem näheren Lebensumfeld und Tiere aus anderen Ländern und Kontinenten einbezogen.

Ausgangspunkte für den Unterricht sind sinnliche Erfahrungen mit Tieren, deren Beobachtung, der praktische Umgang mit ihnen und die emotionalen Qualitäten der Begegnungen. Auf dieser Grundlage unterstützt die Schule den Erwerb von Kenntnissen über Tiere, die Entwicklung von Wertschätzung und Achtung und den Erwerb praktischer Kompetenzen der Tierhaltung und -pflege. (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2009, S. 200)

Beiden Lehrplänen ist gemein, dass eine sinnliche Auseinandersetzung als wichtiger Ausgangspunkt angesehen wird, worauf weitere Kompetenzen aufgebaut werden können. Gerade der Lehrplan 21 ist kompetenzorientiert aufgebaut. In Bezug auf die, in dieser Arbeit verfolgten Thematik, wird der Fachbereich Mensch, Natur, Gesellschaft genannt (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren- Konferenz, 2016). Die in Zyklen aufgeführten Kompetenzen gilt es für SuS mit besonderem Bildungsbedarf zu erweitern. In der Broschüre zur Anwendung des Lehrplans 21 für SuS mit komplexen Behinderungen werden drei Elemente genannt, die einen fachbereichsübergreifenden Zugang schaffen. Durch eine Fokussierung auf Basales kann der Kompetenzbezug elementarisiert werden. Im Sinne des Bildungsauftrags wird der Blick zudem auf die Befähigung der SuS gerichtet, wodurch eine Personalisierung stattfinden kann. Bedeutsame Erfahrungen können vor allem mit einer Kontextualisierung in Verbindung gebracht werden (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7).

Abbildung 2.2 Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7)

Durch die Berücksichtigung und Vernetzung aller drei Bezüge zeigt sich auch hier die Bedeutsamkeit von ganzheitlichen Erfahrungen. Daraus lässt sich schliessen, dass der Kontext des Lernumfeldes Bauernhof für elementare und authentische Grunderfahrungen von grossem Nutzen sein kann. Auch was die Nachhaltigkeit in Form von Einprägung durch sinnliche Auseinandersetzungen betrifft, ergeben sich durch die Zusammenarbeit mit Tieren vielfältige Möglichkeiten. Dadurch können Kinder in unterschiedlichen Befähigungsbereichen gefördert werden.

Folgend wird ein Versuch unternommen, die drei Lehrpläne bezüglich der Lerninhalte im Bereich Tiere in einer Übersicht abzubilden. Trotz Unterschieden im Aufbau können Zuordnungen gemacht werden. Es zeigt sich eine grosse Übereinstimmung von Inhalten und Kompetenzen. Insbesondere beim Lehrplan 21 müssen Elementarisierungen vorgenommen werden. Durch die Verknüpfung mit den beiden anderen Lehrplänen zeigt sich, in welche Richtung diese Kompetenzen für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung aufbereitet werden können. Wertvoll und hinführend zur weiteren Arbeit zeigen sich die Aneignungsmöglichkeiten im Bildungsplan Baden- Württemberg. Dabei werden erste Möglichkeiten zur Niveaudifferenzierung bei unterschiedlichen Lerninhalten aufgezeigt.

Tabelle 2.2 Zusammenstellung Lehrpläne

Mögliche Lerninhalte aus dem Bayerischen Lehrplan (vgl. 2003, S. 193, 195) Zusammenstellung: Tiere im Haus und Nutztiere	Kompetenzspektrum und Aneignungsmöglichkeiten aus dem Bildungsplan Baden- Württemberg (2009, S. 200) Themenfeld: Tiere	Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (2016, S. 6-9), Fachbereichslehrplan Natur, Mensch, Gesellschaft: Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten
<ul style="list-style-type: none"> • Sich an Tieren erfreuen • Tiere beobachten und erleben: eine Katze streicheln • Nutztieren in ihren Lebensbereichen begegnen: Rindern auf der Weide, Hühnern auf dem Hof, Schweinen im Stall 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Weichheit und Wärme des Fells fühlen und spüren, den Geruch der Haustiere aus dem Lebensumfeld wahrnehmen (Aneignungsmöglichkeiten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen erkunden und dokumentieren sowie das Zusammenwirken beschreiben.
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenheiten der Tiere kennen und das eigene Verhalten anpassen: Rindern und Pferden frontal begegnen • Verhaltensweisen und Eigenheiten von Tieren erfahren und deuten: durch Schnurren und Anschmiegen die Zuneigung einer Katze spüren; das Aufstellen der Nackenhaare, Fauchen und Kratzen als Ablehnung verstehen • Den Tieren Achtung entgegen bringen: Tiere nicht erschrecken und quälen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Gefühle, Vorlieben erleben, zeigen und bewältigen (Kompetenzspektrum) 	<ul style="list-style-type: none"> • Einflüsse des Menschen auf die Natur einschätzen und über eine nachhaltige Entwicklung nachdenken.
<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Tiere erkennen und benennen: Hund an Fell und Bellen, Huhn an Federn und Gackern 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiere mit ihren Merkmalen und in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen (Kompetenzspektrum) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren erkennen und sie kategorisieren.
<ul style="list-style-type: none"> • Fressgewohnheiten der Tiere beobachten: Hühner picken den ganzen Tag nach Futter, Stalltiere haben feste Futterzeiten • Lebensbereiche verschiedener Tiere kennen und für artgerechte Haltung sorgen • Tiere pflegen und Behausungen sauber halten: dem Hund das Fell bürsten, Pferde striegeln, Streu im Hasenstall wechseln, artgerecht füttern • Für Bewegung sorgen: mit dem Hund spazieren gehen, einer Katze Freiraum geben 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse über Tiere mitteilen und anwenden (Kompetenzspektrum) • Verantwortung im Umgang mit Tieren übernehmen (Kompetenzspektrum) • Sich im Rahmen der Klassengemeinschaft an der Versorgung eines Haustieres beteiligen (Aneignungsmöglichkeiten) • Einen Pflege- und Versorgungsplan für ein Haustier aufstellen und sich um dessen Einhaltung kümmern. (Aneignungsmöglichkeiten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bedeutung von Sonne, Luft, Wasser, Boden und Steinen für Lebewesen erkennen, darüber nachdenken und Zusammenhänge erklären.
<ul style="list-style-type: none"> • Nutztiere auch als Lebensmittellieferanten verstehen: beim Melken der Kühe zuschauen • Essbare Tierprodukte probieren: Milch, Eier, Fleisch • Weiterverarbeitung von tierischen Produkten kennen lernen; Butter rühren, Eier zum Kuchenbacken verwenden • Weiteren Tierprodukten im Alltag begegnen: Pullover aus Schafwolle, Kissen mit Federn 		

<ul style="list-style-type: none"> • Tiere bei der Arbeit beobachten; Hund als Bewacher des Hofes • Nutztiere als Lebensexistenz begreifen: Beruf Landwirt 		
<ul style="list-style-type: none"> • Körperbau und Funktion der Tiere kennen: am Modell erkunden, auf Abbildungen benennen • Sich über die Fortpflanzung von Tieren informieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Das (klassen-) eigene Haustier gezeichnet oder mit Foto und Film vorstellen (Aneignungsmöglichkeiten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung bei Tieren und Pflanzen beobachten und vergleichen. • Vorstellungen zur Geschichte der Erde und der Entwicklung von Pflanzen, Tieren und Menschen entwickeln.

2.3 WIE: LERNZUGÄNGE UND LERNUNTERSTÜTZUNG

Nachdem das *Wer* und *Was* in Erfahrung gebracht wurden, soll nun der Frage „*Wie* können alle alles ganz und *grundlegend* lernen?“ nachgegangen werden. In der Literatur finden sich zahlreiche unterschiedliche Unterrichtsprinzipien. Für Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erscheinen *Ganzheitlichkeit*, *Strukturierung*, *Anstoss zu Eigenaktivität*, *das Ermöglichen von Erfahrungen und Differenzierung/ Individualisierung* jedoch zentral zu sein (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 207-208).

2.3.1 Unterrichtsprinzipien

Ganzheitlichkeit meint, dass verschiedene Entwicklungsbereiche das Menschsein ausmachen. Dazu zählen Wahrnehmung, Kognition, Bewegung, Körpererfahrung, Gefühle, Sozialerfahrung und Kommunikation. Eine Aktivität in einem Bereich wirkt sich dabei immer auf alle anderen Bereiche aus und es entsteht eine Wechselwirkung, die keiner hierarchischen Ordnung zuzuordnen ist (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 221). Dieses Prinzip wird im Kapitel 3.4.7 weiter ausgeführt.

Die *Strukturierung* von Aufgaben in kleine Schritte ermöglicht das Bewusstmachen und Üben einzelner Handlungsschritte. Dies wiederum verhilft zu Handlungskompetenzen. Damit jedoch der Sinn des eigenen Tuns erkennbar wird, ist ein Überblick über den Gesamtzusammenhang wichtig (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 220).

Eigenaktivität und somit Selbständigkeit beinhaltet auch Handlungsfähigkeit. Darunter wird auch Unabhängigkeit von Hilfe und Versorgung durch andere Menschen sowie von fremden Entscheidungen und von Fremdsteuerung des eigenen Verhaltens verstanden (vgl. Pitsch, 2002, S. 13).

Handlungsfähigkeit lässt sich in vier Komponenten unterteilen (vgl. Pitsch, 2002, S. 25-28):

Handlungsorientierung:	Die Orientierung ist eine aktive Tätigkeit der Wahrnehmung eines Kontextes, einer Situation. Dies führt zu einer Absicht.
Handlungsplanung:	Die gedankliche wie auch materielle und/ oder materialisierte Vorbereitung gilt als Planung für die auszuführende Handlung.
Handlungsausführung:	Die Ausführung ist eine beobachtbare Aktivität, die Denken mit Sensomotorik verknüpft.
Handlungskontrolle:	Die Handlungskontrolle beinhaltet die Kontrolle während des Verlaufs und des Ergebnisses.

Damit sich Kinder in jeder Phase der Handlungsfähigkeit einbringen können, müssen individuell angepasste Repräsentationsformen angeboten werden.

Das Ermöglichen von Erfahrungen lässt sich mit dem Prinzip der Lebenspraxis und Lebensnähe in Verbindung bringen. Um eine grösstmögliche Selbständigkeit zu erlangen, ist es wichtig, Alltagshandlungen zu üben, die aktuell und zukünftig bedeutsam im Leben der SuS sind. Auch komplexe Inhalte können, unter Beachtung der Alltagsrelevanz und unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten, vermittelt werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 209).

Differenzierung und Individualisierung ist für jede Lerngruppe nötig. Die SuS bringen unterschiedliche Erfahrungen, Vorkenntnisse wie auch entwicklungsbezogene Voraussetzungen mit. Um dieser Heterogenität zu begegnen, kann nach unterschiedlichen Kriterien differenziert werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 218-219). Eine Differenzierungsmöglichkeit ist die Abstraktion und damit die Aneignungsmöglichkeiten. Diese lassen sich in verschiedenen Unterrichtsprinzipien wiederfinden, weshalb darauf näher eingegangen wird.

2.3.2 Aneignungsmöglichkeiten

Die Grundlage für Bildung und Lernen und somit den Erwerb neuer Kenntnisse, bildet die Verbindung zwischen Individuum und der Welt. Dabei ist die Vorstellung der Aneignung der Welt durch den Menschen zentral. Damit *alle* Kinder mit ihren unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten *alles* lernen können, müssen die Inhalte für die verschiedenen Lernzugänge passend aufbereitet und bereitgestellt werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 52-53). Die untenstehende Tabelle soll einen Überblick über die Aneignungsmöglichkeiten verschaffen.

Tabelle 2.3 Zusammenstellung Aneignungsmöglichkeiten (Bühler & Dietrich, 2017, Kap. 3.2)

Niveau	Aneignungsmöglichkeiten	Lernen	Formen der Repräsentation	
3	begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ begriffliche Repräsentationen ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen 	
2b	konkret-vorstellend	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen; von der Anschauung zur Vorstellung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ ikonische Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen 	
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen (an unmittelbare Anschauung gebunden)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfachste sprachliche Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1b	konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1a	basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

A. Dietrich / A. Bühler / A. Bigger 2016

In der Folge werden die Niveaustufen der Aneignungsmöglichkeiten genauer ausgeführt. Die beiden Lernniveaus 1a und 1b werden einzeln aufgeführt, für die weitere Ausarbeitung jedoch zusammenge-
nommen, da der Bereich schwerste geistige Behinderung nicht im Speziellen miteinbezogen wird. Zu-
dem fehlt bei der Darstellung das Lernniveau 4, jenes mit einer formal- operativen Aneignungsmög-
lichkeit. Dies beruht wohl auf der zu hohen Abstraktionsleistung im Kontext geistige Entwicklung.

Lernniveau 1a/ basal-perzeptive Aneignung

Das Lernen auf dieser Stufe ist primär durch die basalen und höheren Bedürfnisse, wie Hunger, Nähe, Zuwendung und Anerkennung bestimmt. Dabei werden Dinge erfahrbar gemacht, indem sie unmittel-
bar auf die Sinnesorgane einwirken. Der Wahrnehmungsprozess steht dabei im Vordergrund (vgl. Büh-
ler, Bigger, Suter & Wettstein, 2016, S. 18). Über die Wahrnehmung eignet sich der Mensch die Welt
an, dazu gehört auch der eigene Körper. Durch sehen, hören, riechen, schmecken, spüren und fühlen,
findet eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt statt, welche einen wichtigen Aspekt für die kog-
nitive Entwicklung bildet. Durch eine subjektive Bewertung der aufgenommenen Informationen, bein-
haltet die basal- perzeptive Aneignung auch einen emotionalen Zugang zum Erlebten. Je grösser die
gefühlsmässige Beteiligung und je mehr sich das Individuum angesprochen fühlt, desto besser gelingt
die Aneignung (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107-108).

Lernniveau 1b/ konkret- gegenständliche Aneignung (im engeren Sinne)

Durch Entdecken, Wiederholen und Manipulieren werden Gegenstände, Tiere und Menschen erkundet. Es findet somit eine aktiv tätige Auseinandersetzung und dadurch eine sichtbare Aktivität im Umgang mit Objekten und Individuen statt. Die Motivation liegt der Wirkung des eigenen Tuns zugrunde. Das Lernhandeln wird dabei durch die eigene Interaktion bewertet. Dies zeigt sich in der Wertung, ob soziale Folgen der eigenen Handlung positiv oder negativ ausfallen, beispielsweise indem Anerkennung oder Ablehnung gefunden wird. Aber auch Interessen und Vorlieben wirken sich auf die Motivation aus (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108).

Lernniveau 2a/ konkret- gegenständliche Aneignung (Symbolik)

Praktische Fertigkeiten werden, orientiert an sozialen Regeln, genutzt und ausgebildet (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108). Dadurch werden, nebst den individuellen und subjektiven Aspekten, soziale und kulturelle Bedeutungen von Gegenständen und Handlungen miteinbezogen. Diese Stufe der konkret gegenständlichen Aneignungsmöglichkeit unterscheidet sich durch das Hinzukommen erster Symbole und Symbolhandlungen von der vorhergehenden Stufe (vgl. Bühler & Dietrich, 2017, Kap. 3.2). Mittels Vorzeigen- und Nachahmen können Kinder, die sich auf diesem Lernniveau befinden, unterstützt werden. Ebenfalls entspricht der Einsatz von Film- und Fotomaterial von entsprechenden Handlungen wie auch eine anschaulich begriffliche Sprache diesem Niveau (vgl. Bühler et al., 2016, S. 19).

Lernniveau 2b/ konkret- vorstellende Aneignung

Konkrete Vorgaben sind auf dieser Stufe immer noch wichtig, damit selbständige Erkenntnisse, Einsichten und Prinzipien abgeleitet werden können. Lernende sind aber nicht mehr auf eine sinnlich komplette Präsenz von Gegenständen angewiesen. Gedankliche Vorstellungen, die losgelöst von wirklichen Handlungen sind, werden möglich. Durch vollzogene Handlungserfahrungen können zunehmend abstraktere Vorstellungen gebildet werden und die Sprache wird immer wichtiger (vgl. Bühler et al., 2016, S. 19). Vor allem das Rollenspiel ermöglicht einen Zugang, um Vorstellungen von Ereignissen und Personen darzustellen. Freude und Spass spielen bei dieser Tätigkeit eine wichtige Rolle. Anschauliche Darstellungen und Modelle werden verstanden und können zur Auseinandersetzung mit Inhalten genutzt werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108).

Lernniveau 3/ begrifflich-abstrakte Aneignung

Konkrete Gegenstände oder bildliche Anschauung werden für eine gedankliche Auseinandersetzung nicht mehr benötigt. Mit Hilfe von Symbolen und Zeichen können Informationen von der Anschauung abstrahiert und begrifflich wahrgenommen, benannt und verstanden werden. Damit Lernen motiviert

stattfinden kann, ist auch auf dieser Stufe das Interesse der Lernenden von grosser Relevanz (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 109).

Auch wenn Lernende möglicherweise ein Niveau nutzen, über das sie primär im Austausch mit der Umwelt stehen, sollten sie im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung auch Angebote aus verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten erhalten (ebd.). Denn Lernangebote auf einer höheren Stufe werden besser unterstützt, wenn Zugänge auf allen Aneignungsstufen ermöglicht werden (vgl. Bühler & Dietrich, 2017, Kap. 3.2).

Auf Grundlagen dieser Aneignungsmöglichkeiten können Inhalte bezüglich ihrer Abstraktion elementarisiert werden. Terfloth und Bauersfeld beziehen sich dabei auf Arnold, der dies als didaktische Darstellungsreduktion beschreibt. Im Weiteren können in einer didaktischen Reduktion die Inhalte in ihrem Umfang (quantitativ) oder in ihrem Schwierigkeitsgrad (qualitativ) reduziert werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 91). Diese beiden Ebenen führt Kutzer mittels eines Lernstrukturgitters zusammen, wobei die Anforderungen von unten nach oben und von links nach rechts zunehmen (vgl. Kutzer, 1999, S. 26).

2.3.3 Lernstrukturgitter

Lernprozesse laufen mehrdimensional ab. Dabei sind vor allem die beiden Dimensionen Niveau und Komplexität gemeint, die zudem eng miteinander verbunden sind. Um Lernprozesse zu organisieren, die individuell und zielgerichtet sind, müssen beide Dimensionen berücksichtigt werden. Die Schwierigkeit besteht in der Erfassung der Wechselwirkungen. Mittels eines Lernstrukturgitters können mögliche Lernschritte, als Beziehungsgeflecht zwischen den beiden Dimensionen aufgezeigt und eine Förderung in der Zone der nächsten Entwicklung sichtbar dargestellt werden (vgl. Kutzer, 1999, S. 15, 25, 63).

Niveau:

Die Dimension des Niveaus beinhaltet dabei die Stufen des Denkens, der Verinnerlichung und den Grad der Abstraktion.

Komplexität:

Die Dimension der Komplexität zeigt eine Zunahme der Anforderungen aufgrund objektiver Gegebenheiten des Gegenstandes, der Aufgabe oder des Problems. Zudem kann die Komplexität auch aufgrund subjektiver Gegebenheiten und Voraussetzungen bestimmt werden (vgl. Bühler et al., 2016, S. 28).

Abbildung 2.3 Lernstrukturgitter (Bühler et al., 2016, S. 28)

Im Konzept des Lernstrukturgitters lässt sich eine Elementarisierung von Kompetenzen in Form von Aktivitäten auf unterschiedlichen Stufen darstellen. Dies ermöglicht eine Ausarbeitung gemeinsamer und gleichzeitig individualisierter Aktivitäten für eine heterogene Gruppe.

2.3.4 Lernunterstützung

Auch in der Lernunterstützung sind die Abstraktionsformen erneut relevant. So sind z.B. beim TEACCH® Ansatz nach Häussler (2016) Visualisierungselemente individuell an das jeweilige Kind anzupassen. Das eine Kind kann möglicherweise die Bedeutung von Piktogrammen erkennen und dadurch eine Handlung nach einem Piktogramm-Ablauf durchführen. Ein anderes Kind benötigt für eine klare Strukturierung konkrete Gegenstände, damit es weiss, was es als nächstes erwartet. Besonders wichtig erscheinen sicherheitsgebende Strukturierungen, die räumliche wie auch zeitliche Orientierung in der ungewohnten Umgebung des Bauernhofes bieten. Auch in der Unterstützten Kommunikation (UK) werden nebst Gesten ebenfalls Gegenstände, Fotos und Piktogramme sowie unterschiedliche Arten von Tonträgern als sprachliche Bedeutungsträger eingesetzt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, S. 241). Hilfen über

den Körper durch Führen und gespürte Inputs in Bezug auf die taktil- kinästhetische Wahrnehmung werden vor allem im Affolter- Modell® angewandt (vgl. Hofer, 2009). Der eigene Körper sowie reale Gegenstände werden somit vor allem für die basal-perzeptive Stufe und die konkret gegenständliche Stufe genutzt. Diese drei Methoden werden, nebst weiteren, in einer multimodalen Förderung in der Heilpädagogischen Schule, in welcher die Autorin arbeitet, eingesetzt und finden sich zum Teil in den Ausführungen wieder. Es geht dabei immer auch um die Hinführung zum Gegenstand. Hier sollen sie lediglich als Beispiele dienen und stehen nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit, weshalb nicht näher darauf eingegangen wird.

Doch wie sieht es mit dem Medium Tier aus? Aspekte aus dem Kontext geistige Entwicklung sollen in einem ersten Schritt mit Blick auf Tiere und das Umfeld Bauernhof zusammengetragen werden.

- Otterstedt bezeichnet Tiere auch als „lebendiges Hilfsmittels“ (2015, S. 356). Tiere können dem Bereich des Konkreten zugeordnet werden, durch welchen aber auch Wahrnehmungsanreize ermöglicht werden. Wie jedes andere Objekt, können auch Tiere als Subjekte auf unterschiedlichen Abstraktionsformen, z.B. bildlich dargestellt werden. Ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch darin, dass durch ein reales Tier auch Interaktionen erfahrbar gemacht werden können. Dies, indem ein Tier agiert und reagiert und das vor allem mittels Körpersprache. Beispielsweise kann bei der Signalgebung an einen Hund, die Körpersprache zusammen mit der Verbalsprache oder mit Mitteln der Unterstützten Kommunikation (z.B. bebilderte Talker) sehr gut eingesetzt werden. Auch Kirsten schreibt, dass die Anwendung von Gebärden in Kombination mit der Lautsprache förderlich für das Sprachverständnis und die Begriffsbildung ist. Ebenfalls können dadurch eine Verbesserung des Blickkontaktes sowie eine Steigerung der Vokalisation und des expressiven Sprachausdruckes beobachtet werden (vgl. Kirsten, 1994, S. 62). Diese Verbindung von tieferen zu höheren Zugängen und umgekehrt, kann auch in anderen Bereichen den Lernprozess unterstützen.
- Tiere nehmen keine medizinische, psychologische, soziologische oder pädagogische Sichtweise ein. Es ist ihnen egal, ob ein Kind sprechen kann oder nicht und ob sein Lebensalter seinem Intelligenzalter entspricht. Indem sie nicht nach menschlichen Maßstäben werten, ermöglichen sie neue Zugänge.
- Zur Lebensnähe gehört auch ein natürliches Umfeld. Verarbeitungsmöglichkeiten von Lebensmitteln wie auch der Umgang mit Tieren können dabei erlebt werden.
- Ein Lernen mit allen Sinnen ist auf dem Bauernhof möglich.
- Bei einem handlungsorientierten Unterricht können Tiere ein Interesse wecken (Orientierung). Wenn z.B. ein Kind möchte, dass ein Pferd näherkommt (Planung), so holt es sich etwas Gras und streckt es ihm hin, macht evtl. noch Lockgeräusche dazu (Durchführung) und kann den

Erfolg über seine Handlung kontrollieren (Kontrolle), indem es nachvollzieht, ob das Pferd zu ihm kommt oder nicht.

- Auf einem Bauernhof leben unterschiedliche Tiere, sodass verschiedene Interessen verfolgt werden können, was sich wiederum positiv auf die Motivation auswirken kann. Auch Pflanzen und Geräte können je nach Interesse miteinbezogen werden.
- Ganzheitliche Erfahrungen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen sind möglich, indem auch sinn- und bedeutungsvolle Zusammenhänge geschaffen werden; von strukturierten Teilschritten, z.B. Karotten ernten, Kaninchen füttern, bis hin zu einem Gesamtablauf.
- Wenn mit ihnen liebevoll umgegangen wird, können Tiere Anerkennung geben. Sie ermöglichen dadurch ein Lernen durch Ursache- Wirkung.
- Tiere bieten durch ihr artspezifisches Verhalten viele Möglichkeiten zur Nachahmung (Laute, Bewegungen).

Wie weit die Möglichkeiten reichen, aber auch wo die Grenzen in Bezug auf die Lerninhalte in Zusammenhang mit tiergestützten Interventionen liegen und was darunter zu verstehen ist, wird im nächsten Kapitel aufgezeigt.

Alle alles ganz und grundlegend lehren. Dieser Forderung wurde mittels der Frage „Wer lernt was und wie?“ nachgegangen. In der Broschüre zur Anwendung des Lehrplans 21 für SuS mit komplexen Behinderungen findet sich dazu eine Erweiterung:

Wer lernt was, wie, wo und wozu? (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 35).

Für tiergestützte Pädagogik auf dem Bauernhof kann somit ein Leitziel formuliert werden:

Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen sollen Lerngelegenheiten geboten werden, die es ermöglichen, mit Hilfe von Tieren und unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten, in der Lebenswelt Bauernhof, personale, methodische und soziale Kompetenzen zu erwerben.

Um dies in die Praxis umzusetzen, wird zur Vorbereitung die Form des Lernstrukturgitters eingesetzt. Damit wird die Konzipierung differenzierter Angebote zur tiergestützten Pädagogik mit den Strategien zur Erweiterung der Fachbereiche des Lehrplans 21 ermöglicht. Somit sollen nebst der Elementarisierung, auch die Personalisierung und die Kontextualisierung der jeweiligen Aktivitäten aufgezeigt werden. In Kapitel 5 „Praxistransfer“ wird ein ausgefülltes Lernstrukturgitter mit den dazugehörigen Zielen als Beispiel dargestellt. Darin enthalten sind ebenfalls Aspekte aus dem nun folgenden Kapitel zur tiergestützten Arbeit.

3 TIERGESTÜTZTE INTERVENTION

Mittlerweile werden Tiere in verschiedenen pädagogischen, sozialen und therapeutischen Projekten erfolgreich eingesetzt (vgl. Olbrich & Otterstedt, 2003, S. 11). Im Folgenden werden in einem kurzen Überblick die geschichtliche Entstehung aufgezeigt sowie die unterschiedlichen Begrifflichkeiten geklärt. Auf der Suche nach dem Warum und nach der Wirkung, welche Tiere auf den Menschen haben, werden Modelle und Erklärungsansätze dargelegt. Formen und Methoden der Mensch- Tier- Interaktion runden das Kapitel ab.

3.1 ENTSTEHUNG

Die Mensch- Tier- Beziehung muss immer in einem Gesamtkontext menschlicher Kultur und Gesellschaft betrachtet werden. Von Vergötterung bis Ächtung hat sich die Haltung des Menschen gegenüber Tieren stetig verändert. Immerzu wurde die Entwicklung der Menschen jedoch durch die Beziehung zu Tieren angeregt (vgl. Otterstedt, 2003, S. 15). Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Heimtiere vor allem als Freizeitpartner oder als emotionale Begleiter gehalten. Die Nutztiere galten als Lebensmittelproduzent. Durch tiergestützte Interventionen und damit der Präsenz der Tiere in unterschiedlichen Settings, kann sich das Tierbild in der Gesellschaft verändern. Dem Tier als Arbeitskollege mit einer tiergerechten Aufgabe und als Beziehungspartner werden Persönlichkeit, Intelligenz und Würde zugesprochen (vgl. Otterstedt, 2017, S. 3-4).

Dass ein „tier dem herze wôl macht“ wusste schon Walter von der Vogelweide. Erste Zeugnisse für eine positive Wirkung durch Mensch- Tier- Interaktion lassen sich bis ins 9. Jahrhundert zurückverfolgen. Geistig und psychisch Kranke sowie auch Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung wurden in Belgien von Bauernfamilien aufgenommen und halfen in der Landwirtschaft mit. Bei dieser als sinnvolle Tätigkeit angesehenen „therapie naturelle“ wurden Tiere noch nicht bewusst oder systematisch eingesetzt, sondern die Versorgung der Tiere war Teil der Integration ins Familienleben. Es wurden im Verlaufe der Zeit verschiedene Einrichtungen gegründet. So beispielsweise die Psychiatrie in York Retreat, die 1792 ein familiäres Umfeld für psychisch kranke Menschen schaffte. Dabei wurden neben Kunst- und Gestaltungstherapie auch Tiere gehalten, um die sich die Kranken kümmern konnten. Tiere wurden somit anfänglich eher zu arbeitstherapeutischen Zwecken gehalten und um den Menschen ein natürliches Umfeld zu ermöglichen, in welchem sie sich wertgeschätzt und gebraucht fühlen konnten. Ein bis heute erfolgreich geführtes Projekt, bei dem Tiere bewusst eingesetzt werden, wurde 1947 in New York gegründet. „Green Chimneys“, genannt nach dem grossen grünen Kamin auf dem Hof, ist ein Internat für verhaltensauffällige, behinderte und missbrauchte Kinder. Durch den Umgang mit Tieren sollen dabei die emotionale Gesundheit, das Wohlbefinden und die Selbständigkeit gefördert werden (vgl. Wohlfarth, 2015, S. 3-4).

Die Praxis kam relativ schnell voran, wobei Theorien erst später entwickelt wurden. Als Pionier der modernen tiergestützten Therapie wird der Kinderpsychologe Boris Levinson angesehen. 1969 veröffentlichte er ein Buch über Tiere als Co-therapeuten (vgl. Greiffenhagen & Buck-Werner, 2015, S. 14). Aufgrund eines zufälligen Erlebnisses mit einem kleinen Jungen, erkannte Levinson, dass Tiere als „Eisbrecher“ fungieren können. Der Junge, der bisher erfolglos behandelt wurde und kaum Kontakt mit seiner Umwelt aufnahm, kam in seine erste Therapiestunde. Anwesend war auch der Hund Jingles und der Junge begann sofort mit ihm in Interaktion zu treten. Mit der Zeit wurde Levinson in das Spiel mit einbezogen und er konnte eine gute Arbeitsbeziehung zum Jungen aufbauen. Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen begannen sich für die Wirkung der Tiere auf den Menschen zu interessieren. Dadurch entstanden verschiedene Organisationen. Die „International Association of Human-Animal Interaction Organizations“ (IAHAIO) wurde als Zusammenschluss aller Institutionen, als sogenannte Dachorganisation gegründet. Es wurden auch Ausbildungsinstitute geschaffen, die jedoch eine undurchschaubare Vielfalt an Standards und Qualitätsansprüchen aufzeigten. Die ersten Massnahmen Tiere unterstützend einzusetzen, bestanden zudem aus wenig professionellen Versuchen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Feld der tiergestützten Interventionen aus der Praxis heraus entstanden ist und durch sie wesentlich geprägt wurde. Daraus entstand eine grosse Bandbreite, welche die Angebote, die Ausbildung sowie den Umgang mit den Tieren selbst (Tier als Partner und nicht als Werkzeug) betrifft. Derzeit existieren zwei Hauptorganisationen: die ESAAT „European Society for Animal Assisted Therapy“ und die ISAAT „International Society of Animal Assisted Therapie“. Beides sind Vereine, welche die Mensch- Tier- Beziehung erforschen und zertifizierte Lehrgänge anbieten. Trotz Bemühungen um Qualität kann auch heute noch jeder von sich behaupten tiergestützt therapeutisch tätig zu sein (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 16-24).

3.2 BEGRIFFLICHKEIT/ DEFINITION

Im anglo- amerikanischen Raum wurden die positiven Effekte des tiergestützten Arbeitens viel früher erkannt als in deutschsprachigen Ländern. Dementsprechend wurde das Arbeiten mit verschiedenen Tieren zunehmend erforscht. Daraus resultiert, dass dort das Tier als selbstverständliches Medium akzeptiert und anerkannt wird. Auch die Begrifflichkeiten wurden aus dem amerikanischen Raum übernommen und angepasst. Trotzdem sind diese im deutschen Sprachraum nicht offiziell festgelegt (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 28-34). Ein Grund dafür findet sich in der Heterogenität der Arbeitsfelder, in denen Tiere eingesetzt werden. Der Dachverband IAHAIO nennt den Überbegriff tiergestützte Interventionen (TGI), welcher von Wohlfarth & Mutschler aus dem englischen wie folgt übersetzt wird:

Eine tiergestützte Intervention ist eine zielgerichtete und strukturierte Intervention, die bewusst Tiere in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und Sozialer Arbeit einbezieht und integriert, um therapeutische Verbesserungen beim Menschen zu erreichen. Der Begriff „tiergestützte Interventionen“ umfasst tiergestützte Therapie (TGT), tiergestützte Pädagogik (TGP) und unter bestimmten Voraussetzungen auch tiergestützte Aktivitäten (TGA). (Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 25-26)

Die ESAAT erweitert diese Mindestanforderungen an die tiergestützte Arbeit in Bezug auf die eingesetzten Tiere, die ausgebildet und artgerecht gehalten werden müssen. Ebenso wird vermerkt, dass tiergestützte Arbeit im grundständigen Beruf oder unter fachkompetenter Einbindung ausgeübt werden kann und dazu eine Zusatzausbildung für tiergestützte Settings zu absolvieren ist. Die ESAAT spricht sich zudem gegen eine Abgrenzung der unterschiedlichen Begriffe aus, da sie darin die Ursache der geringen Anerkennung der tiergestützten Arbeit sieht. Daher empfiehlt sie den Oberbegriff „Tiergestützte Therapie“ zu verwenden und diesen dann mit dem Grundberuf zu verbinden, z.B. „Tiergestützte Therapie in der Heilpädagogik“ (vgl. ESAAT, 2012, S. 1-3). Dies mag im Vergleich zuerst verwirrend wirken, zeigt aber zugleich sinnvoll auf, in welchem konkreten Berufsfeld die Tiere eingesetzt werden. Dahingehend werden auch nur allgemeine Ziele für die tiergestützte Therapie formuliert, da jede Disziplin ohnehin ihre eigenen individuellen Ziele impliziert. Bisher hat sich diese Variante in der neueren Literatur jedoch nicht durchgesetzt und es wird hauptsächlich, wie die Zusammenstellung von Vernooij und Schneider auf der übernächsten Seite zeigt, von tiergestützten Interventionen gesprochen und die anfangs erwähnte Dreierunterteilung gemacht. Aus diesem Grund werden diese drei Bereiche detaillierter vorgestellt. Das Augenmerk wird aufgrund des Themenfeldes dieser Arbeit auf die tiergestützte Pädagogik gelegt. Tiergestützte Interventionen, im pädagogischen wie auch im therapeutischen Bereich, gelten als Zusatzangebote im Grundberuf. Es handelt sich dabei nicht um eine unabhängige Arbeitsmethode, wie es z.B. bei der Erlebnispädagogik oder der Musiktherapie der Fall ist. Überschneidungen in den verschiedenen Formen des tiergestützten Arbeitens werden zudem sichtbar, wobei sich die tiergestützte Aktivität von den anderen beiden Feldern vor allem durch eine nicht erforderliche Berufsausbildung klar unterscheidet (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 34-36).

3.2.1 Tiergestützte Pädagogik

Personen, die im Arbeitsfeld der tiergestützten Pädagogik arbeiten, haben einen Abschluss in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik erworben und besitzen entsprechendes Fachwissen über die eingesetzten Tierarten (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 26). Beetz fügt an: „Die Intervention ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder Erziehung betrifft. Dazu zählt die Förderung von sozio-emotionalen, aber auch kognitiven Fähigkeiten und ‚Exekutiven Funktionen‘...“

(2012, S. 14). Auf Grundlagen von Lernzielen und Förderplänen sollen dabei die Ressourcen eines Kindes gestärkt und weniger gut ausgebildete Fähigkeiten verbessert werden. Zusammengefasst beziehen sich die Ziele der tiergestützten Pädagogik auf die Unterstützung von Entwicklungsfortschritten und der Initiierung von Lernprozessen in unterschiedlichen Bereichen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 49). Wird tiergestützte Pädagogik von einem Sonder- oder Heilpädagogen durchgeführt, kann diese zusätzlich auch als therapeutische und zielgerichtete Intervention angesehen werden (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 26).

3.2.2 Tiergestützte Therapie

Therapeuten verschiedener Disziplinen (z.B. Verhaltens-, Sprachheil-, Physio-, Ergotherapeut) können ein spezifisch trainiertes Tier als Medium und als integraler Bestandteil in das Konzept ihrer Behandlung miteinbeziehen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 44-45). Die Intervention, ist wie im Bereich der Pädagogik, zielgerichtet, geplant und strukturiert. Ausgehend von einer professionellen Dokumentation werden Fortschritte gemessen und die Verbesserung in physischen, kognitiven, verhaltensbezogenen und/oder sozio-emotionalen Bereichen angestrebt (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 26).

3.2.3 Tiergestützte Aktivität

Oftmals bieten ehrenamtlichen Personen, die mehr oder weniger ausgebildet sind, tiergestützte Aktivitäten mit ihren Tieren an. Den grössten Teil nimmt der Tierbesuchsdienst ein. Dazu gehören beispielsweise Besuche eines Mensch- Tier- Teams in einem Altersheim oder bei Patienten in Krankenhäusern. Aber auch Spaziergänge mit Tieren zählen zu den tiergestützten Aktivitäten. Die Verbesserung des Wohlbefindens und der Lebensqualität steht dabei im Vordergrund. Weder eine Zielvorgabe noch eine Dokumentation werden dabei verlangt. Damit aber auch diese Form der tiergestützten Intervention effektiv, sicher und für Menschen, wie auch für Tiere, erfreulich und mit Positivem verknüpft werden kann, sollte die durchführende Person über die notwendigen Erfahrungen in der Tierhaltung verfügen. Das Tier selbst sollte sich zudem für den gewählten Einsatz eignen. Wichtig ist auch die Stresssignale des Tieres zu erkennen und es wird empfohlen vorgängig zumindest eine Einführungsveranstaltung über tiergestütztes Arbeiten zu besuchen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 34-36). Eine Zusammenarbeit zwischen Mensch- Tier- Teams aus dem Bereich der tiergestützten Aktivität und mit Fachpersonen aus dem pädagogischen oder therapeutischen Fachbereich ist ebenfalls möglich. Im Buch „Bauernhoftiere bewegen Kinder“ schildern die Autorinnen wie Landwirte, die eine tiergestützte Weiterbildung absolviert haben, mit Pädagogen und Therapeuten zusammenarbeiten. Dabei bringt der Landwirt das Fachwissen über die Tiere und das tiergestützte Arbeiten mit. Gemeinsam mit Pädagogen oder Therapeuten kann so gezielte tiergestützte Pädagogik/ Therapie durchgeführt werden (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 14).

3.2.4 Zusammenstellung der drei Interventionsbereiche

Abbildung 3.1 Übersicht Tiergestützte Interventionen (in Anlehnung an Vernooij & Schneider, 2018, S. 50)

3.3 GRUNDLAGEN DER MENSCH- TIER- BEZIEHUNG

Um die Beziehung zwischen Menschen und Tieren zu verstehen, wird den Fragen nachgegangen, warum Menschen sich überhaupt für Tiere interessieren, aus welchen Gründen sie den Kontakt zu ihnen suchen und Beziehungen aufbauen. Aufgrund ähnlicher Strukturen im Gehirn bei Mensch und Tier lassen sich zum Teil gemeinsame Bindungs-, Emotions- und Stresssysteme beobachten. Diese wiederum ermöglichen zwischenartliche Kommunikation und geben auch Hinweise darauf, dass das Sozialverhalten biologisch verankert ist (vgl. Julius, Beetz, Kortschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014, S. 20). Ausgehend von diesen gemeinsamen Voraussetzungen gibt es viele Theorien zur Wirkung von Tieren. In der Folge werden nun Erklärungsansätze und Modelle als Grundlagen der Mensch- Tier- Beziehung näher erläutert, die in der Literatur mehrfach zu finden sind und daher als besonders relevant betrachtet werden.

3.3.1 Biophilie

Während der Menschheitsgeschichte haben sich unsere Vorfahren stets gemeinsam mit anderen Lebewesen entwickelt. Darauf gründet die evolutionäre Verbundenheit mit der Natur und all in ihr beheimateten Lebewesen, welche Wilson (1984) in der Biophilie- Hypothese beschreibt (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 4). Der Aspekt der Lebensnotwendigkeit, wie Ernährung und Kleidung sowie das soziale Miteinander, beispielsweise die mit der Jagd verbundene Nutzung der Fähigkeiten von Tieren, stellte eine existenzielle Bedeutung dar. Zudem gewinnt der Mensch bis heute durch Beobachtung des tierischen Verhaltens Informationen über seine Umgebung. Durch ihre differenzierte Sinneswahrnehmung verhalten sich Tiere entweder entspannt, was dem Menschen Sicherheit signalisiert oder sie zeigen Unruhe, was auf eine Gefahr schließen lässt (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 5). Auch Kellert (1997) beschreibt, dass Biophilie als eine psychische, emotionale und kognitive Hinwendung zum Leben und zur Natur aufgefasst werden kann (ebd.). Über Jahrtausende konnten sich so das menschliche Nervensystem und die menschlichen Verhaltensprogramme an das Zusammenleben mit Tieren anpassen. Darin gründet auch eine heute noch immer relativ niedrige Wahrnehmungsschwelle für Tiere. Trotz der technisierten Umwelt werden Tiere schneller erkannt als unbelebte Objekte, wie z.B. Autos. Einerseits scheinen uns Begegnungen mit Tieren attraktiv. Aber auch Gefühle, wie Angst oder Aversionen, z.B. vor Spinnen oder Schlangen, können auftreten. Darin spiegelt sich eine Schutzperspektive, da Tiere auch Feinde waren. Dieses im Allgemeinen angeborene Interesse an Lebendigem bedeutet jedoch nicht, dass alle Menschen alle Tiere mögen. Für die tiergestützte Arbeit ist es wichtig, die individuelle Affinität jeder Person zu den jeweiligen Tieren zu überprüfen (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 49-50).

3.3.2 Du- Evidenz

Das Konzept der Du- Evidenz zeigt auf, dass Beziehungen, wie sie Menschen untereinander oder Tiere untereinander kennen, auch zwischen Menschen und höheren Tieren, wie Hunden, Pferden oder Katzen möglich sind. Dies wird als unumgängliche Voraussetzung angesehen, um überhaupt mit Tieren unterstützend arbeiten zu können. Die Spannweite von Zuwendung kann dabei vom Betrachten, über das Füttern bis hin zu einer Partnerschaft reichen, die kaum noch von einer zwischenmenschlichen Beziehung zu unterscheiden ist. Vor allem Kinder sind Tieren meist näher als Erwachsene. In den meisten Fällen geht die erste Initiative für einen solchen Beziehungsaufbau vom Mensch aus, selten wird der Mensch als Genosse vom Tier ausgewählt. Entscheidend für eine Du- Evidenz ist die subjektive Gewissheit, es handle sich um eine Partnerschaft. Dabei kann die Überzeugung auch einseitig sein, also nur vom Menschen oder nur vom Tier empfunden werden. Solche subjektiven Du- Erfahrungen gibt es auch unter Menschen, wenn z.B. ein Star von Fans verehrt wird (vgl. Greiffenhagen & Buck- Werner, 2015, S. 22-23). Mit dem Begriff Du-Evidenz wird also die Fähigkeit verstanden, das Gegenüber als Individuum, als ein Du, wahrzunehmen. Gibt der Mensch dem Tier einen Namen, wird es aus der Menge seiner Artgenossen hervorgehoben und je nachdem als Familienmitglied erlebt. Ihm werden individuelle Gefühle und Bedürfnisse zugesprochen und es wird um seinen Tod getrauert. Der Mensch fühlt sich häufig mit jenen Tieren verbunden, in denen er eigene Gefühle, wie Freude, Wut oder Angst, erkennen kann und die ihm somit in gewisser Weise ähnlich sind. Bevorzugt werden dabei Tiere mit einem Fell. Die bereits sogenannten höheren Tierarten erfüllen diese zwei Aspekte und vermögen zudem selbst einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, indem sie das Verhalten des Menschen deuten können. Für die Entwicklung der Du- Evidenz ist weniger die kognitive, als vielmehr die sozio- emotionale Ebene entscheidend. Dieses Du- Erleben ist eine mögliche Voraussetzung für das Empfinden von Empathie und Mitgefühl. In der praktischen Umsetzung kann es für die Förderung der Du-Evidenz hilfreich sein, wenn hinführend von der Lebensgeschichte des Tieres, von seinen Vorlieben und Abneigungen erzählt wird. Dadurch wird dem Menschen das Tier als Individuum nähergebracht (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 51-52). Diesbezüglich wird die Antropomorphisierung als Phänomen in der Mensch- Tier- Beziehung genannt. Unter dieser Bezeichnung wird die Neigung verstanden, Tiere wie Menschen zu behandeln. Kritische Stimmen warnen vor einer hemmungslosen Vermenschlichung der Tiere, wodurch womöglich die Bedürfnisse der Tiere missachtet werden. Doch gerade bei Kindern, die von ihrer Entwicklung her noch in ihrem nach Piaget (1947) „animistischen Denken“ sind, kann das anthropomorphe Denken als Teil davon betrachtet werden. Positiv eingesetzt, bietet es Identifikationsmöglichkeiten, die insbesondere in der tiergestützten Pädagogik genutzt werden sollten (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 8, 14, 15). Es zeigt sich zudem unvermeidbar, dass Tiere auch durch eine

menschliche Brille gesehen, in sie hineininterpretiert sowie unsere Vorstellungen auf sie projiziert werden. Dadurch muss noch keine Vermenschlichung stattfinden, werden doch durch eine adäquate Zuwendung auch die sozialen Bedürfnisse der Tiere erfüllt (vgl. Julius et al., 2014, S. 21).

3.3.3 Spiegelneuronen

Spiegelneuronen werden als Basis für intuitives Verstehen angesehen. Dabei handelt es sich um Nervenzellen des Gehirns. Diese können einerseits bestimmte Handlungen oder Empfindungen steuern, werden aber auch dann aktiv, wenn gleiche Vorgänge bei einer anderen Person beobachtet werden. Eine solche Spiegelresonanz setzt spontan und ohne Nachdenken ein (vgl. Bauer, 2006, S. 55-56). Erstmals wurden die Spiegelneuronen bei Experimenten mit Affen entdeckt. Dabei wurde erkannt, dass spezielle Nervenzellen aktiviert wurden, wenn der Affe nach einer Erdnuss griff. Diese Zellen wurden auch dann aktiv, wenn der Affe lediglich beobachtete, wie ein Mensch nach der Nuss griff (vgl. Bauer, 2006, S. 22-23). Um auf Beziehungen einzugehen, Kompetenzen zu erwerben und ein intaktes Selbstgefühl zu entwickeln, bedarf es solcher Spiegelneuronen. Sie gehören deshalb zur neurobiologischen Grundausstattung (vgl. Bauer, 2006, S. 118-119). Von Geburt an müssen Kinder jedoch die Möglichkeit erhalten, ihre Resonanzfähigkeit durch zwischenmenschliche Erfahrungen einzuüben (vgl. Bauer, 2006, S. 70-71). Werden Spiegelnervenzellen nicht benutzt, so gehen sie verloren. Zudem braucht es immer ein echtes Gegenüber, das selbst spiegeln kann. Der Säugling zeigt die Bereitschaft zur Imitation. Diese Bereitwilligkeit nutzen Bezugspersonen intuitiv, indem sie zum Beispiel selbst den Mund öffnen, wenn sie das Kleinkind füttern. Das Kind tut es ihnen dann gleich. Umgekehrt imitieren auch Bezugspersonen Kleinkinder und spiegeln ihr Verhalten. Dadurch erhält das Kind Zeichen, dass es erkannt wurde (vgl. Bauer, 2006, S. 57-61). Defizite in diesem Bereich gehen mit Auffälligkeiten in der Kommunikation und der Kontaktaufnahme einher. Auch Menschen mit Autismus sind oftmals in diesen Fähigkeiten eingeschränkt, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einer Funktionseinschränkung verschiedener Spiegelneuronensysteme basiert. Es ist jedoch unklar, ob biologische Anlagen dafür der Grund sind oder ob mangelnde Gelegenheiten zur wechselseitig, spiegelnden Kommunikation in den ersten Monaten nach der Geburt eine Rolle spielen. Unter Umständen kann es für Bezugspersonen erschwert sein, spiegelnden Kontakt aufzunehmen. Wichtig ist trotzdem, dem Kleinkind eine spiegelnde Umwelt zu bieten (vgl. Bauer, 2006, S. 73-74). Denn für alle gilt: nur durch eine Vielzahl an Rückmeldungen darüber, wie andere uns erleben, kann das Wissen über uns selbst weiterentwickelt werden (vgl. Bauer, 2006, S. 86). Eine funktionierende Spiegelung ermöglicht ein Lernen am Modell. Dabei können die Spiegelnervenzellen als Bindeglied zwischen der Beobachtung und der eigenständigen Handlung betrachtet werden und sind somit von grosser Bedeutung für alle Lernvorgänge (vgl. Bauer, 2006, S. 122). Darüber hinaus kann die wahrgenommene Resonanz eines gut oder schlecht gelaunten Mitmenschen auf die eigene Laune übertragen werden, indem auch durch das Miterleben von Empfindungen die Spiegelneuronen aktiviert werden (vgl. Bauer, 2006, S. 88-89). Spiegelphänomene

zeigen sich auch unter Tieren und dürften auch zwischen Tieren und Menschen vorkommen (vgl. Bauer, 2006, S. 172). Mögliche positive Effekte, wie Beruhigung, können so vom Tier auf den Menschen übertragen werden (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 13). Hickok betitelt die Annahmen über die Spiegelneuronen bezogen auf den Menschen jedoch als Wunschdenken. Er sieht die Spiegelneuronen als ein vage definiertes Spiegelsystem, welches nur ein Teil einer komplexen Hirnorganisation darstellt und in Zusammenhang mit der Fähigkeit der Imitation steht. Dabei wirken die Spiegelneuronen lediglich unterstützend, lösen den Vorgang der Imitation jedoch nicht aus. Da Affen zwar über Spiegelneuronen, nicht aber über die ausgeprägten kognitiven Systeme, wie jene der Menschen verfügen, können sie nur eine geringe Imitationsleistung zeigen (vgl. Vernooij, 2018, S. 12-13). Da bisher nur davon ausgegangen wird, dass nebst Affen auch andere Säugetiere über ein Spiegelsystem verfügen, kann für die Mensch- Tier- Beziehung auch lediglich angenommen werden:

- „dass Tiere mithilfe der Spiegelneurone Verhalten und eventuell sogar Stimmungen von Menschen spiegeln können;
- dass dadurch möglicherweise beim Menschen der Eindruck entsteht, vom Tier „verstanden“ zu werden;
- dass auf dieser Basis die Mensch- Tier- Beziehung intensiviert wird“

(Vernooij, 2018, S. 13).

Zudem könnten die Spiegelneuronen, zumindest zu einem Teil, in einem Zusammenhang mit der non-verbalen Kommunikation stehen. Dazu müsste aber das Vorhandensein eines Spiegelsystems bei anderen Säugetieren zuerst erforscht werden (vgl. Vernooij, 2013, S. 13).

3.3.4 Hormonelle Wirkung

Um Anforderungen in der Umwelt bewältigen zu können, besitzen Menschen wie auch Säugetiere verschiedene Reaktionsmuster. Nebst „Flight or Fight“, also Flucht- oder Kampfreaktionen, gibt es auch Muster mit einer entgegengesetzten Funktion, genannt „Calm and Connecting“. Dabei wird Stress reduziert, soziale Fähigkeiten können sich entfalten und Nährstoffe werden für das Wachstum und zur Regeneration des Körpers eingesetzt. Bei der Regulation dieser Reaktionsmuster nimmt das Hormon Oxytocin eine wichtige Rolle ein. Dieses Hormon wird in einem Abschnitt des Zwischenhirns, dem Hypothalamus gebildet und gelangt durch ein Nervennetz im Gehirn schliesslich in den Blutkreislauf. Im Speziellen wird Oxytocin durch intensive sensorische Stimulation, wie bei der Geburt freigesetzt. Aber auch durch Berührungen, wie das Streicheln der Haut, kann das Oxytocin-System aktiviert werden, in vertrauensvollen Beziehungen genügt sogar der Blickkontakt. In unterschiedlichen Mensch- und Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass unter dem Einfluss von Oxytocin ein Gefühl der Ruhe

und Entspannung eintritt. Angst wird dabei reduziert, die Schmerzgrenze erhöht und sogar Lernprozesse können angeregt werden. Zudem ist die Ausschüttung von Oxytocin eng mit dem Bindungssystem verbunden, wodurch eine hohe Sensitivität für angenehme sensorische Reize und für soziale Interaktionen vorhanden ist. Es besteht die Annahme, dass dieses Hormon auch im nahen Tierkontakt freigesetzt wird. Beziehungsfördernde sowie stress- und angstreduzierende Effekte, die im Zusammenhang mit dem Oxytocin-System stehen, können somit mit der Mensch- Tier- Interaktion assoziiert werden. Studien mit Hunden weisen auf die Bindungsqualität zum jeweiligen Tier hin. Je intensiver die Beziehung ist, umso mehr Oxytocin wird während einer Interaktion ausgeschüttet. Dieses neurobiologische Konzept des Oxytocin-Systems ist untrennbar mit dem psychologischen Bindungskonzept verbunden. (vgl. Julius et al., 2014, S. 82,83, 84, 104).

3.3.5 Bindungstheorie

Das Konzept der Bindungstheorie geht zurück auf Ainsworth und Bowlby (1965). Ursprünglich wurde es entwickelt, um die Eltern- Kind- Beziehung abzubilden. Darauf basiert die Annahme, dass frühkindliche Bindungserfahrungen einen erheblichen Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern haben. Es wird zwischen vier Bindungsmustern unterschieden (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 58-59).

Sichere Bindung:

Sicher gebundene Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass sie sich auf ihre Bindungspersonen verlassen können und diese einfühlsam und unterstützend für sie da sind. In bedürftigen Momenten suchen sie deshalb aktiv ihre Nähe. Sie sind in der Lage, emotionale Bedürfnisse zu äussern und Zuwendung anzunehmen, was ihre Anspannung abbaut. Indem sie um die Fürsorge ihrer Bindungspersonen wissen, können sie relativ stressfrei in ihrer Umwelt agieren und sich in ihrer eigenen Persönlichkeit entfalten. Eine sichere Bindung bildet somit die Basis für optimales Lernen (vgl. Julius et al., 2014, S. 111, 117, 118, 130, 131).

Unsicher-vermeidende Bindung:

Kinder dieser Bindungsgruppe verhalten sich eher beziehungsvermeidend. Durch Erfahrungen der Zurückweisung fehlt ihnen das Vertrauen, in belastenden Situationen von der Bindungsperson angemessene und beruhigende Hilfe zu bekommen. Um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, suchen sie in Stresssituationen auch nicht deren Nähe oder Unterstützung und signalisieren kaum mehr negative Gefühle, wie Angst oder Ärger. Stattdessen wenden sie sich Gegenständen, wie z.B. Spielsachen zu, um sich abzulenken und den Stress zu regulieren. Zudem zeigen solche Kinder häufiger Explorationsverhalten. Diese vermeidende Strategie spiegelt eine Anpassung als Reaktion an das vernachlässigende Fürsorgeverhalten von Bindungsfiguren wider (vgl. Julius et al., 2014, S. 118, 131).

Unsicher- ambivalente Bindung:

Ambivalent gebundene Kinder können nicht einschätzen, ob und wann auf sie feinfühlig reagiert wird und ob die Bindungsperson überhaupt zur Stelle sein wird. Durch diese Unzuverlässigkeitserfahrung suchen sie ständig die Nähe und Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson, und zwar nicht nur in belastenden Situationen. Die andauernde Besorgnis um deren Verfügbarkeit lässt den Stresszustand des Kindes nicht reduzieren, auch nicht in Momenten der Nähe. Dieses anhängliche Verhalten zeigen solche Kinder oftmals auch noch im Grundschulalter. Ferner wird ein entspanntes Spielen und Explorieren durch das starke Kontaktbedürfnis eingeschränkt. Die Ambivalenz in diesem Bindungsverhalten wird insofern deutlich, als dass betroffene Kinder, beispielsweise nach einer Trennungsphase, den Wunsch nach Nähe signalisieren, sich aber von der Bindungsperson kaum beruhigen lassen. Hinzu kommen Ärger und Widerstand gegenüber dieser Person als wahrscheinliche Folge der Nichtbeachtung der Bindungsbedürfnisse (vgl. Julius et al., 2014, S. 118, 131, 140).

Desorganisierte Bindung:

Bei diesem Bindungsmuster fehlt den Kindern komplett die Orientierung und die Bindungsperson bietet in angstauslösenden Situationen keine Sicherheit (vgl. Julius et al., 2014, S. 119). Nebst zurückweisendem und vernachlässigtem Verhalten haben desorganisiert gebundene Kinder häufig ein Trauma erfahren. Physische Misshandlungen, sexueller Missbrauch, aber auch längere Trennung von der Bindungsperson können zu solchen Beziehungstraumata führen. In solchen Fällen ist das Kind einer widersprüchlichen Situation ausgesetzt. Einerseits besteht das Bedürfnis, in belastenden Momenten die Nähe und den Schutz der Bindungsperson zu suchen, gleichzeitig ist die Beziehung zu dieser Person mit Angst besetzt. Manchmal genügt alleine schon die Anwesenheit einer solchen Bindungsfigur, um Stress auszulösen. Durch einen Abwehrmechanismus können traumatische Erfahrungen vom Bewusstsein ausgeschlossen werden. Betroffene können jedoch Verbindungen zu diesen unverarbeiteten Erlebnissen erfahren. Diese werden zumeist durch bindungsrelevante Hinweisreize ausgelöst. Dabei können sie von Emotionen, wie extremer Ängstlichkeit oder aggressivem Verhalten überwältigt werden. Um diesen Zugang in ein sogenanntes abgetrenntes System zu verhindern, schweigen oder leugnen einige Kinder, sobald es um bindungsrelevante Inhalte geht. Auch stereotype Verhaltensweisen können je nachdem beobachtet werden (vgl. Julius et al., S. 119, 120, 131). Nach George und Solomon entwickeln betroffene Kinder oftmals ein fürsorgliches oder strafendes Kontrollverhalten gegenüber ihren Bindungspersonen, um so ihre Desorganisation zu bewältigen (Julius et al., 2014, S. 120).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsicher gebundene Kinder, im Gegensatz zu sicher gebundenen Kindern, eine niedrigere Sozialkompetenz aufweisen. Nebst Auffälligkeiten im Sozialbereich, durch abweisendes und aggressives Verhalten gegenüber anderen, zeigt sich bei ihnen eine Ängstlichkeit und

Hilflosigkeit. Bei desorganisiert gebundenen Kindern sind die Symptome zudem meist wesentlich stärker ausgeprägt (vgl. Julius et al., 2014, S. 128). Nach Bowlby wird das Bindungsverhalten durch verinnerlichte Bindungsmodelle gesteuert. Dadurch besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die gleichen Strategien auch bei neuen Bezugspersonen angewendet werden, so z.B. bei einer Übertragung von den Eltern auf die Lehrperson. Damit eine echte Bindungs- Fürsorgebeziehung aufgebaut werden kann, sind mehrere Interaktionen nötig und deren Qualität ist abhängig vom Verhalten beider Beziehungspartner. Nur wenn sich die neue Bezugsperson über einen längeren Zeitraum so verhält, dass das Kind in seinen bisherigen negativen Beziehungserfahrungen nicht bestätigt wird, besteht die Möglichkeit für eine Veränderung des Beziehungsmusters (vgl. Julius et al., 2014, S. 131, 132, 134).

Mensch- Tier- Beziehung:

Menschen und Tiere teilen basale soziale Strukturen und Mechanismen. Durch diese evolutionäre Begünstigung können Menschen mit Tieren Sozialbeziehungen eingehen. Beetz (2003, 2009) stellte, nebst wenigen anderen, eine Verbindung der Bindungstheorie zur Mensch- Tierbeziehungen her. Das Konzept der Bindungstheorie wird mittlerweile auch auf andere Beziehungen übertragen. Eine sichere Bindungsbeziehung qualifiziert sich als solche, wenn die Bindungskriterien, die von Ainsworth (1991) entwickelt wurden, erfüllt werden (vgl. Julius et al., 2014, S. 164-165).

- „1. Die Bindungsfigur ist eine zuverlässige Quelle für Trost sowie Rückversicherung und erlaubt deshalb die Exploration (sichere Basis).
- 2. Um ein Gefühl der Sicherheit zu erhalten, wird bei psychischem und körperlichem Stress die Nähe zur Bindungsfigur gesucht (sicherer Hafen).
- 3. Die körperliche Nähe zu einer Bindungsfigur geht mit positiven Gefühlen einher (Aufrechterhaltung von Nähe).
- 4. Trennung von der Bindungsfigur geht mit negativen Gefühlen einher (z.B. Vermissen der Bindungsfigur, Trennungsschmerz)“ (Julius et al., 2014, S. 165).

Untersuchungen mit Haustieren belegen, dass einige Kriterien für eine sichere Bindung zumindest durch Hunde erfüllt werden können. Aus weiteren Studien von Julius et al. (2010) resultierte eine sehr häufige Übertragung von Bindungsmustern in zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht aber auf Hunde. Da sich Tiere in der Regel authentisch verhalten und nicht wie Menschen komplementär auf beziehungsbezogene Verhaltensweisen reagieren, ist es möglich, dass der Übertragungszyklus gebrochen werden kann. Eine weitere Erklärung könnte in den Merkmalen des Tieres selbst begründet sein. Indem sie Verhalten nicht werten, müssen Menschen auch keine negativen Reaktionen des Tieres befürchten. Zudem wird das verinnerlichte Bindungsmodell durch die grundsätzliche Andersartigkeit von Mensch und Tier möglicherweise erst gar nicht aktiviert. Körperkontakt zu Tieren aufzunehmen, fällt

den meisten Menschen leichter, als gegenüber anderen Menschen. Des Weiteren geht ein angenehmer Körperkontakt mit einer Stressreduktion einher, wodurch sich eine sichere Bindung unter anderem auszeichnet. Durch ein Tier eröffnet sich somit die Möglichkeit, positiven Einfluss auf die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern mit ungünstigem Bindungsmuster zu nehmen. In einem pädagogischen oder therapeutischen Setting kann die Anwesenheit eines Tieres zudem förderlich für die zwischenmenschliche Beziehung sein (vgl. Julius et al., 2014, S. 165-169).

Die Bindungstheorie ist mit dem Konzept der Fürsorge eng verbunden. Wenn das Kind Bindungssignale aussendet, wird das Fürsorgeverhalten der Bindungsfigur aktiviert. Im Allgemeinen wird das Fürsorgeverhalten von Eltern und anderen Bezugspersonen zum Kind gezeigt. Aber auch Kinder zeigen im Spiel mit Puppen wie auch gegenüber Kleinkindern und Tieren anfängliches Fürsorgeverhalten (vgl. Julius et al., 2014, S. 109, 110, 111, 126). Es wird angenommen, dass eine Übertragung von Bindungs- sowie Fürsorgeverhalten in der Mensch- Tier-Beziehung nur selten stattfindet. Menschen mit unsicherem oder desorganisiertem Fürsorgemuster sind somit in der Lage, ihrem Tier mit einem sicheren Fürsorgeverhalten zu begegnen. Ebenfalls kann ein Kind in einer Beziehung zu einem Tier, Bindungs- wie auch Fürsorgeverhalten zeigen und zwischen beiden Rollen wechseln. Natürlich gibt es auch Menschen, die keine bindungsähnliche Beziehung zu ihrem Tier pflegen oder ein unsicheres bis desorganisiertes Bindungs- und Fürsorgeverhalten zeigen, z.B. wenn es sich lediglich um eine Arbeitsbeziehung handelt oder bei übertriebener Angst vor einem Verlust des Tieres (vgl. Julius et al., 2014, S. 172-175). Aber nicht jedes Tier eignet sich als „Bindungsfigur“. Domestizierte Tiere, die sich im Laufe der Zeit an das Leben der Menschen angepasst haben, werden als optimal angesehen. Vor allem Hunde, Katzen und Pferde können, unter anderem aufgrund einer frühen Sozialisation, Emotionen von Menschen lesen und adäquat darauf reagieren (vgl. Julius et al., 2014, S. 168). Besitzer können auf ihre Tiere ebenfalls unterstützend wirken, indem sie diese z. B. streicheln, wodurch ihr Stresslevel sinkt. Dies konnte Handlin et al. (2011) in Untersuchungen mit Hunden belegen. Dabei konnte festgestellt werden, dass auch bei Hunden Oxytocin freigesetzt wurde (vgl. Julius et al., 2014, S. 176). Durch Anwesenheit eines vertrauten Menschen lassen sich auch bei landwirtschaftlichen Nutztieren Stresszustände verringern. Da es aber noch wenige Untersuchungen in diesem Bereich gibt, kann noch nicht beurteilt werden, ob es sich dabei auch um bindungsartige Beziehungen handelt (ebd.)

3.3.6 Kommunikation

„Mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken, als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede.“ (Louis Armstrong, US-amerikanischer Jazzmusiker, 1901-1971)

Diese Aussage weist bereits auf zwei Kommunikationsformen hin. Bei der **digitalen** Kommunikation werden Informationen über Worte verbal übermittelt. Unter **analoger** Kommunikation wird ein non-verbaler Informationsaustausch verstanden. Sie nutzt Mimik, Gestik, Blickkontakt, Körperhaltung,

Lautstärke und Modulation der Stimme. Kommunikation hat auch immer einen inhaltlichen Aspekt, der über die Sprache ausgedrückt und einen Beziehungsaspekt, welcher über nicht-sprachliche Signale (Körpersprache) vermittelt wird. Die analoge Kommunikation ist auch jene Sprache, die seit Urzeiten auf die gleiche Art und Weise verläuft und der ein gemeinsames Verständnis zwischen Mensch und Tier zugrunde liegt (vgl. Olbrich, 2003, S. 84-85). Oftmals setzt der Mensch daher unbewusst zur Unterstützung einer sprachlichen Übermittlung auch lautbegleitende Zeichen ein (vgl. Otterstedt, 2003, S. 90). Tiere sind zudem Meister in der unverfälschten, nonverbalen Kommunikation. Sie besitzen eine sehr feine Wahrnehmung, um Stimmungen, minimale Mimik und Gestik zu erkennen. Da Tiere immer analog mit dem Menschen kommunizieren, können sie auch Kinder mit sprachlichen Problemen gut verstehen (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 133). Dadurch kann sich eine Vertrautheit in der Mensch- Tier- Kommunikation relativ schnell entwickeln und das Kind kann sich angenommen fühlen. Zudem bilden Vertrauen, Körperkontakt und die Entwicklung einer emotionalen und sozialen Bindung wiederum die Basis für die Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Das Nachahmen wird dabei als eine der erfolgreichsten Methoden in einem solchen Dialog angesehen (vgl. Otterstedt, 2003, S. 93-98). So ist auch das Streicheln eines Tieres eine Imitation des Leckens mit der Zunge. Dies kann eine beruhigende Wirkung haben, sofern diese nonverbale Geste an den richtigen Stellen und mit einer ruhigen Hand eingesetzt wird (vgl. Otterstedt, 2003, S. 103).

3.3.7 Zusammenzug aller Bereiche als Übersicht

Auch wenn einige Erklärungsansätze teilweise aus Annahmen bestehen und noch einige Puzzleteile für ein Gesamtbild fehlen, können die beschriebenen Aspekte als Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung angesehen werden. Teilweise wirken sie aufeinander ein, überlappen und ergänzen sich. Sie bilden somit das Fundament, woraus die Förder- und Wirkungsbereiche hervorgehen. Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass:

“Tiere wirken!

*Aber ...nicht immer
 ...nicht bei jedem
 ...Tiere wirken unterschiedlich
 ...nicht alle Tiere wirken“ (Wohlfarth, 2013, S. 37).*

Abbildung 3.2 Zusammenstellung der Modelle und Erklärungsansätze (eigene Darstellung)

3.4 FÖRDER- UND WIRKUNGSBEREICHE

Im Folgenden werden Bereiche, auf welche mit tiergestützter Arbeit Einfluss genommen werden kann, konkretisiert. Dabei können Tiere durch folgende Mechanismen fungieren:

„Tiere als...

- Angst- und Spannungsminderer
- Bindungs-/ Bezugsobjekte
- Motivatoren
- Förderer der Kommunikation
- Förderer der Selbstwirksamkeit“ (Wohlfarth, 2013, S. 14).

3.4.1 Motorik und Körpergefühl

Mit Hilfe eines Tieres kann auf die Gesamtbeweglichkeit Einfluss genommen werden, so z.B. bei der Hippotherapie. Das analoge Kommunizieren mit einem Tier ermöglicht die Verbesserung körperlicher Ausdrucksfähigkeit. Zudem können tiergestützte Interventionen auf die Bewegungsfreudigkeit und - Koordination einwirken sowie zu einem erweiterten Bewegungsrepertoire verhelfen. Die Entwicklung des Körpergefühls hängt mit dem motorischen Bereich zusammen. Basierend auf dem kinästhetischen Sinn, können über Druck- und Berührungsempfindungen sowie Muskelbewegungen, Vorstellungen vom eigenen Körper gemacht werden. Die Arbeit auf dem Pferd scheint dabei am meisten unterstützend zu wirken (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 117-118).

3.4.2 Kognition und Lernen

Durch kognitive Prozesse wird der Mensch sich und seiner Umwelt bewusst. Eine Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Emotionen wird durch Kontakte mit Tieren ermöglicht, indem solche Situationen oftmals mit einer hohen Emotionsladung verbunden sind. Des Weiteren kann das Deuten von sozialen Situationen durch das Beobachten von Tieren gefördert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Erfahrungen mit Tieren, die in der kognitiven Verarbeitung als Kenntnisse erhalten bleiben, auch in andere Bereiche hineinwirken und das Verhalten auch ausserhalb des Mensch- Tier- Kontaktes integriert werden kann (vgl. Vernooij, & Schneider, 2018, S. 118-119). Zudem zeigt sich auch, dass emotionale und soziale Formen des Lernens, zu welchen Tiere einen grossen Teil beitragen können, mit den kognitiven Formen des Lernens verbunden werden sollten, um positiv auf den Lernprozess einzuwirken (vgl. Schwarzkopf & Olbrich, 2003, S. 267).

3.4.3 Wahrnehmung/ Konzentration

Durch gezielte Lenkung der Wahrnehmung auf das Tier und durch genaues Beobachten kann die Wahrnehmungsdifferenziertheit verbessert werden. Zudem ist, in der Zusammenarbeit mit einem Tier, eine

Steigerung der Konzentration sowie der Aufmerksamkeitsspanne relativ stressfrei möglich. In Zusammenhang mit einem Tier kann die Verknüpfung von Wahrnehmung und Intuition unterstützt und/oder gestärkt werden. Auch ist es bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten möglich, durch einen behutsam unterstützenden Prozess, verzerrte Wahrnehmungen von sich, von anderen oder von Situationen, durch den Kontakt mit einem Tier deutlich zu machen und zu korrigieren (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 119-120).

3.4.4 Sprache und Kommunikation

Gerade bei jüngeren und beeinträchtigten Kindern kann durch tiergestütztes Arbeiten die Laut- und Wortproduktion angeregt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Sprechfreude und die Sprachfähigkeit unterstützt werden. Weil das Tier auf Sprachfehler nicht reagiert, kann das Kind einem Tier angstfrei etwas erzählen. Ein Dialog als wechselseitiger Prozess kann im Umgang mit einem Tier verdeutlicht und ein Transfer auf die Kommunikation mit Menschen angebahnt werden. Ebenfalls zeigt sich das Erlernen und Anwenden von nonverbalen Ausdrucksformen, in Zusammenhang mit Tieren, als positiv unterstützend für die Entwicklung (vgl. Vernooij & Schneider 2018, S. 123-124).

3.4.5 Soziabilität/ Sozialverhalten

Bedürfnisse nach Kontakt und Nähe, die unter Umständen verschüttet oder verdrängt wurden, können im Umgang mit Tieren befriedigt oder reaktiviert werden. Ebenso ermöglicht die Interaktion mit Tieren ein Erlernen von Rücksichtnahme, sozialer Sensibilität, sozial- antizipierendem Denken sowie sozial angemessenen Formen der Selbstbehauptung. Mögliche soziale Ängste, die den Umgang mit anderen oft erschweren, können im Kontakt mit Tieren eher abgebaut werden, als mit Menschen. Die Erfahrung, vom Tier akzeptiert und gemocht zu werden, stärkt das Selbstwertgefühl. Auch das „Gebraucht- werden“, z.B. für die Pflege und Fütterung des Tieres, trägt dazu bei. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, das Gelernte in den Interaktionserfahrungen mit dem Tier auch auf soziale Situationen mit Menschen übertragen zu können (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 121).

3.4.6 Emotionalität

Im Tierkontakt können positive wie auch negative Gefühle (z.B. Angst) hervorgerufen und verstärkt werden. Bei positiven Assoziationen mit Tieren kann allein die Anwesenheit des Tieres beruhigend wirken, so z.B. wenn ein Kind etwas vortragen soll und dadurch in einem Erregungszustand ist. Indem Tiere eine artspezifische Reaktion auf affektive Äusserungen direkt und situationslogisch zeigen, ist eine unmittelbare Förderung im Bereich der emotionalen Selbststeuerung möglich (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 122).

3.4.7 Übersicht der Wirkungszusammenhänge

Veränderungen in einem Wirkungsbereich nehmen Einfluss auf andere Bereiche, die sich wiederum verändernd auswirken können. So kann sich eine emotional freudvolle Begegnung zwischen einem Kind mit beeinträchtigter Motorik und einem Tier, förderlich auf die Motivation sich zu bewegen auswirken. In der tiergestützten Arbeit wird das Prinzip der Ganzheitlichkeit verfolgt, was für die Entwicklungs- und Lernprozesse grundlegend ist (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 124-125). Mehr dazu wurde auch im Kapitel 2.3.1 ausgeführt. Zusammenfassend wird das Wirkungsgefüge in einer Grafik dargestellt, welches aufzeigen soll, wie alles miteinander verbunden ist. Voraussetzungen beim Kind, beim Tier sowie beim Tierhalter/ Anbieter, nehmen ebenso Einfluss auf das Wirkungsgefüge. Zudem müssen gewisse Bedingungen für ein Gelingen erfüllt sein. Diese werden im Kapitel 4 „Bauernhof als Lernort“ dargestellt.

Abbildung 3.3 Bedingungs- und Wirkungsgefüge Tiergestützte Pädagogik (modifiziert in Anlehnung an Vernooij & Schneider, 2018, S. 104, 173)

3.5 MENSCH-TIER-INTERAKTION

Um die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten berücksichtigen zu können, werden in diesem Kapitel unterschiedliche Interaktionsformen und Begegnungsmethoden aufgeführt. Durch deren bewussten und gezielten Einsatz werden Annäherungen zum jeweiligen Tier schrittweise aufgebaut und ein Zugang zum Tier wird auf unterschiedlichen Ebenen möglich.

3.5.1 Formen der Interaktion

Für das Tier, *über* das Tier, *mit* dem Tier...

Tiergestützte Pädagogik beinhaltet nicht nur Aktivitäten, die in direktem Kontakt *mit* dem Tier ausgeführt werden können, wie z.B. das Fell bürsten oder gemeinsam einen Parcours bewältigen. Es kann auch viel *für* das Tier gearbeitet werden (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2016, S. 41). Diese Arbeiten können z.B. das Ausmisten von Stallungen und durch Stroh wieder schön eingerichtete Liegeplätze oder auch das Backen von Hundekekse sein.

Vor einem ersten Tierkontakt macht es Sinn, das Tier an sich zuerst kennen zu lernen. Dies kann mittels der Form *über* das Tier geschehen. Informationen über das Tier, wie Name, Bedürfnisse, aber auch durch Beobachtungen gemachte Erfahrungen gehören dazu. In dieser ersten Phase der Annäherung bietet sich der Tierhalter als Modell an, indem er das richtige Fürsorgeverhalten im Umgang mit dem Tier vorlebt, auf Verhaltensweisen hinweist und diese erklärt. Dazu gehört auch das Besprechen von nötigen Verhaltensregeln (ebd.).

3.5.2 Methoden der Begegnung

Für die tiergestützte Arbeit werden nach Otterstedt (2017) fünf Methoden eingesetzt. Die Unterschiede innerhalb der verschiedenen Methoden zeigen sich vor allem durch Veränderungen im Aktionsradius von Mensch und Tier. Je geringer der Bewegungsraum, umso begrenzter sind die Rückzugsmöglichkeiten. Bei geringer werdendem Aktionsradius steigt auch die Verantwortung des Anbieters gegenüber der Sicherheit für Mensch und Tier. Es sollten alle folgenden fünf Methoden Anwendung finden können, entsprechend der Voraussetzungen des Menschen und der Talente des Tierindividuums. Ebenfalls können sie bezogen auf die Förderziele bewusst eingesetzt werden.

Methode der freien Begegnung

Bei dieser Methode begegnen sich Mensch und Tier innerhalb eines weiten Aktionsradius mit einem grossen Raum für Rückzugsmöglichkeiten. Nähe und Distanz wird von beiden Akteuren bestimmt. Begegnungen können somit vermieden oder zugelassen werden. Dies kann vor allem durch freilebende Tiere geschehen, indem z.B. ein Schmetterling auf einer Blumenwiese beobachtet wird. Ein eigenes Beispiel hierfür wäre die Begegnung mit einer Katze, die sich auf dem Bauernhof frei bewegen kann.

Hort- Methode

Der Begriff Hort wird mit einem klar begrenzten Raum beschrieben. Dies kann ein Gehege, eine Halle oder auch ein Klassenzimmer sein. Der Aktionsradius in der Hort- Methode ist relativ weit und ähnelt jener der freien Begegnung. Die selbstbestimmte Möglichkeit der Kontaktaufnahme bleibt dabei erhalten. Zudem können Interaktion und Kommunikation des Gegenübers verschärft wahrgenommen werden, indem Tiere in einem Hort überschaubar agierend beobachtet werden können. Der definierte Ort bietet zugleich klare Kontakt- und Rückzugsmöglichkeiten an. Durch die verkürzten räumlichen Gegebenheiten ist ein behutsamer Umgang mit dem Nähe- und Distanzbedürfnis von Mensch und Tier notwendig. Es obliegt somit der Verantwortung des Anbieters, die Interaktionen aufmerksam zu beobachten und wo nötig klärend zu intervenieren.

Brücken- Methode

Die Distanz zwischen Mensch und Tier wird mit Hilfe eines Gegenstandes überbrückt und dort eingesetzt, wo eine direkte Kontaktaufnahme zum Tier, z.B. aus emotionalen Gründen, nicht oder noch nicht möglich ist. Dabei steht das Bedürfnis nach Berührung im Widerspruch zu den Gefühlen der Scheu. Ein Brückenelement, wie eine Bürste, eine geborgte Hand eines Erwachsenen, Futter oder auch eine Leine, kann dabei Nähe herstellen und einen Beziehungsaufbau ermöglichen. Der Aktionsradius ist begrenzt, wodurch ein eingeschränkter, selbstbestimmter Nähe- Distanzaufbau besteht.

Präsenz- Methode

Bei dieser Methode wird ein Nahkontakt zum Tier auf begrenztem Raum ermöglicht. Durch das Platzen des Tieres mit einer Unterlage auf den Oberschenkeln wird es erreichbar. Mensch und Tier können sich so im Nahkontakt mit allen Sinnen wahrnehmen und miteinander kommunizieren. Diese Methode eignet sich insbesondere für Menschen, die körperlich stark eingeschränkt sind. Die Bewegungsfreiheit und Rückzugsmöglichkeit für Mensch und Tier sind dabei stark begrenzt. Deshalb ist vor allem bei dieser Methode eine vorgängige Annäherung im Sinne einer freien Methode wichtig. In optimaler Weise wird der Nahkontakt durch den Tierhalter begleitet, um so den Beziehungsaufbau zu unterstützen und das Verhalten des Tieres und seine Kommunikationsmöglichkeiten zu übersetzen. Da bei dieser Methode die Gefahr der Überforderung des Tieres besteht, muss der Anbieter die Interaktion besonders achtsam verfolgen.

Methode der Integration

Durch eine vorgegebene Arbeitsweise am Tier wird bei dieser Methode ein klarer Rahmen definiert, der durch wenig bis gar keinen selbstbestimmten Nähe- Distanzaufbau gekennzeichnet ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, vorgängig eine schrittweise Annäherung in der Begegnung zwischen Mensch und

Tier zu gestalten. Die Priorität liegt im Sinne eines zu erlangenden Förderziels. Aufgabenstellungen können dabei durch die Interaktion mit einem Tier unterstützt werden. Zum Beispiel kann eine gemeinsame Bewältigung eines Parcours zur Förderung der Kommunikation und der Selbstwirksamkeit dienen (vgl. Otterstedt, 2017, S. 85-115).

Kombinationen von Methoden

Verschiedene Methoden lassen sich auch miteinander kombinieren. Insbesondere die Hort- Methode eignet sich dazu. So kann beispielsweise innerhalb eines Hortes, mittels eines Grashalms als verlängerter Arm, eine Brücke zur eigentlichen Berührung gestaltet werden.

Methodenkombination im Rahmen der Hort-Methode			
Methode der freien Begegnung	Präsenz-Methode	Brücken-Methode	Methode der Integration
Beobachtungen des inner- und zwischenartlichen Verhaltens (Tier/Tier, Mensch/Tier)	Wahrnehmungssensibilisierung		Methodengestaltung
Nahrungssuche, Versorgung	Sehsinn: durch veränderte Perspektive erhält der Klient andere Einblicke in den Lebensraum der Tiere (Fressen, Höhlen, Schlafstall etc.)		Aktiv-/Passiv-Integration in den Lebensraum der Tiere
Reinigung, Pflege	Hörsinn: kurze Distanz zum Tier, in der Tiergruppe, Tierlaute aus verschiedensten Richtungen, auch leise Kommunikationslaute		Kreative Gestaltung des Lebensraumes der Tiere (Gestaltung von Bauten, Röhren, Verstecken und verschiedenen Ebenen aus Naturbaumaterialien)
Ruhen, Schlafen	Geruchssinn: Wahrnehmung der verschiedenen Gerüche: Fressen, Schlafstätte, Rindenmulch, Ausscheidungen (Kot, Urin, Erbrochenes), Tierfell(fett)-Geruch, veränderte (intensivierte) Gerüche durch hohe Luftfeuchtigkeit bzw. Regen		
Sexualität	Tastsinn: Rindenmulch anfassen, andere Dinge im Stall spüren, Gitter, Draht fühlen		
Eltern-Jungtier-Verhalten	Gleichgewichtssinn: Hocken, Vorbeugen, Streicheln, sich klein machen		Kreative Gestaltung von Spielmaterialien aus Naturbaumaterialien
Spielen	Selbst- und Fremdwahrnehmung (Mensch im Gehege, Mensch wie Tier, verändertes Verhalten des Tieres etc.)		Integration des Spiel- und Therapiesystems partico (z.B. Irrgarten, Balance-Übungen, Parcours bauen für und mit Tieren)
Kommunikation	Wahrnehmungsveränderung durch Perspektivänderung (außerhalb, innerhalb des Geheges, veränderte Beobachtungs-/Kontakteebene vom Baumstamm bzw. vom Stallboden [Rindenmulch] aus)		
Sozialverhalten			

Abbildung 3.4 Methodenkombination (Otterstedt, 2015, S. 349)

4 BAUERNHOF ALS LERNORT

Wenn es darum geht, den Kindern die Natur und Tierwelt näher zu bringen, dann liegt es nahe, sich am Fachbereich Natur zu orientieren. Mit Hilfe von Tieren lassen sich aber auch andere Fachbereiche, wie Deutsch oder Mathematik realisieren. Es kommt immer darauf an, welche Ziele verfolgt werden. Da es in der Thematik dieser Arbeit um das Erstgenannte geht, wird der Bauernhof mit seiner Lern- und Lebenswelt als *Wo* in Verbindung mit der tiergestützten Pädagogik und dem Kontext geistige Entwicklung gebracht. Somit sollen Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Lerngelegenheiten durch tiergestützte Pädagogik in der Lebenswelt Bauernhof ermöglicht werden.

Der Bauernhof bietet eine natürliche Umgebung, die als Grundlage für ganzheitliches Lernen angesehen werden kann. Im Kontakt mit Tieren und zur Natur im Allgemeinen werden Sinne angeregt. Abläufe und Zusammenhänge, wie z.B. das Eierlegen der Hühner, können erlebt werden. Auch Besuchsdienste sind möglich, die mit Kleintieren in mobilen Gehegen in die Schule kommen. Strunz führt dazu aus, dass sich tiergestützte Pädagogik auf dem Bauernhof, von dieser Art der tiergestützten Arbeit, vor allem durch den holistischen Zugang unterscheidet. Auf dem Bauernhof wirkt das gesamte Umfeld. Dazu gehören auch die jahreszeitlichen Veränderungen und die wiederkehrenden Zyklen der Natur. Gemäss Angaben internationaler Studien, profitieren vor allem Kinder mit einer Beeinträchtigung von Langzeitprojekten oder einer höheren Anzahl an Besuchen auf Bauernhöfen (vgl. Strunz, 2018, S. 252, 253, 285).

4.1 VORAUSSETZUNGEN

Damit ein Bauernhof als Lernort sinnvoll eingesetzt werden kann, gilt es Voraussetzungen auf unterschiedlichen Ebenen zu berücksichtigen.

4.1.1 Kinder

Eine gewisse Affinität zu Tieren gilt als Voraussetzung, damit eine positive Wirkung möglich ist. Bei manchen Menschen zeigt sich eine solche Wirkung sofort, bei manchen ist ein mehrfaches Zusammentreffen nötig, bis positive Effekte auftreten können (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 112). Risikopersonen mit Tierallergien (im Einzelfall und nur nach Absprache möglich), akuten Infektionen oder Phobien, können nicht in die tiergestützte Arbeit miteinbezogen werden (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 202). Zudem muss der spirituelle, ethische sowie kulturelle Hintergrund der Kinder bekannt sein, um in Erfahrung zu bringen, ob es z.B. für ein Kind mit muslimischer Religionszugehörigkeit ein Problem darstellt, wenn mit einem Hund gearbeitet wird (vgl. Otterstedt, 2015, S. 343).

4.1.2 Anbieter (Bauer und Pädagoge)

Als Grundsatz gilt, dass mit der Weiterbildung zur Fachkraft für tiergestützte Interventionen im eigenen ausgebildeten Berufsfeld mit Tieren gearbeitet werden kann, wenn dazu der Sachkundaenausweis für die jeweilige Tierart erworben wurde. Damit in der Projektumsetzung im Rahmen dieser Masterarbeit tiergestützte **Pädagogik** angewendet werden kann, müssen in diesem Fall der Landwirt und die Autorin in einem Team zusammenarbeiten. Der Bauer verfügt über die landwirtschaftliche Kompetenz und bereitet die Tiere, gemäss den durch die Weiterbildung in tiergestützter Intervention erworbenen Kenntnissen, vor. Er kennt seine Tiere und deren Einsatzmöglichkeiten wie auch deren Grenzen. Die Autorin als Pädagogin bringt dazu das Wissen zu den Kindern mit den jeweiligen Beeinträchtigungen und die entsprechenden Förderziele mit ein (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 105-106).

Nebst dem erforderlichen Fachkundenachweis für tiergestützte Interventionen und dem Sachkundenachweis zur Tierhaltung, sind Hygienemassnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen hier nur am Rande erwähnt, da sie in das jeweilige Konzept des Betriebes gehören. Wichtig ist jedoch die Klärung dieser Voraussetzungen mit dem jeweiligen Anbieter. Um das Risiko übertragbarer Krankheiten zwischen Mensch und Tier zu vermeiden, ist die Einhaltung von Hygieneregeln, wie Händewaschen vor und nach dem Tierkontakt, ein Muss (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 203).

4.1.3 Tiere

Bei der Tierausswahl kommt es für eine Eignung nicht nur auf die Tierart, sondern auch auf das Individuum an (vgl. Otterstedt, 2017, S. 62). Neugierde, Intelligenz und Lernfreude sind günstige Eigenschaften. Ebenso sollten eine hohe Kooperationsfähigkeit mit dem Menschen und geringe Stressanfälligkeit im Vordergrund stehen (vgl. Scholl, Zipper, Bäckenberg & Gupta, 2016, S. 58-59). Der Gesundheitszustand des Tieres muss berücksichtigt werden. Eine Sozialisation und Gewöhnung ist wichtig sowie ein regelmässiges Training der Tiere. Auch Tiere können einmal einen schlechten Tag haben, weshalb ein flexibler Einsatz gewährleistet sein muss (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 106). Das Vermeiden von Überforderung und Erkennen von Stresszeichen ist während des Einsatzes von grosser Bedeutung, damit ein wirksames und sicheres Arbeiten gewährleistet werden kann (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 110). Talente und Vorlieben der Tiere gilt es zu nutzen wie auch die natürlichen Verhaltensweisen (vgl. Scholl et al., 2016, S. 80).

4.2 AUSGANGSLAGE FÜR DAS PROJEKT

4.2.1 Klasse/ Kinder

Die Bauernhofbesuche werden mit der eigenen Kindergartenklasse der Autorin aus der heilpädagogischen Schule durchgeführt. Die Gruppe setzt sich aus fünf Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zusammen. Die Kinder bewegen sich hauptsächlich im Lernniveau 2a. Dabei sind Angrenzungen zu den Lernniveaus 1b und 2b auszumachen. Alle Kinder haben gemäss Angaben der Eltern gerne

Tiere. Eine Familie besitzt eine Katze. Bei den anderen Kindern erstrecken sich die Begegnungen mit Tieren von wenig direkten Kontakterlebnissen bis hin zu keinen Nahkontakterfahrungen. Es bestehen keine Einschränkungen des Tiereinsatzes bezüglich religiösen oder anderen Gründen.

4.2.2 Bauernhof/ Anbieter

Der ausgewählte Bauernhof, der sich auch als Erlebnisbauernhof präsentiert, befindet sich zehn Fahrminuten von der Schule entfernt. Die Voraussetzungen vor Ort sind erfüllt. Der Anbieter ist mitten in der Weiterbildung zur Fachkraft für tiergestützte Interventionen.

Folgende Tiere befinden sich auf dem Hof und werden für tiergestützte Interventionen vorbereitet und sind für Kontakte mit Kindern sensibilisiert:

- vier Katzen, die sich auf dem Hof frei bewegen können
- zwei Hunde, wovon einer für tiergestützte Interventionen eingesetzt wird
- eine Herde Black-Angus- Kühe; diese Rasse ist hornlos und lebt in einer Muttertierhaltung, was bedeutet, dass die Kühe nicht gemolken werden
- eine Pferdeherde mit zwei Shetlandponys
- vier Kaninchen
- zwei Alpakas, die kürzlich dazugekommen sind; um mit ihnen direkt arbeiten zu können, benötigen sie noch Eingewöhnungszeit, sodass sie erst in der 2. Projekthälfte eingeplant werden; die Tiere auf die Weide zu begleiten, sollte aber möglich sein, jedoch noch ohne beim Führen mitzuhelfen
- Hühner wurden ebenfalls miteingeplant, wurden aber kurz vor der Umsetzung vom Marder heimgesucht; für die Ausarbeitung von Lernstrukturgittern werden sie aber trotzdem miteinbezogen, da sie wegen ihrer klaren Andersartigkeit, im Vergleich zu den anderen Tieren, andere Möglichkeiten für Aktivitäten zulassen

4.2.3 Einzelne Tiere

Um tiergerecht zu arbeiten, werden folgend jene natürlichen Verhaltensweisen der Tiere beschrieben, aus welchen Aktivitäten abgeleitet und für die pädagogische Arbeit genutzt werden können. Diese werden durch die Autorin vorbereitet und die Durchführbarkeit in Bezug auf die individuellen Tiere mit dem Landwirt besprochen.

Kaninchen:

Kaninchen gelten als sehr sozial lebende Tiere. Ihr Geruchs- und Tastsinn (über die Tasthaare) sind ausserordentlich gut ausgeprägt und dienen der primären Verständigung. Auch die weiteren Sinne sind gut entwickelt. Die Augen ermöglichen eine fast vollständige Rundumsicht, damit Gefahren aus der Luft erkannt werden können. Deshalb sollte nie von oben nach dem Kaninchen gegriffen oder hohe schrille Geräusche gemacht werden, welche mit einem Greifvogel assoziiert werden. In der Nähe sehen Kaninchen schlecht. Beim Beschnupern können die Finger irrtümlicherweise mit einer Karotte verwechselt werden, weshalb die ganze Hand hingehalten werden sollte. Ebenso besteht die Gefahr, bei der Handfütterung gebissen zu werden (vgl. Otterstedt, 2015, S. 151-161). Ein ständiger Zugang zu Futter ist zu gewährleisten, da Kaninchen zwischen 50 bis 80 Mal Futter pro Tag aufnehmen. Zu ihren Grundbedürfnissen gehören unter anderem vor allem sich zurückziehen zu können sowie das Graben. Ihr Spielverhalten ist zwar weniger ausgeprägt als bei Beutetieren, dennoch springen sie gerne über Hindernisse, schlagen Haken, schieben Gegenstände umher oder werfen sie um (vgl. Scholl et al., 2016, S. 163-164). Dieses Interesse an Geschehnissen in der Umwelt und ihre neugierige, kontaktfreudige Art, sind mit ein Grund, weshalb sie in der tiergestützten Arbeit sehr flexibel einsetzbar sind. Durch ihr variantenreiches Verhalten laden sie zum Beobachten ein und reagieren bei ruhiger Umgangsweise weder scheu noch ängstlich. Kaninchen gelten als sehr saubere Tiere und pflegen ihr Fell intensiv, weshalb sie oftmals auch gerne gestreichelt werden. Als besonders geeignete Methoden gelten die freie Begegnung, die Hort- und die Präsent-Methode (vgl. Otterstedt, 2015, S. 154-164).

Tabelle 4.1 Kaninchen

Verhaltensweisen	Aktivitäten
Nahrungsaufnahme: 50-80 Mal am Tag	Eignung für den Einsatz von Futterspielen
Grundbedürfnis: graben	Essen verstecken
Grundbedürfnis: Rückzugsmöglichkeiten	bauen von kleinen Häuschen aus Naturmaterialien
Spielverhalten: Dinge umherschieben, umwerfen, Luftsprünge machen, Haken schlagen, springen, auch über Hindernisse, halten Ausschau auf erhöhten Positionen	Hindernissparcour bauen, aufstellen
Sozialverhalten: Kontaktliegen, gegenseitige Fellpflege	im Schoss halten, streicheln, mit Baby-Bürste das Fell bürsten, besonders beim Fellwechsel im Herbst und im Frühling

Kuh:

Kühe sind Fluchttiere und leben in Kleinherden mit einer Rangordnung, welche das soziale Leben und die Kommunikation der Tiere untereinander regelt. Oftmals wirken diese Tiere wegen ihrer Grösse einschüchternd. Um mögliche Ängste abzubauen, ist es deshalb wichtig, sie zuerst aus einer sicheren Entfernung beobachten zu können und sich erst dann schrittweise zu nähern. Ihr interessantes Sozialverhalten lädt zudem gerade zum Beobachten ein. Jungtiere springen gerne umher und bei einer Mutterkuhhaltung ist eine enge Kuh- Kalb- Beziehung zu sehen. Gegenseitiges Lecken hat nicht nur eine pflegerische Funktion, sondern ist auch eine soziale Geste. Sind die Tiere an Menschen gewöhnt, werden sie gerne von ihnen gekraut. Oftmals schrubben sie sich an Bäumen und geniessen deshalb auch das Striegeln (vgl. Otterstedt, 2015, S. 264-277). Ihr kommunikatives Verhalten zeigen sie vor allem durch ihre Kopf- und Körperhaltung sowie durch die Ohrstellung. Aber auch akustische und geruchliche Signale werden ausgesendet und dienen der Kooperation, z.B. ruhen Kühe oftmals gemeinsam (vgl. Scholl et al., S. 123). Der Hörsinn ist gut ausgeprägt, weshalb sie auf laute und hohe Geräusche gestresst reagieren. Tiefe Töne hingegen wirken beruhigend. Kühe haben ein grosses Sehfeld, nur hinter dem Schwanz befindet sich ein toter Winkel, weshalb man sich seitlich nähern sollte. Auch nehmen sie Bewegungen eher wie eine Bildabfolge und nicht wie ein Film mit fliessenden Bewegungen wahr. Langsame Bewegungen verhindern deshalb, dass sich eine Kuh erschrickt. Zur Nahrungsaufnahme benötigen die Tiere ausreichend Zeit. Während des Wiederkäuens wirken sie sehr beruhigend auf uns Menschen und Nahkontakt ist möglich. Sinnliche Erlebnisse bietet auch das Verarbeiten der Milch (vgl. Ghöring, 2017, S. 36-39). Als besonders geeignete Methode gilt jene der freien Begegnung (vgl. Otterstedt, 2015, S. 278).

Tabelle 4.2 Kuh

Verhaltensweisen	Aktivitäten
Sozialverhalten: sich gegenseitig belecken	streicheln
Kühe schrubben sich gerne an einem Gegenstand, um sich zu kratzen	striegeln, grosse Kratzbürste herstellen
Jungtiere springen umher, die Kuh lässt das Kalb trinken, gegenseitiges Belecken, weitere Körperhaltungen freundschaftlich wie auch drohend	beobachten
Kühe fressen lange	Füttern: Gras, Heu

Huhn:

Hühner sind von Natur aus eher ängstliche Tiere, haben jedoch ein stark ausgeprägtes Erkundungsverhalten. Werden sie bereits als Küken an den Menschen gewöhnt, können sie gestreichelt werden und sitzen auch auf unserem Schoss (vgl. Göhring & Schneider-Rapp, 2017, S. 69-70). Sie erkennen Menschen anhand ihrer Art der Körperbewegung und der Stimme. Innerhalb dieser Mensch- Tier- Kommunikation differenzieren sie Aussprache, Tonlage und Gesten. Obwohl sie keine sichtbaren Ohrmuscheln haben, hören sie hervorragend. Zudem besitzen sie Vibrationsorgane in den Beinen und auf der übrigen Haut verteilt. Schwingungen aus der Luft und dem Boden werden dadurch wahrgenommen. Wie andere Fluchttiere besitzen auch Hühner eine fast vollständige Rundumsicht, um Raubtiere frühzeitig erkennen zu können. Durch ihre ruckartigen Kopfbewegungen versuchen sie das eingeschränkte räumliche Sehen auszugleichen. Für die Gesundheit der Tiere ist es wichtig, dass sie ihre Nahrung auch selber suchen können (vgl. Otterstedt, 2015, S. 226-236). Hühner sind Allesfresser und sie sind zirka die Hälfte des Tages mit der Nahrungssuche beschäftigt. Oftmals gleichen sie ihr Verhalten an und fressen z.B. synchron oder putzen sich gleichzeitig. Für dieses Komfortverhalten benötigen die Tiere vor allem die Möglichkeit, ein Sandbad nehmen zu können. Zum Ruhen bevorzugen Hühner eine Erhöhung auf Ästen oder einer Stange (vgl. Scholl et al., 2017, S. 150-153). Im Ausdrucksverhalten spielen, nebst der Körperhaltung und der Stellung des Gefieders, die lautlichen Äusserungen eine grosse Rolle. Diese akustischen Reize, ihr Federkleid, der harte Schnabel, die rauen Füsse und ihr Bewegungsverhalten mit dem Picken und Scharren, ermöglichen eine Fülle an Sinneserfahrungen. Durch ihr Verhalten spiegeln sie ihrem Gegenüber ganz klar, wenn er zu laut oder zu grob ist. Mit seinem Gackern meldet ein Huhn dies sofort und gibt eine prompte Rückmeldung sowie auch die Chance, es gleich nochmals besser zu machen. Weitere Erlebnismöglichkeiten ergeben sich, wenn z.B. Eier eingesammelt und verarbeitet werden können. Spannend ist es auch, ein Huhn beim Brüten zu beobachten oder mitzerleben, wie die Küken schlüpfen (vgl. Göhring & Schneider- Rapp, 2017, S. 73-76). Die Methode der freien Begegnung und die Hort- Methode gelten als besonders geeignet (vgl. Otterstedt, 2015, S. 242).

Tabelle 4.3 Huhn

Verhaltensweisen	Aktivitäten
Grundbedürfnis: nach Futter suchen und scharren	Futter verstecken, bei Handfütterung, harten Schnabel spüren, Schnabel tönt auf unterschiedlichen Oberflächen = wie Hühnermusik
Grundbedürfnis: Sandbad	Sandwanne herstellen, Hühner beobachten, wie sie sich putzen
Grundbedürfnis: auf Erhöhungen zu sitzen	Hühnertreppe bauen
Starkes Erkundungsverhalten	kann genutzt werden für Futterspiele
Sozialverhalten, z.B. gemeinsames Fressen	beobachten
Springen bei zu schnellen Bewegungen weg oder wenn es zu laut ist	vorsichtige und ruhige Annäherung üben

Alpaka:

Alpakas, wie auch Lamas, gehören zu der Haustierform der Neuweltkameliden. Sie werden als Begleittier, Lasttier und Wolltierlieferant in Herden gehalten. Im Unterschied zu Lamas sind Alpakas kleiner, haben kürzere Ohren, einen eher rundlichen Kopf und sind mitunter etwas scheuer. Trotzdem gewöhnen sie sich schnell an veränderte Lebensräume wie auch an neue Bezugspersonen und Besucher. Die Fluchttiere sehen Bewegungen sehr gut und haben auch einen gut entwickelten Hörsinn. Auch der Geruchssinn ist sehr gut ausgebildet. Durch Beschnuppern tauschen sie Informationen bei der Kontaktaufnahme aus. Zur Kommunikation dienen zudem Lautäußerungen (mmh, mmh, in verschiedenen Tonhöhen) und die Körperhaltung. Vor allem die Stellung der Ohren und des Schwanzes zeigen die Grundstimmung an. Das Spucken setzen sie bei Streitigkeiten untereinander ein. Auch kann Aggressivität gegenüber Menschen auftreten, wenn sich die Tiere bedroht oder eingeengt fühlen, bzw. fehlgeprägt sind. Gegenseitiger Körperkontakt besteht bei den Kameliden nur zwischen Muttertier und Fohlen. Ebenfalls findet auch keine gegenseitige Körperpflege statt. Das Streicheln an Hals und Rücken durch den Menschen lassen sie zu, wenn sie als Jungtiere bereits an Menschen gewöhnt wurden. Solche Tiere sind oftmals neugierig. Sie zeigen eine ruhige Art in der Kontaktaufnahme sowie Freude an Aktivitäten, wie bei Spaziergängen und Wanderungen. Führübungen sind auch sehr gut über Hindernisparcours möglich. Dies entspricht der Methode der Integration, die als besonders geeignet bei der Arbeit mit Alpakas angesehen wird (vgl. Otterstedt, 2015, S. 281-291).

Tabelle 4.4 Alpaka

Verhaltensweisen	Aktivitäten
Fluchtverhalten bei schnellen Bewegungen	ruhige Bewegungen üben, sich langsam nähern
Gestreichelt zu werden lassen die Tiere zu, aber Körperkontakt liegt nicht in ihrem Grundbedürfnis	Nähe- Distanz- Verhalten üben
Sie sind neugierig und unternehmen gerne Spaziergänge	Führübungen, auch über Hindernisparcours, Übung der Körpersprache

Pferd/ Pony:

Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Sie bewegen sich mittels der drei Hauptgangarten Schritt, Trab und Galopp fort und haben ein grosses Bedürfnis mit Artgenossen Sicht-, Hör-, Geruchs- und Körperkontakt zu halten. Dazu gehört auch die gegenseitige Fellpflege. Die Berührungen mit der Bürste beim Striegeln assoziiert das Pferd mit dieser sozialen Fellpflege. Dabei können Kinder durch Streichelbewegungen den Körper des Tieres kennenlernen und ein erstes Band kann geknüpft werden. Pferde gelten als sehr sensible Tiere und nehmen kleinste Bewegungen und körpersprachliche Signale wahr. Auf einen Reiz reagieren Pferde unmittelbar und ermöglichen dadurch ein Spiegeln des eigenen Verhaltens. Auch Sprache und Laute spielen in der Kommunikation eine wesentliche Rolle. Zudem suchen sie oftmals den Dialog zum Menschen. Bei einem Erstkontakt nehmen Pferde behutsam den Geruch mit ihren sensiblen Tasthaaren an den Lefzen auf. Durch ihre gesamte Körperhaltung, insbesondere jene des Schweifes, der Ohren und der Nase, zeigen sie ihre Stimmungen und Bedürfnisse. Da ihr Sehfeld durch die seitlich angeordneten Augen nach vorne und hinten eingeschränkt ist, reagieren Pferde schreckhaft, wenn man sich von hinten nähert. Durch den langen Kopf ist es ihnen nicht möglich Gegenstände zwei Meter vor ihnen wahrzunehmen. Sie sind sehr wachsam und zeigen Interesse an Neuem, weshalb sie auch gerne Abwechslung haben. 16-18 Stunden pro Tag sind sie in Bewegung und Ruhen sich auch im Stehen aus. Sie eignen sich für Führarbeiten wie auch zum Reiten. Dabei kann eine Perspektivänderung ermöglicht und Gleichgewichtserfahrungen gemacht werden. Die Methoden der freien Begegnung und der Integration gelten als besonders geeignet (vgl. Otterstedt, 2015, S. 304-324).

Tabelle 4.5 Pferd/ Pony

Verhaltensweisen	Aktivitäten
reagieren schreckhaft auf schnelle Bewegungen	sich behutsam und von der Seite her nähern
sie bewegen sich hauptsächlich in drei Gangarten	beobachten, nachahmen
Sozialverhalten: gegenseitige Fellpflege	Pferd striegeln, streicheln, Unterschied Fell, Mähne wahrnehmen, spüren auf dem Pferd sitzen, Körperwärme, Atmung spüren

Katze:

Für ihre Sehkraft sind Katzen bekannt. Sie sind aufmerksame Beobachter und benötigen einen abwechslungsreichen Lebensraum. Laute Geräusche mögen sie nicht, da sie etwa dreimal so gut hören wie wir Menschen. Möchte man die Aufmerksamkeit auf sich lenken, so eignet sich auch ein Flüstern. Bis zu 20 Stunden pro Tag schlafen Katzen und werden dann vor allem in der Dämmerungszeit aktiv. Ihr neugieriges Wesen veranlasst sie aber auch zwischen ihren Schlafphasen Kontakt zum Menschen aufzunehmen. Geprägt durch ihren Jagdinstinkt setzen sie Techniken wie Anschleichen, Lauern, Anspringen und Zufassen auch im Spiel ein. Im Allgemeinen beteiligen sich Katzen gerne an Übungen und Spielen, aber vielleicht nicht immer gerade dann, wenn der Mensch es möchte. Die Farben rot, gelb und grün können sie gut unterscheiden und es empfiehlt sich diese Farben bei einer Spielzeuganfertigung zu berücksichtigen. Ein gemeinsames Spiel bietet die Möglichkeit einer unverfänglichen Annäherung. Dabei kann die Umwelt gemeinsam entdeckt werden und dies fördert die zwischenartliche Kommunikation. Ruhende Katzen haben eine beruhigende Wirkung auf den Menschen. Streichelbewegungen imitieren das Lecken des Muttertieres und können für beide Seiten entspannend sein. Durch Handauflegen kann der Atem, der Herzschlag oder auch das Schnurren der Katze gespürt werden. Spannend ist auch, Katzen in ihrem Verhalten zu beobachten, da sie teilweise grosse Akrobaten sind. Bei Balancieraktivitäten hilft der Schwanz für das Gleichgewicht zu sorgen. Zudem ist er in Zusammenhang mit der Mimik, der Gestik sowie der Körperhaltung und -bewegung ein Ausdrucksmittel. Die Stimmung und das Verhalten des Tieres können dadurch eingeschätzt werden. Katzen selbst gelingt es, seelische Stimmungen beim Menschen wahrzunehmen und ihr Verhalten darauf abzustimmen. Auch unter Bauernhofkatzen gibt es solche, die nebst dem Mäusefang gerne den Kontakt zu Menschen suchen. Für den tiergestützten Einsatz ist es allgemein entscheidend, dass die Katze ein umgängliches und kontaktfreudiges Wesen besitzt. Die Methode der freien Begegnung gilt als besonders geeignet (vgl. Otterstedt, 2015, S. 125-150).

Tabelle 4.6 Katze

Verhaltensweisen	Aktivitäten
Katzen üben ihre Jagdtechniken im Spiel	Spielzeug für die Katzen herstellen, die von den Kindern bewegt werden können
Katzen lecken sich bei der Fellpflege, bringen das Lecken des Muttertieres in Verbindung mit dem Streicheln, schnurren dabei und werden ruhig	Katzen behutsam streicheln, Atmung, Herzschlag, Schnurren hören, spüren, sehen
Katzen zeigen ein vielfältiges Verhalten, balancieren	beobachten, Bewegungen nachahmen

Hund:

Hunde sind ein fester Bestandteil unserer Kultur geworden. Sie begleiten den Menschen seit mehreren tausend Jahren. Dabei haben sie das grosse Talent entwickelt, die Körpersprache des Menschen zu verstehen. Viele verschiedene Arbeitsbereiche sind entstanden, in denen Hunde eingesetzt werden, da sie zudem eine hohe Lernfähigkeit aufweisen. Besonders Kommandos, die in Kombination mit Handzeichen ausgedrückt werden, lernen sie schnell. Sie besitzen einen sehr guten Hörsinn und werden wegen ihrem ausgezeichneten Geruchssinn als Such- oder Signalhunde eingesetzt. Zur Kontaktaufnahme gehört das Beschnupern, aber auch über Berührungen pflegen Tiere ihre sozialen Bindungen. Das Spiel unter Hunden ist ein wichtiger Bestandteil und ist auch in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund für den Beziehungsaufbau von grosser Bedeutung. Dabei setzen Hunde eine vielfältige Körpersprache ein. So fordern sie z.B. durch Anstossen oder eine Lautäusserung zum Spiel auf. Das Verhaltensmuster variiert jedoch von Rasse zu Rasse. Auf Grund ihrer Veranlagung sind Hunde mit einem starken Hüte- Jagd- oder Apportiertrieb für die tiergestützte Arbeit weniger gut geeignet. Tiere mit einer hohen sozialen Intelligenz, die kontaktfreudig, kommunikationsoffen und wesensstark sind, werden für tiergestützte Aktivitäten eingesetzt. Da der Sozialpartner Hund seinem Menschen oftmals gefallen möchte, lässt er vieles über sich ergehen. Umso wichtiger ist es, Stresszeichen frühzeitig zu erkennen und Rücksicht darauf zu nehmen. Die freie Begegnung zwischen Mensch und Tier gilt als besonders geeignet, ebenso die Präsenz- Methode und die Methode der Integration (vgl. Otterstedt, 2015. S. 102-123).

Tabelle 4.7 Hund

Verhaltensweisen	Aktivitäten
Hunde zeigen ein spielerisches Verhalten, verfügen über einen guten Hör- und Geruchssinn	versch. Möglichkeiten von Spielaktivitäten: Suchspiele, von Gegenständen, Leckerlis, oder der Kinder selbst, aber auch Wurf- und Kommandospiele
Hunde pflegen auch körperlichen Kontakt untereinander und suchen den Kontakt zu Menschen	streicheln, Fell, Atembewegung spüren, kämmen

5 PRAXISTRANSFER

In diesem Kapitel sollen nun die verschiedenen Theoriebereiche für die praktische Umsetzung zusammengetragen und miteinander vernetzt werden. Als Beispiel und zur Verdeutlichung wird eine Aktivität aus dem entwickelten Ideenhandbuch mit Hinweisen dargestellt.

Alle weiteren ausgearbeiteten Aktivitäten befinden sich im separaten Anhang und bilden einen integrierten Bestandteil dieser Arbeit.

Die Aktivitäten beziehen sich auf den Lehrplan 21 (2016) mit Anwendung für SuS mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (2019) und beruhen zugleich auf Grundlagen der tiergestützten Pädagogik.

Exemplarische Darstellung durch die Aktivität Kaninchen- Massage

Zunächst wird die Aktivität kurz geschildert. Allgemeine **Ziele**, die mit der Aktivität angestrebt werden können, werden formuliert. Ob das Tier direkt oder indirekt in die Tätigkeit involviert ist und wie gross dabei der Aktionsradius für Bewegungsfreiheit sowie Rückzugsmöglichkeiten beider Seiten ist, wird in der **Form der Interaktion und der Methode der Begegnung** definiert.

KANINCHEN: MASSAGE

Für die Kaninchen- Massage braucht es ein gegenseitiges Vertrauen, das zuerst aufgebaut werden muss. Durch eine schrittweise Annäherung können die Umgebung der Kaninchen, das Futter und die Kaninchen selbst in ihrem Verhalten beobachtet und erlebt werden. Nähe und Distanz können durch die Futtergabe auf dem Boden bis hin auf dem eigenen Körper reguliert werden. Das Spüren des Kaninchens auf verschiedenen Körperteilen ermöglicht eine Art Massage.

Ziele

- Die SuS nehmen das Tier mit allen Sinnen wahr: beobachtend, tastend und kinästhetisch.
- Sie erleben den Zusammenhang von ruhigem Verhalten und dem Näherkommen des Tieres.
- Sie teilen Empfindungen in Bezug auf den Kontakt mit dem Kaninchen mit.

Form der Interaktion

- Mit dem Tier

Methode der Begegnung

- Hort- Methode

Abbildung 5.1 Kaninchen: Massage/ Ziele, Form der Interaktion und Methode der Begegnung (Anhang E.3, S. 56)

Der Bauernhof als **Kontext** bietet unterschiedliche Orte, an denen ein realer Bezug zu den Tieren und der Umwelt ermöglicht wird. Der Bauernhof als Lernort wirkt durch all seine Sinnesreize und ermöglicht dadurch hinsichtlich der Aneignungsmöglichkeiten bereits eine erste Form der Elementarisierung.

Unter dem **Kompetenzbezug** wird bei allen Aktivitäten der Fachbereich **Natur, Mensch, Gesellschaft** zusammen mit dem Kompetenzbereich „Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten“ als Hauptrichtung angegeben. Im Weiteren finden sich dazugehörige Aussagen zu Kompetenzen von Zyklus 1-2, die in der jeweiligen Aktivität erarbeitet werden können.

 Der Hinweis zur Elementarisierung im Lernstrukturgitter soll verdeutlichen, dass die angegebenen Kompetenzen für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung oftmals zu hoch angesetzt sind. Es werden vom Schwierigkeitsgrad her keine Änderungen in den Kompetenzaussagen vorgenommen, da die Inhalte folglich im Lernstrukturgitter den unterschiedlichen Niveaus entsprechend aufbereitet werden. Dadurch kann ein Zugang zu verschiedenen Inhalten ermöglicht werden. Lediglich Aufzählungen von Objekten oder Tätigkeiten, von denen nicht alle innerhalb der Aktivität wahrgenommen werden können, werden mit folgendem Zeichen ersetzt: *[...]*

Auf die Tiere bezogene Änderungen wurden ebenfalls gekennzeichnet, z.B. ~~andere Menschen~~ Tiere

Kontextualisierung/ Erfahrungsbezug

Kaninchen im Stall und im Aussengehege: von aussen beobachten wie auch die Möglichkeit erhalten, sich innerhalb der jeweiligen Gehege aufhalten zu können.

Kompetenzbezug

Natur, Mensch, Gesellschaft:

- NMG.2 Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten
 - NMG.2.1.a *Die SuS können bildhaft darstellen und erläutern, welche Pflanzen und Tiere in selber erkundeten Lebensräumen vorkommen.*
 - NMG.2.4.a: *Die SuS können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben.*
 - NMG.2.6.a *Die SuS können eigene Beziehungen zu [...]* Tieren wahrnehmen und beschreiben (z.B. Pflege, Umgang, Wertschätzung, Respekt).

 Elementarisierung siehe Lernstrukturgitter

Abbildung 5.2 Kaninchen: Massage/ Kontextualisierung und Kompetenzbezug (Anhang E.3, S. 56)

Je nach Schwerpunktsetzung finden sich im Lernstrukturgitter Inhalte zu **weiteren Kompetenzen** sowie auch zu anderen **Fachbereichen** oder lassen sich dazu weiter ausbauen.

Weiterer möglicher Bezug zu folgenden Kompetenzen

Natur, Mensch, Gesellschaft:

- NMG.1 Identität, Körper, Gesundheit- sich kennen und sich Sorge tragen
NMG.1.4a: Die SuS können Körperteile, deren Lage und Funktion beschreiben.
- NMG.4 Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen und erklären
NMG.4.1.d Die SuS können Signale, Reizbarkeit und Reaktionen von [...] Tieren erkennen.
- NMG.10 Gemeinschaft und Gesellschaft- Zusammenleben gestalten und sich engagieren.
NMG.10.1.f Die SuS können sich in ~~andere Menschen~~ Tiere hineinversetzen und deren Gefühle, Bedürfnisse und Rechte respektieren und sich für sie einsetzen.

Deutsch:

- D.2.B Lesen, Verstehen von Sachtexten
D.2.B.1.a Die SuS können einfache Piktogramme aus ihrem Alltagsleben lesen und verstehen.
- D.3.B Sprechen, Monologisches Sprechen
D.3.B.1.a: Die SuS können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen.

Bildnerisches Gestalten:

- BG.1.A Wahrnehmung und Kommunikation, Wahrnehmung und Reflexion
BG.1.A.2.1a Die SuS können in der visuellen, taktilen, auditiven und kinästhetischen Wahrnehmung Unterschiede erkennen und sich darüber austauschen.
BG.1.A.2.2a Die SuS können Lebewesen [...] beobachten [...] und bedeutsame Merkmale sowie Empfindungen aufzeigen.

Bewegung und Sport:

- BS.3.A Darstellen und Tanzen, Körperwahrnehmung
BS.3.A.1.a Die SuS können die Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen (z.B. taktil, kinästhetisch, vestibulär) sowie Körperteile unterscheiden und benennen.

Abbildung 5.3 Kaninchen: Massage/ weitere mögliche Kompetenzen (Anhang E.3, S. 57)

Durch die Aktivitäten können die Kinder in verschiedenen Bereichen befähigt werden. Eine Zuordnung von Inhalten zu möglichen **Befähigungsbereichen** soll bei der Schwerpunktfindung helfen.

Befähigungsbezug/ Personalisierung	
Möglichkeiten, wozu die Kinder durch die Aktivität „Kaninchen- Massage“ befähigt werden können:	
Sich selbst sein und werden	
Selbstempfinden:	Durch die Kaninchen- Massage den eigenen Körper spüren.
Urheberschaft:	Ermöglichen, eigene Verhaltensweisen in Bezug auf die Reaktion des Kaninchens zu erleben.
Selbsta Ausdruck:	Ermöglichen, sich über Empfindungen in Zusammenhang mit dem Kaninchen mitzuteilen.
Sich und andere anerkennen	
Integrität:	Bedürfnisse ausdrücken, Wünsche, Ablehnung, aber auch einen respektvollen Umgang mit dem Kaninchen ermöglichen.
Würdigung:	Selbst bestimmen zu können, wie weit der Kontakt mit dem Kaninchen gehen darf, aber auch akzeptieren, wenn das Kaninchen nicht möchte.
Sich austauschen und dazugehören	
Vertrauen:	Erleben von Nähe und Distanz. Durch aktives Zutun in Form von ruhigem Verhalten, Vertrauen vermitteln.
Bindung:	Gegenseitiges Vertrauen und Zuneigung kann durch ruhiges und behutsames Berühren aufgebaut werden.
Dialog:	Beim Füttern des Kaninchens Aktion und Reaktion erleben.
Mitbestimmen und gestalten	
Kooperation:	Sich auf ein gemeinsames Erlebnis mit den Kaninchen einlassen und dabei lernen, sein Verhalten auf das des Tieres abzustimmen.
Erwerben und nutzen	
Vorgehensweisen und Strategien:	Durch Ausprobieren Möglichkeiten entdecken, wie die Kaninchen auf die unterschiedlichen Körperteile gelangen oder gelockt werden können.
Dranbleiben und bewältigen	
Selbständigkeit:	Durch die Verteilung des Futters auf dem Boden, wie auch auf dem Körper, selber bestimmen, wo das Kaninchen hingehen soll und wo nicht.
Ausdauer:	Geduld entwickeln, bis das Kaninchen Zutrauen gefasst hat und sich auf einem Körperteil bewegen will.
Flexibilität:	Die Kaninchenmassage ermöglicht neue Erlebnisse, Neugierde wecken.

Abbildung 5.4 Kaninchen: Massage/ Befähigungsbezug (Anhang E.3, S. 58)

Auf der folgenden Seite ist ein Lernstrukturgitter als Elementarisierung der Kompetenzen dargestellt. Es ist der Autorin bewusst, dass die Inhalte in den meisten Feldern des Lernstrukturgitters durch weitere Felder ausdifferenziert werden könnten. Für gewisse Komplexitätsstufen könnte sogar ein eigenes Lernstrukturgitter ausgefüllt werden, so z.B. bei der exemplarischen Aktivität Kaninchen- Massage für den Bereich *Gras, Heu wahrnehmen*. Damit aber ein Gesamtüberblick über den Aufbau einer Aktivität dargestellt werden kann, wurden die verschiedenen Teilaspekte bewusst zu einem Lernstrukturgitter zusammengekommen.

LERNSTRUKTURGITTER: KANINCHEN

Niveau-stufen	Aktivität: Kaninchen- Massage				
Lernniveau 3 operativ	Trocknungsvorgang vom Gras zum Heu beschreiben, erklären, verschriftlichen Erklären, weshalb das Gras getrocknet wird	Begriffe/ Körperteile des Kaninchens benennen, beschriften Beschreiben, wie sich die Kaninchen möglicherweise im Stall fühlen und wie im Aussengehege. Dies in Bezug zu sich selber setzen: wo fühle ich mich wohl? Dokumentieren, was die Kaninchen wo machen	Beobachtungen zum Fressverhalten dokumentieren	Aufschreiben, wo das Kaninchen überall auf dem Körper war	Karte ziehen und lesen auf welchen Körperteil das Heu gelegt werden soll Beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn das Kaninchen darüber läuft Überlegen, wie sich das Kaninchen dabei fühlt
Lernniveau 2 präoperativ	Gras, Heu aufzeichnen, bildlich darstellen	Körperteile vergleichen, Kaninchen, Mensch (Ich) und mittels Piktogrammen wo möglich zuordnen Verhaltensweisen mittels Bildern den beiden Lebensräumen zuordnen	Tipp abgeben, zu welcher Spur die Kaninchen zuerst fressen gehen und was sie somit lieber mögen: Gras oder Heu	Aufzeichnen, wo das Kaninchen überall auf dem Körper war	Bildkarte ziehen auf welchen Körperteil das Heu gelegt werden soll Einem Partner sagen, wo er das Heu platzieren soll Mittels Piktos ☺ ☹ mitteilen, wo es sich gut anfühlt und wo nicht/ oder ob es dem Kaninchen gefällt oder nicht
Lernniveau 2 2a	Gras trocknen lassen Unterschied in Aussehen, Struktur, Duft erkennen, Zuordnungen auch zu Fotos machen	Auf die einzelnen Körperteile beim Kaninchen zeigen sowie im Vergleich bei sich selbst Kaninchen im Lebensraum Stall und im Lebensraum Aussengehe beobachten, Unterschiede erkennen und selber durch Bewegungen nachahmen (kleine Bewegungen im Stall, grosse Bewegungen im Aussengehe, Haken schlagen, buddeln)	Dem Kaninchen eine Spur mit Gras oder Heu legen	Körperteile ausmalen, wo das Kaninchen war	Einzelne Körperteile gezielt mit Heu bedecken und das Kaninchen darüber laufen lassen Zeigen, wo es sich schön anfühlt und wo nicht
Lernniveau 1 sensomotorisch	Ins Gras liegen, Gras in der Wiese abzupfen, sammeln Heu berühren, riechen, sich ins Heu setzen, explorieren mit Heu (auseinander-zupfen, rascheln, aufwerfen) Gras zu Gras, Heu zu Heu zuordnen	Kaninchen berühren, das weiche, warme Fell spüren, das Kaninchen streicheln Kaninchen im und ausserhalb des Stalls beobachten	Dem Kaninchen Gras oder Heu hinlegen	Sich mit Heu zudecken lassen, Kaninchen darüber laufen lassen	Sich selbständig mit Heu bedecken, Kaninchen darüber laufen lassen
Komplexitätsstufe	Gras, Heu wahrnehmen	Kaninchen wahrnehmen	Kaninchen mit Gras, Heu füttern	Kaninchen auf dem eigenen Körper wahrnehmen	Kaninchen auf einzelnen Körperteilen füttern

Abbildung 5.5 Kaninchen: Massage/ Lernstrukturgitter (Anhang E.3, S. 59)

6 METHODISCHES VORGEHEN

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen beschrieben. Um Erkenntnisse im Umgang mit den erarbeiteten Aktivitäten zu gewinnen, werden Elemente daraus in einem Projekt durchgeführt. Aus diesem Grund wird zunächst die Umsetzung dargestellt. Zur Evaluation werden in einem Forschungstagebuch Beobachtungen aus der Praxisumsetzung festgehalten. Das Tagebuch als Forschungsmethode wird ebenfalls in diesem Kapitel verdeutlicht sowie die Beschreibung der Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse.

6.1 UMSETZUNG

Im Folgenden wird zunächst die persönliche Umsetzung beschrieben.

6.1.1 Projektvorbereitungen

Um ein Projekt mit den Kindern auf einem Bauernhof durchführen zu können, sind einige Vorkehrungen auf verschiedenen Ebenen nötig.

➤ **Bauernhof**

Bereits bei der Themenfindung für die Masterarbeit im Frühling 2019 konnte die Möglichkeit eines Bauernhofbesuches geklärt werden. Nebst der Besichtigung des Hofes und der verschiedenen Tiere, wurden laufend die Voraussetzungen, wie sie in Kapitel 4 dargestellt sind, überprüft.

➤ **Schulleitung**

Von der Schulleitung wurde die Erlaubnis für ein mehrwöchiges Projekt auf dem Bauernhof eingeholt sowie der Bedarf von zwei Praktikumpersonen angekündigt.

➤ **Eltern**

Die Eltern wurden während eines Elternmorgens über das bevorstehende Bauernhofprojekt informiert. Mögliche Allergien und Phobien konnten dabei ausgeschlossen werden. Ebenfalls konnte in Einzelgesprächen die Erfahrung der Kinder mit Tieren eruiert werden. Dabei stellte sich heraus, dass ein Kind zu Hause eine Katze und hin und wieder Kontakt zu Pferden hat. Die anderen Kinder haben gerne Tiere, hatten aber bisher wenig bis noch gar keinen direkten Kontakt mit einem Tier. Die Elternbriefe befinden sich im Anhang F (S. 97-98).

➤ **Kindergarten**

Die Handpuppe „Baski“ begleitet die Kindergartengruppe seit Beginn des Schuljahres. Sie führte uns in das Thema Bauernhof ein und durch sie wurden die Kinder auf die bevorstehenden Bauernhofbesuche

vorbereitet. Angelehnt an das gleichnamige Bilderbuch „Mit Baski auf dem Bauernhof“ (Gohl & Hächler, 1982), wurde mit der Handpuppe ein Fotobuch zusammengestellt, das Baski mit den Tieren und dem Bauer direkt vor Ort zeigt. Dadurch sollte eine erste Verbindung zum Bauernhof und den echten Tieren geschaffen werden. Auch Regeln im Umgang mit Tieren wurden bereits im Kindergarten spielerisch mittels Plüschtieren erarbeitet und auf einem Plakat festgehalten.

Abbildung 6.1 Foto Handpuppe Baski, Fotobuch, Regelplakat (eigene Bilder)

6.1.2 Projekttag auf dem Bauernhof

Es wurden zehn Bauernhofbesuche, davon wöchentlich fünf im Herbst und fünf im Frühling, geplant. Zusätzlich konnte vor der zweiten Etappe, als Wiedereinstieg, ein Besuch der Kaninchen im Kindergarten organisiert werden. Wegen der Schulschliessung durch die Corona- bedingte Situation, konnten die letzten drei Einheiten jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Die Vorbereitungen zu den Unterrichtseinheiten finden sich im Anhang A (S. 1-11).

➤ **Ritual**

Damit sich die Kinder auf die neue Situation auf dem Bauernhof besser einstellen können, begleitet uns die Führungsfigur Baski. Sie ist wie ein Bindeglied zwischen dem Kindergarten und dem Bauernhof. Einstiegs- wie Abschlussrituale, welche die Kinder vom Kindergarten her kennen, werden ebenfalls auf dem Bauernhof durchgeführt. Dabei werden alle Tiere singend und gebärdend begrüsst sowie auch Tierlaute nachgeahmt. Zu Beginn des Projekthalbtages wird in einem bebilderten Plan jeweils der vorgesehene Ablauf mit den Kindern angeschaut. Anschliessend werden in einem Rundgang alle Tiere in ihren jeweiligen Gehegen und Stallungen begrüsst und es finden die Aktivitäten mit den Tieren statt.

➤ **Aktivitäten**

Es werden immer zuerst Phasen der Annäherung zu den Tieren gemacht. Diese sollen auch über mehrere Einheiten aufgebaut werden und sind zugleich Teil der Aktivitäten aus dem Lernstrukturgitter. An jedem Projekttag werden alle Tiere besucht und erste Begegnungen können beobachtend gestaltet

werden. Für jeden Projekthalbtag werden ein bis zwei Tiere als Schwerpunkte gesetzt, zu welchen spezielle Aktivitäten geplant sind. Nach Möglichkeit wird die Gruppe für einzelne Aktivitäten in zwei Halbgruppen aufgeteilt, damit ein gezielteres Arbeiten mit den Tieren realisiert werden kann. Die Aktivitäten finden sich im Anhang E (S. 46-96).

➤ **Vor- und Nachbereitung der Projekthalbtage**

Im Kindergarten werden die Kinder vor jedem Bauernhofbesuch auf die Tiere vorbereitet und es findet eine Hinführung zu den geplanten Aktivitäten statt. Am Beispiel der Aktivität „Kaninchen- Massage“ aus dem Kapitel 5, soll dies verdeutlicht werden:

Mit den Kindern wird Gras gesammelt und zu Heu getrocknet. Unterschiede werden wahrgenommen. Das Heu kann durch Tastspiele befühlt werden. Anschliessend können damit verschiedene Körperteile bedeckt werden. Mit einem Plüschhasen kann dann, in Partnerarbeit, eine Kaninchen- Massage ausprobiert werden. Auch im Nachhinein eignen sich solche Aktivitäten zum Nachspielen und zur Vertiefung von Erlebnissen auf dem Bauernhof.

Abbildung 6.2 Vor- und Nachbereitung der Projekthalbtage (eigene Bilder)

Zur Nachbereitung werden nach jedem Bauernhofbesuch die gemachten Fotos mit den Kindern betrachtet, die selbst durchgeführten Aktivitäten als Piktogramme ausgeschnitten und zusammen mit den Fotos in ein Bauernhoftagebuch geklebt. Dadurch können die Kinder auch zu Hause vom Erlebten berichten und das Geschehene nochmals aufleben lassen. Die Tagebuch- Piktogramme sind im Anhang B (S. 12-14) aufgeführt.

6.2 DATEN ERHEBEN

Die Daten während der Projektumsetzung werden durch direkte Beobachtungen gesammelt. Da die Autorin selbst die Aktivitäten leitet, bietet sich ein Verfahren mittels teilnehmender Beobachtung an (vgl. Cropley, 2011, S. 118). Während der Arbeit mit den Kindern ist es nicht möglich, Beobachtungen zu notieren. Deshalb werden sie nach dem Unterricht in einem Forschungstagebuch aufgeschrieben.

Forschungstagebuch

In Forschungstagebüchern können Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter und Pläne eingetragen werden. Sie eignen sich nicht nur als Gedächtnisstütze, sondern auch dazu, Prozesse zur Perspektivenbildung festzuhalten und um Beziehungen herzustellen. Indem die Tagebücher regelmäßig und möglichst zeitnah zum Ereignis verfasst werden, kann die Erinnerungsqualität besser erhalten und genutzt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30-33). Dadurch werden auch Anpassungen für die nächsten Durchführungseinheiten möglich. Des Weiteren erleichtert eine graphische Strukturierung des Tagebuches die Orientierung. Zudem ist es wichtig, zwischen Beobachtungen und Interpretationen zu unterscheiden. Trotzdem kann es hilfreich sein, solche Interpretationen, wie auch Gefühle, Reaktionen und Erklärungen, zum besseren Verständnis von Situationen einzutragen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 35). Die Forschungstagebücher sind im Anhang C (S. 15-40) aufgeführt. Dieses unstrukturierte Beobachtungsverfahren ermöglicht auch, Beobachtungen aus einem breiten Blickwinkel zu notieren, um dann Zusammenhänge zu erkennen, Entwicklungsprozesse zu verfolgen und durch Auswertung Erkenntnisse zu gewinnen.

6.3 DATEN AUSWERTEN

Um die Beobachtungen aus den Forschungstagebüchern auszuwerten und die Ergebnisse in Bezug zur Fragestellung zu setzen, wird eine qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2015) durchgeführt. Roos & Leutwyler beschreiben fünf Aspekte, die eine qualitative Inhaltsanalyse in der Regel beinhaltet. Diese werden in Zusammenhang mit der Umsetzung der Analyse beschrieben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276-283).

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:

Zunächst soll ein Überblick über das gesammelte Material gewonnen und relevante Textstellen markiert werden. In der Struktur des Forschungstagebuches wird eine Spalte mit Interpretationen und Bemerkungen eingefügt. Dies, um Gedanken, welche für die Ergebniszusammenstellung unterstützend eingesetzt werden können, getrennt von der Beobachtung zu notieren. Die mit Zeilennummern versehenen Beobachtungsnotizen werden alle in der Auswertung berücksichtigt.

2. Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten:

Deduktiv: Bevor das Datenmaterial analysiert wird, werden Kategorien aus Vorüberlegungen abgeleitet. In Bezug auf das Lernen wurden im zweiten Kapitel Fragen nach dem *Wer / Was / Wie* geklärt. Sie bilden die Hauptkategorien, weitere Erkenntnisse werden in Form von Unterkategorien zugeordnet. Zudem bestimmt die Fragestellung die Richtung der Analyse.

Induktiv: Beim induktiven Vorgehen werden die Kategorien direkt aus dem Textmaterial hergeleitet. Dadurch entstandene Unterkategorien werden in Beziehung zu den Hauptkategorien gesetzt. Folglich

werden alle Kategorien in einem Kategoriensystem dargestellt. Im Dokument sind die Namen der Kategorien aufgeführt und ebenfalls die Codierungsregeln, welche festlegen, wann eine Textstelle der jeweiligen Kategorie zuzuordnen ist. Zudem wird zur Verdeutlichung je ein Ankerbeispiel einer typischen Textstelle aufgeführt.

3. Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen:

Der Text wird auf relevante Informationen hin durchsucht und den einzelnen Kategorien zugeordnet. Im Forschungstagebuch werden die verschiedenen Kategorien mit Farben markiert. Dadurch wird das Datenmaterial im Hinblick auf das Untersuchungsziel strukturiert. Während dem Codieren kann das System auch angepasst werden. So wurden auch für diese Arbeit mehrere Codierungsdurchgänge nötig, bis das definitive Kategoriensystem entstand. Es wurde eine möglichst scharfe Trennung der Kategorien angestrebt, wenngleich die Inhalte stark miteinander verknüpft sind. Das ausgefüllte Kategoriensystem befindet sich im Anhang D (S. 41-45).

4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten:

Das geordnete Material wird anschliessend systematisch analysiert. Durch Zusammenfassen werden dabei mehrfachgenannte Informationen verdichtet und mittels Verweisen zur Grundlagenliteratur vorangegangener Kapitel in einen Kontext gesetzt. Diese Auswertung folgt in Kapitel 7.

5. Darstellung der Analyse:

Die Ergebnisse der Analyse werden am Schluss dargestellt und Erkenntnisse abgeleitet. Diese können jedoch nicht verallgemeinert werden, da es sich um ein konkretes Projekt handelt, welches mit einer bestimmten Gruppe durchgeführt wurde. Erkenntnisse können somit lediglich als Hypothesen dargestellt werden. Das Kapitel 8 beschäftigt sich mit den Ergebnissen.

7 AUSWERTUNG

Entlang der entwickelten Kategorien werden die Inhalte nun zusammenfassend dargestellt. Die Verknüpfung mit der Grundlagenliteratur soll zeigen, welchem Bereich die gemachten Beobachtungen zugeordnet werden können und welche weiteren Inhalte in diesem Zusammenhang stehen.

7.1 WER

Vertrauen bildet die Grundlage für die Arbeit mit Tieren. Aufgrund dessen, wird in diesem Kapitel zunächst der Entwicklungsverlauf der einzelnen Kinder in Bezug auf das Nähe- Distanzverhalten zu den Tieren aufgeführt. Weitere personenbezogene Entwicklungsmöglichkeiten werden anschliessend dargestellt.

7.1.1 Entwicklung von Vertrauen zu den Tieren

Kind A

Gemäss Angaben der Eltern konnte sie nur wenige Erfahrungen mit Tieren sammeln und hat noch fast nie ein Tier berührt. Beim ersten Projektmorgen zeigte sie sich gegenüber den Tieren noch eher distanziert, wollte die kleinen Tiere aber streicheln. Dies machte sie mit einer schnellen Bewegung. Sobald sich ihr die Tiere zuwandten, schreckte sie zurück. Mit Spielzeugen und Futter trat sie in Interaktion mit den Tieren und konnte in Begleitung die Kleintiere auch ruhig streicheln. Eine zwischenzeitliche Angst vor den Katzen kam zum Vorschein, als diese etwas aktiver wurden. Nach der Projektpause legte sich die Angst wieder. Zu den verschiedenen Tieren wurde dann auch der Nahkontakt gesucht, sodass sogar mit der Wange das Fell des Ponys berührt wurde und Äusserungen wie „du bist so kuschelig“ hervorgerufen wurden.

Kind B

Eine Katze und einen Hund hat er bereits einmal gestreichelt, hatte aber sonst noch keinen Umgang mit weiteren Tieren. Er zeigte bereits am ersten Tag seine Vorliebe zu den Kaninchen und zum Hund. Dort interagierte er aktiv mit den Tieren, streichelte und spielte mit ihnen. Aktivitäten wie die Kaninchenmassage konnten nach kurzer Zeit durchgeführt werden. Durch die Berücksichtigung der Tiervorlieben konnten so auch abstraktere Inhalte, wie das Sprechen über die Erlebnisse mit den Tieren, einbezogen werden.

Kind C

Sie hat nach Angaben der Eltern sehr gerne Tiere. Es hat aber noch nie ein Nahkontakt stattgefunden. Zu Beginn wollte sie die Tiere aus der Distanz beobachten. War ihr die Distanz nicht gross genug, schaute sie weg und zeigte sich ängstlich. Schrittweise getraute sie sich immer etwas näher heran,

sodass sie sich nach einer längeren Zeit getraute ein Kaninchen zu streicheln. Dies gelang ihr durch eine schrittweise Annäherung, die zuerst über das Futter, dann über das Bürsten erfolgte. Am Schluss wollte sie dann sogar auf dem Ponyrücken liegen sowie reiten. Eine gewisse Vorsicht, vor allem gegenüber den grösseren Tieren oder lautem Muhen, blieb. Während den Tierbegegnungen war sie oftmals ruhig. Im Nachhinein erzählte sie dann aber sehr ausgiebig von den Erlebnissen.

Kind D

Sie hatte bereits einige Tierbegegnungen. So nahm sie bereits am ersten Projektmorgen Nahkontakt zu einzelnen Tieren auf. Es konnten nach kurzer Zeit Aktivitäten, die in Zusammenhang mit Berührungen standen, durchgeführt werden.

Kind E

Er hatte bereits Kontakt zu Kleintieren, aber noch nicht häufig. Zuerst blieb er auf Distanz. Nach anfänglicher Beobachtung kam er dann schnell näher und wollte die Tiere auch streicheln. Zunächst waren die Streichelbewegungen schnell. Bei Tierbewegungen schreckte er zurück, wollte die Tiere dann aber erneut streicheln. Auch zu grösseren Tieren nahm er Kontakt auf, z. B. streichelte er einen Stier am Kopf, während dieser im Stall Futter zu sich nahm.

Otterstedt führt in Bezug auf den Vertrauensaufbau aus, dass über die Beobachtung des Gegenübers Begegnung ermöglicht wird und dies letztlich zu einer Beziehung führen kann (vgl. Otterstedt, 2017, S. 113).

7.1.2 Selbstwirksamkeit/ Selbstvertrauen

Bemerkten und frassen die Tiere das Futter, welches die Kinder zubereitet hatten, so reagierten die Kinder mit einem Lachen, Streicheln oder verbalen Äusserungen. Durch ruhiges Verhalten und Lockrufen zusammen mit Futtergaben kamen vor allem die Kaninchen zu den Kindern und liessen sich streicheln. Mit der Zeit kamen auch schüchterne Kaninchen zu ihnen. Spielgegenstände und Futterspiele wurden von den Kindern eingesetzt, damit die Tiere ihnen folgten. Waren sie erfolgreich, konnte ein bestätigendes Nicken oder Lachen beobachtet werden. Durch selbstbestimmte Entscheidungen, vor allem beim Reiten mit den Aufgabenstationen, konnten die Kinder erleben, dass auf ihre Äusserungen reagiert wird. Einmal wurde von einem Kind um ein Foto gebeten, damit es zu Hause zeigen kann, wie es geritten ist (vgl. Kapitel 3.4.5).

7.1.3 Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer

Bei den Aktivitäten konnte beobachtet werden, dass der Blick der Kinder fast ausschliesslich auf die Tiere fokussiert war. Auch bei Gruppenaktivitäten schauten sie den anderen Kindern zu, während diese mit den Tieren in Interaktion traten. Ablenkungen während Aktivitäten mit den Tieren gab es ausschliesslich durch die Katzen, die sich frei bewegen konnten und uns zu den anderen Tieren folgten. Aufgaben zur Herstellung und Verteilung des Futters wurden von den Kindern immer zu Ende gebracht. Beim Besuch der Kaninchen im Kindergarten beschäftigten sich die Kinder zwischen 45 bis 75 Minuten ohne Unterbruch mit den Tieren (vgl. Kapitel 3.4.3).

7.1.4 Selbständigkeit

Geplante Aktivitäten wurden zum Teil im Kindergarten mit den Kindern erprobt. Diese konnten sie dann in der realen Umsetzung oftmals mit wenigen Hilfestellungen ausführen. Wurden die Kinder zu Beginn durch Führen oder Vorzeigen angeleitet, so konnten und wollten sie dies auch danach vorwiegend alleine machen. Auch in wiederholten oder ähnlichen Situationen konnten die Kinder mit der Zeit selbständig handeln. Zudem initiierten sie bekannte Aktivitäten auch selbst. So führten sie Elemente aus der Kaninchenmassage von sich aus durch. Eigeninitiative wurde bei Arbeiten für die Tiere gezeigt, indem z.B. ein Gatter von sich aus geöffnet wurde, damit das Tier rausgeführt werden konnte (vgl. Kapitel 2.3.1 und 3.4.2).

7.1.5 Verhaltensmuster

Es gab Situationen, in denen Kinder Verweigerungsverhalten zeigten, weil sie etwas nicht haben oder machen konnten. Oftmals gelang es, sie aus dem Verhaltensmuster rauszuholen, indem auf eine Aktivität mit Tieren umgelenkt wurde. Im Gegensatz zur Znüni Zubereitung in Kindergarten, wurde bei der Futterzubereitung für die Tiere kein Verweigerungsverhalten gezeigt (vgl. Kapitel 3.4.6).

7.2 WAS

Folgend werden beobachtete Effekte in Bezug auf das Lernen zusammengefasst dargestellt.

7.2.1 Sozialverhalten

Es konnte sehr häufig beobachtet werden, dass die Kinder einander zuschauten und sich dann der betrachteten Situation näherten oder äusserten, dass sie Dasselbe machen möchten. Dies konnte aufgrund von Interaktionen mit den Tieren beobachtet werden wie auch bei handelnden Aktivitäten für die Tiere. Das nachahmende Handeln entspricht auch dem Lernniveau 2a (vgl. Kapitel 2.3.2), in welchem sich die Kinder dieser Gruppe hauptsächlich bewegen. Anerkennung durch ein Lob wurde von einem Kind geäussert, während dem ein anderes Kind auf dem Pony ritt. Eine angespannte Stimmungslage eines Kindes konnte ebenfalls als gruppendynamischer Prozess beobachtet werden, indem sich

auch die anderen Kinder auf eine geplante Aktivität nicht mehr einlassen wollten (vgl. Kapitel 3.4.2/ 3.4.5/ 3.4.6).

7.2.2 Interaktion/ Kommunikation

In der Interaktion mit den Tieren konnten körpersprachliche, verbale sowie Kombinationen beider Sprachformen beobachtet werden. Im Tierkontakt ergaben sich Spontanäußerungen. Dabei kommentierten die Kinder entweder das Verhalten der Tiere oder teilten Beobachtungen den anderen mit. Vor allem bei den Kommandospielen mit dem Hund gaben die Kinder deutliche Signale. Auf Fragen, in Bezug auf Aktivitäten mit den Tieren, konnten sie verbal oder durch Zeigen auf Bilder antworten. Zudem wurde von einem Kind, das sonst eher zurückhaltend ist, gezielt nach spezifischen Aktivitäten in Zusammenhang mit den Tieren gefragt (vgl. Kapitel 3.4.4).

7.2.3 Nachhaltigkeit

Am häufigsten konnten Beobachtungen in Bezug auf das Erzählen von Erlebnissen notiert werden. Die Kinder teilten diese Erlebnisse weiteren Personen im Schulhaus direkt nach dem Bauernhofbesuch, aber auch Tage danach noch mit. Die Autorin wurde von Therapeuten, anderen Lehrpersonen und von Eltern informiert, wie die Kinder vom Bauernhof berichteten. Auch wurde von ihnen angefragt, ob wir wieder auf dem Bauernhof waren, da die Kinder von den Tieren sprachen, auf Fotos zeigten, Bauernhoflieder sangen oder Tiergeräusche machten. Wenn ein Kind am Projekttag krank war, konnte es anhand von Fotos und Piktogrammen, die zu den durchgeführten Aktivitäten erstellt wurden, sehen, was gemacht wurde. Wünsche, dass es dies beim nächsten Mal auch gerne machen würde, folgten darauf. Zum Teil konnte gleich nach dem Bauernhofbesuch ein vermehrtes, gemeinsames Zusammenspiel der Kinder beobachtet werden. Zudem entstanden spontane Äußerungen in Bezug auf die Tiere, z.B. welches das persönliche Lieblingstier sei. Aktivitäten wurden während dem Freispiel im Kindergarten nachgespielt und erweitert. Auch während der Projektpause blieben die Tiere präsent. Einzelne Elemente wiederholten die Kinder von sich aus in Spielphasen. Nach der Projektpause konnten die Kinder noch alle Tiere verbal oder mittels Gebärde nennen. Vereinzelt konnten sie sogar die persönlichen Namen der Tiere sagen (vgl. Kapitel 3.4.2 / 3.4.4 / 3.4.6).

7.2.4 Motorik

Es wurden lediglich beim Reiten Beobachtungen zur Motorik festgehalten. Dabei konnten zum Teil rasche, den Körpertonus betreffende Anpassungen der Kinder beobachtet werden. Einmal wurden aber auch zusätzliche Bewegungsausführungen, ohne dabei die Gefahr des Runterfallens abschätzen zu können, beobachtet (vgl. Kapitel 3.4.1).

7.3 WIE

Verschiedene Elemente, die zur Unterstützung des Lernens eingesetzt wurden, finden sich in diesem Kapitel wieder.

7.3.1 Rahmenelemente

Personenbezogene Hilfestellungen: Da es häufige Wechsel bei den Praktikantinnen gab, konnte eine phasenweise Aufteilung in zwei Gruppen während der ersten Hälfte des Projektes nicht immer gewährleistet werden. In der zweiten Projekthälfte konnte eine personelle Stabilität erreicht werden, was mehr Sicherheit und gezielteres Arbeiten ermöglichte. Der Bauer als Vorbild für den Umgang mit Tieren und auch das Vorzeigen von Aktivitäten, motivierten die Kinder zur Nachahmung. Annäherungen zu den Tieren konnten durch anfängliches Führen oder in Begleitung gestaltet werden. So wurde z.B. in einer Art Brückenfunktion die Hand einer Bezugsperson vom Kind zum Streicheln eingesetzt.

Methodische und materielle Hilfestellungen: Durch die Auseinandersetzung mit den Tierarten mittels Fotobuch, Spielen und Liedern sowie durch die vorgelagerte Erprobung einzelner Aktivitäten, konnten die Kinder bei den Bauernhofbesuchen auf Gelerntes zurückgreifen. So erkannten sie die verschiedenen Tiere beim ersten Besuch und konnten Bekanntes mit nur wenig Hilfestellung umsetzen. Sicherheit konnten auch die jeweiligen Ablaufpläne schaffen wie auch die Begleitung der Führungsfigur Baski. Im Nachhinein konnten die Kinder, durch das Führen des Tagebuches, über Erlebtes berichten und mit den verschiedenen Spielmaterialien zum Thema Bauernhof, Situationen nachspielen und vertiefen. Der Besuch mit den Kaninchen im Kindergarten, als Wiedereinstieg nach der Projektpause, gestaltete sich als sehr wertvoll. Die Kinder konnten dadurch einen intensiven Kontakt zu den Tieren aufbauen, welcher bei den nachfolgenden Bauernhofbesuchen auch auf andere Tiere ausgeweitet werden konnte (vgl. Kapitel 2.3.2 und 2.3.4).

7.3.2 Interaktionsformen

Aktivitäten *für* die Tiere, wie Futterzubereitung wurden von den Kindern mit aktiver Beteiligung ausgeführt. Beim Ausmisten des Kuhstalls wollten sich nicht alle Kinder beteiligen, hingegen beim Einrichten waren sie wieder mit dabei. Was für die Tiere erarbeitet wurde, konnte anschliessend in gemeinsamen Aktivitäten *mit* den Tieren eingesetzt werden. Bei dieser Interaktionsform entstanden verschiedene Möglichkeiten in Bezug auf Nähe- Distanzregulierung. So konnten z.B. bei Futterspielen mit dem Hund, Signale aus einer gewünschten Entfernung gegeben oder der Nahkontakt durch Herrufen eingefordert werden. Beim Spielen mit den Katzen konnten sich zudem auch eher ängstliche Kinder beteiligen, da durch das Spielzeug ein gewisser Abstand gewahrt werden konnte. Aktivitäten *über* die Tiere erfolgten vor allem durch Beobachtungen und dem Aufzeigen oder Erklären des Verhaltens. Des Weiteren wurden im Kindergarten Informationen über die Tiere, vor allem mittels Spielen, Liedern und Bildern, vermittelt (vgl. Kapitel 3.5.1).

7.3.3 Begegnungsmethoden

Die Methode der freien Begegnung konnte mit den Katzen erlebt werden. Am dritten Projektmorgen waren sie zum ersten Mal aktiv und wurden von den Kindern in ein Fangspiel mit einem selbstgebastelten Spielzeug miteinbezogen. Als die Katzen uns dann in der darauffolgenden Woche bei den Aktivitäten mit den anderen Tieren folgten, machte dies ein Kind nervös.

Die Hortmethode wurde am häufigsten eingesetzt. Das Tisch- und Bodengehege der Kaninchen liess mehrere Annährungsvarianten zu. Durch die Plexiglasscheibe beim Tischgehege konnten die Kinder die Tiere aus nächster Nähe beobachten oder die Scheibe für einen direkten Kontakt herausnehmen. Beim Bodengehege konnte mit den Tieren von aussen oder durch den Aufenthalt im Gehege interagiert werden. Wenn sich die Tiere in einem Aussengehege aufhielten, war es vor allem bei den Kühen leiser als im Stall und die Kinder gingen näher zu den Tieren hin. Stallabteile mit geringen Rückzugsmöglichkeiten haben sich für Kind und Tier als negativ erwiesen, da von Anfang an eine eingeschränkte Distanz vorgegeben ist. Im Heufutterstand konnten die Kinder den Pferden auf Augenhöhe begegnen und Nähe und Distanz selbst gestalten.

Innerhalb der Hortmethode wurden verschiedene Mittel als Brücke zur Kontaktaufnahme eingesetzt. Vor allem über Futter, aber auch Spielzeuge, Putzgegenstände, wie Bürste, Striegel oder auch Stricke zum Führen von Tieren, konnten die Kinder in Interaktion treten und sich auf Berührungen einlassen. Die Methode der Integration wurde beim Reiten und Führen der Ponys eingesetzt und es konnten Aufgabenstellungen mit ihnen durchgeführt werden. Die Präsentmethode wurde nicht eingesetzt (vgl. Kapitel 3.5.2).

7.3.4 Tiere und Tierverhalten

Indem zunächst alle Tiere auf dem Bauernhof kennengelernt werden konnten, zeigte sich bereits zu Beginn eine Vorliebe zu den Kaninchen, bei denen die Kinder aktiv interagierten, kommunizierten und den Kontakt zu ihnen suchten. Auch innerhalb der Tierart wurde von einem Kind ein weiss-schwarzes Kaninchen bevorzugt. Einzelne Kinder suchten aber auch den Körperkontakt zu grösseren Tieren, wie zum Stier oder zu den Pferden. Lautes Muhen oder schnelle Bewegungen der Tiere verunsicherten zum Teil sowie bei einem Kind auch die selbständige Kontaktaufnahme einer Katze. Sobald sich die Tiere nach einer Kontaktaufnahme den Kindern zuwandten, schreckten manche Kinder anfangs zurück, was sich mit der Zeit aber legte. Verhaltensweisen von Tieren konnten je nachdem als Vergleich zum eigenen Verhalten herangezogen werden, so z.B. das schüchterne Verhalten der Alpakas oder die Neugierde der Kaninchen, als sie uns beim Znüni essen zusahen. Die Arbeit mit nur einem Pony erwies sich als stressig für das Tier, weshalb sonst immer mit mindestens zwei Tieren zusammen gearbeitet wurde, ausgenommen vom Hund. Die Tiere zeigten im Verlaufe des Projektes ein wachsendes Vertrauen, indem z.B. auch zwei von den eher schüchternen Kaninchen zu den Kindern kamen oder sich ausgestreckt und entspannt hinlegten (vgl. Kapitel 3.4.3/ 3.4.4/ 3.4.6/ 4.1.3).

7.3.5 Umgebung

Gerüche im Stall wurden wahrgenommen. Sie führten zu spontanen Äusserungen und waren mit ein Grund, weshalb eine Aufgabe gerne oder nicht gerne durchgeführt wurde. Wetterbedingte Veränderungen in der Umgebung, veranlassten zur sinnlichen Auseinandersetzung mit Regenwasser (vgl. Kapitel 4).

8 ERGEBNISSE

Die Basis dieser Arbeit gründet auf dem Gedanken, den Kindern durch das Projekt Bauernhof ein Erleben in der natürlichen und belebten Umwelt zu bieten. Da sich innerhalb der Gruppe Kinder mit eher wenigen bis fast keinen Tiererfahrungen befanden, lag das Gruppenziel vor allem darin, Tiere kennenzulernen und einen Kontakt zu ihnen aufzubauen. Um Erfahrungen und Erkenntnisse mit den erarbeiteten Aktivitäten zu gewinnen und folglich Anpassungen für das Ideenhandbuch vornehmen zu können, werden nun die Ergebnisse der Analyse in Beziehung zueinander gesetzt und Erkenntnisse abgeleitet. Zugleich wird mit dieser Ausführung die Fragestellung beantwortet, welche für den qualitativen Teil dieser Arbeit leitend formuliert wurde. Anschliessend erfolgt die Überprüfung der Zielsetzung.

Inwiefern können Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch tiergestützte Pädagogik auf dem Bauernhof gefördert werden und was begünstigt dabei das Lernen?

8.1 ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE

Wer lernt wie?

Ein Vertrauensaufbau ist für alle Kinder sehr wichtig, damit das Arbeiten mit Tieren überhaupt sinnvoll gestaltet werden kann. Für Kinder, die bis anhin wenig Zugang zu Tieren ermöglicht werden konnte, war ein langsamer Aufbau mit kleinen Schritten nötig. Kinder, die bereits regelmässigen Umgang mit Tieren pflegten, suchten nach kurzer Zeit den Nahkontakt zu den Tieren und traten mit ihnen in Interaktion. Während des Beziehungsaufbaus konnten die verschiedenen Interaktionsformen: *für*, *mit* und *über* das Tier eingesetzt werden. Gerade durch deren Kombination gelang eine schrittweise Annäherung. So wurden, z.B. für die zuvor beobachteten Kaninchen, Karotten zubereitet und ins Gehege gelegt. Dadurch konnten die Kinder einerseits den Sinn ihrer Arbeit, als auch Selbstwirksamkeitserfahrungen erleben, wenn die Kaninchen anschliessend die Karottenstücke fressen. Die Nähe zum Beobachten der Tiere konnte, vor allem mittels der Hortmethode, selbstbestimmend reguliert werden. Besonders vorteilhaft erwiesen sich flexible Gehege, die von aussen oder durch einen Aufenthalt im Innern einen Kontakt zu den Tieren ermöglichten. Brückenelemente, wie Futter oder eine Bürste, erwiesen sich als sehr wertvoll, wenn ein Kind ein Tier zwar berühren wollte, sich aber noch nicht ganz getraute. Eine solche Überbrückung führte dann oftmals fast zeitgleich zu direkten Berührungen mit der Hand. Sobald eine gewisse Vertrauensbasis da war, konnte dann auch vermehrt zusammen mit den Tieren gearbeitet werden. Dazu benötigte es aber Sicherheit in Bezug auf die personellen Bedingungen. Eine phasenweise Aufteilung in Kleinstgruppen ermöglichte es, gezielter auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen zu können und Lernziele zu verfolgen. Dabei konnten auch entstandene Tiervorlieben besser berücksichtigt werden. Indem auch die Tiere immer etwas vertrauter mit den Kindern wurden, suchten sie zum Teil auch von sich aus den Kontakt zu ihnen. Dies war zwar nicht von jedem Kind erwünscht, doch dort wo die Kinder die Kontaktaufnahme erwiderten, ermöglichte dies

Selbstvertrauen zu erleben. Ob beobachtend oder in direkter Interaktion mit einem Tier, die Blicke der Kinder waren auf die momentane Situation gerichtet. Auch bei Kindern, die im Kindergartenalltag bisher nur für kurze Zeit an einem Spiel verweilen konnten, blieben mit grosser Ausdauer an gemeinsamen Aktivitäten mit den Tieren. Es wurde sehr selten ein Verweigerungsverhalten gezeigt und wenn doch, konnte durch die Aussicht, etwas mit einem Tier machen zu können, ein Umlenken der Situation ohne weiteres erfolgen. Arbeiten über die Tiere wurden vorwiegend im Kindergarten durchgeführt. Als Vorbereitung auf bevorstehende Projektstage wurde, auf spielerische Art, Wissen über die Tiere vermittelt. Bei den Nachbereitungen wurde dann mit Bild- und Spielmaterialien über die Tiere berichtet und Situationen nachgespielt. Wiederholungen ähnlicher Aktivitäten, sowie das Prinzip des Vor- und Nachmachens, entsprachen ihrem Lernniveau (vorwiegend 2a), wodurch sie auch möglichst selbstständig handeln konnten. Die Umgebung des Bauernhofes ermöglichte zudem sinnliche Erlebnisse, welche die Kinder in Eigeninitiative erkundeten, so z.B. das Hüpfen in der Regenpfütze.

Wer lernt was?

Das bereits erwähnte Vor- Nachmachen konnte als gruppendynamischer Prozess sehr oft beobachtet werden. Indem sich ein Kind mit einem Tier beschäftigte, getraute sich ein anderes auch eher, sich auf eine Interaktion einzulassen. Es zeigten sich auch Vorteile, wenn in der Gesamtgruppe gearbeitet wurde. Eine Mischung zwischen Einzel- und Gruppenarbeiten dürfte sich somit als lernförderlich erweisen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass sich negative Stimmungen auf die anderen Kinder sowie auf die Tiere auswirken können. War dies der Fall, so wurden teilweise ein flexibles Handeln und ein Ändern der Aktivität zu einem anderen Tier nötig. Es ist wichtig, dass die Kinder mit positiven Erlebnissen nach Hause gehen können. In diesem Zusammenhang konnte in Erfahrung gebracht werden, dass Aktivitäten mit bereits vertrauten Tieren Sicherheit vermitteln und sich beruhigend auf die Stimmung auswirken können.

Was wird wie gelernt?

Bei Aktivitäten mit den Tieren entstanden sehr häufig kommunikative Äusserungen. Die Kinder kommentierten Tierverhalten oder leiteten die Tiere durch Signalgeben an. Dies wurde je nach Art der Aktivität initiiert. Oftmals handelte es sich aber um Spontanäusserungen der Kinder, während dem sie mit einem Tier interagierten. Nach den jeweiligen Bauernhofbesuchen und auch noch Tage danach konnte ein grosses Mitteilungsbedürfnis über die Erlebnisse mit den Tieren wahrgenommen werden. Nach der Projektpause konnte am Wissen der Kinder angeknüpft werden. Was am meisten überraschte, war die Vertrautheit, mit der die Kinder beim Wiedereinstieg mit den Kaninchen im Kindergarten umgingen. Dabei getraute sich ein Kind, das zuvor noch nie ein Tier berührt hatte, ein Kaninchen

zu streicheln. Möglicherweise verhalfen die vertraute Umgebung des Kindergartens, wie auch die längere Zeit, die zur Kontaktaufnahme möglich war, zu diesem Schritt. An dieses nachhaltige Erlebnis konnte an den darauffolgenden Projekttagen angeknüpft und die Erfahrungen auf weitere Tiere ausgeweitet werden. So getrauten sich alle Kinder auf dem Pony zu reiten, wodurch neue motorische Erfahrungen gemacht werden konnten. Spannend wäre gewesen, diesbezüglich zu beurteilen, wie sich dieses Projekt bis zum geplanten Ende in Bezug auf die Tieraktivitäten weiterentwickelt hätte.

8.2 ERKENNTNISSE AUS DEN ERGEBNISSEN

Wer lernt was und wie?

Trotz der verkürzten Projektdauer konnte nachhaltiges Lernen auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Bei der Anwendung des Lernstrukturgitters zeigte sich, dass die Komplexitätsstufen nicht schön linear umgesetzt werden konnten, sobald ein Kind grösseren Respekt vor Tieren hatte und die Aktivität mit Berührungen in Zusammenhang stand. Dadurch mussten Teilschritte (vorerst) ausgelassen werden. Auch der Grad der Abstraktion nahm je nachdem zu oder Verknüpfungen mit sensomotorischen Erfahrungen konnten erst nach dem Schaffen einer Vertrauensbasis erfolgen. Bei Kindern, die von Anfang an den Nahkontakt zu den Tieren suchten, wurden die Stufen der Komplexität innerhalb kurzer Zeit durchlaufen. Auch wurden Aktivitäten übersprungen, weil z.B. das Reiten des Ponys möglicherweise attraktiver war, als das Führen am Strick.

Erkenntnisse:

- Ein flexibler Umgang mit dem Lernstrukturgitter ermöglicht es, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und sich trotzdem an einem Aufbau entlang orientieren zu können.
- Die Aktivitäten in den Lernstrukturgittern sind nebst Lerninhalten auch Wege zum Vertrauensaufbau.
- Die Beobachtungen aus der Hauptkategorie *Wer* konnten in Zusammenhang mit der Personalisierung aus dem Anwendungsbereich des Lehrplans 21 gebracht werden. Dies ermöglichte eine Konkretisierung im Bereich *Wozu* jemand durch die Aktivitäten mit den Tieren befähigt werden kann. Zur Verdeutlichung wird folgend ein Ausschnitt einer Aktivität dargestellt.

Sich und andere anerkennen	
Integrität:	Eigene Emotionen, wie Angst oder Freude zulassen dürfen, aber auch jene der Tiere akzeptieren.
Würdigung:	Selbst bestimmen zu können, wie weit der Kontakt mit den Tieren gehen darf, aber auch akzeptieren, wenn die Tiere nicht möchten.

Abbildung 8.1 Ausschnitt Befähigungsbezug (Anhang E.1, S. 49)

- Als zusammenfassende Erkenntnisse wurden Hypothesen aus den Ergebnissen abgeleitet und in einer Übersicht dargestellt. Bei der Datenerhebung ging es nicht um Wirksamkeitsforschung. Die daraus gezogenen Schlüsse beleuchten lediglich Aspekte, die in der Zusammenarbeit mit Kindern und Tieren entstehen oder hilfreich sein können.

Tabelle 8.1 Hypothesen zu den zusammengefassten Erkenntnissen

WER	WAS	WIE
Individuelle Zeit für den Vertrauensaufbau ist wichtig	Vorbilder in der eigenen Gruppe begünstigen ein Nachahmen	Projekt über mehrere Einheiten gibt Sicherheit und ermöglicht einen Vertrauensaufbau
In Tätigkeiten für oder mit dem Tier kann Ursache- Wirkung erlebbar gemacht werden und so Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht und das Selbstvertrauen gestärkt werden	Durch den Tierkontakt werden kommunikative Äusserungen von den Kindern spontan eingesetzt oder können in gezielte Aktivitäten z.B. bei Kommandospielen initiiert werden	Personelle Ressourcen sind wichtig, um den Kindern in der neuen Umgebung Sicherheit bieten zu können und damit Arbeiten in Halbgruppen gestaltet werden können
Tiere animieren zur Interaktion und können dadurch die Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer fördern	Begegnungen mit Tieren sind mit viel Emotionen verbunden und wirken sich vor allem nachhaltig auf das Mitteilungsbedürfnis aus	Der Bauer als Vorbild im Umgang mit den Tieren ermöglicht ein tiergerechtes Vor- Nachmachen
Dem Aneignungsniveau entsprechende Zugänge ermöglichen Selbständigkeit	Neue Begegnungserfahrungen werden auf dem Pony ermöglicht	Thematisierung, Vor- und Nachbereitung im Kindergarten wirken sich auf die Nachhaltigkeit der Bauernhofbesuche aus (Spiele, Lieder, Fotobuch, Ablaufpläne)
Durch die Aufmerksamkeitslenkung auf die Tiere, ermöglicht dies ein Umlenken aus Verhaltensmustern		Die verschiedenen Interaktionsformen: für, mit, über das Tier ermöglichen ein partizipieren von allen Kindern
		Besonders geeignet: Hortmethode in Kombination mit der Brückenmethode, vor allem beim Kontaktaufbau
		Durch die Auswahlmöglichkeit von verschiedenen Tieren können Vorlieben entdeckt und zur Lernunterstützung berücksichtigt werden
		Die Umgebung kann zur sinnlichen Auseinandersetzung genutzt werden

Im Bereich der Kategorie *Wie* konnten vor allem Erkenntnisse in Bezug auf den Kontext des Bauernhofes und Aspekte für eine förderliche Umsetzung erschlossen werden. In den Kategorien *Wer* und *Was* decken sich die Hypothesen grösstenteils mit den Effekten zur Wirksamkeit, die in der Literatur beschrieben werden. Es zeigt sich, dass sich die induktiv erhobenen Daten in die Inhalte des Wirkungsgefüges einordnen lassen. Zur Veranschaulichung dient die Darstellung auf der nächsten Seite.

Abbildung 8.2 Bedingungs- und Wirkungsgefüge mit Einordnung der Erkenntnisse (modifiziert in Anlehnung an Vernooij & Schneider, 2018, S. 104, 173)

8.3 ÜBERPRÜFUNG DER ZIELSETZUNGEN

Entwicklung eines Ideenhandbuches zur Förderung von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch tiergestützte Pädagogik im Kontext Bauernhof.

Es konnten elf Aktivitäten mit sieben verschiedenen Tieren erarbeitet werden, die auf Grundlagen der Heilpädagogik basieren, in Zusammenhang mit den Aspekten aus der tiergestützten Pädagogik stehen und die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere berücksichtigen. Die Aktivitäten, in Form von Lernstrukturgittern, wurden mit dem Lehrplan 21 in Verbindung gesetzt und es konnten Bezüge zu weiteren Kompetenzbereichen, quer durch den Lehrplan, aufgezeigt werden. So entstanden vielfältige Nut-

zungsmöglichkeiten zur Schwerpunktsetzung. Die Planung, Durchführung und Evaluation konnte aufgrund der Corona- Situation nicht vollends erfolgen. Somit konnten acht von elf Einheiten durchgeführt und in die Evaluation miteinbezogen werden. Die daraus gewonnenen Ergebnisse konnten zur Vervollständigung der Aktivitäten beitragen. Diese finden sich, nebst dem Anhang E, in gleicher Form im Ideenhandbuch wieder. Das dadurch entstandene Produkt enthält Theorieinputs sowie zusätzliche Anregungen und Ideen zu den Aktivitäten, die mit vielen Bildern verdeutlicht werden. Das Ideenhandbuch soll auch weitere Lehrpersonen motivieren, die natürliche und belebte Umwelt mit den Kindern zu entdecken. Die einzelnen Aktivitäten können leicht angepasst, erweitert und kombiniert sowie die Ideen teils auch auf andere Tiere übertragen werden. Inwiefern sich das Produkt auf unterschiedlichen Bauernhöfen umsetzen lässt, ist natürlich abhängig von den gegebenen Umständen vor Ort und müsste zuerst erprobt werden. Der Autorin war es ein Anliegen, durch diese Arbeit, einen Beitrag zum gezielten und bewussten Einsatz von Tieren zur Förderung von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu leisten und sie dadurch an der wunderbaren Welt der Tiere teilhaben zu lassen.

9 REFLEXION

9.1 PERSÖNLICHE REFLEXION

Von Anfang an stand fest, dass mit dieser Arbeit konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich der tiergestützten Pädagogik erarbeitet werden sollen. Die Verknüpfung der tiergestützten Aktivitäten mit dem Lehrplan 21 und den Erweiterungen zu den Fachbereichen für SuS mit komplexen Behinderungen, ergab sich erst im Verlaufe der Auseinandersetzung mit der Thematik. Durch diesen Zusatz können nun die Aktivitäten in dem entwickelten Ideenhandbuch ganz konkret auf Bildungs- und Förderziele abgeleitet werden.

Die Durchführung in der Praxis gestaltete sich teilweise als Herausforderung, da personelle Ressourcen nicht immer gewährleistet werden konnten. Doch dies untermauert die Wichtigkeit von sicherheitsgebenden Strukturen, vor allem, wenn ausserhalb des Schulzimmers gearbeitet wird. Ebenso elementar zeigte sich das Schaffen einer Vertrauensbasis zu den Tieren. Auf dieser Grundlage konnten Förderziele in der Zusammenarbeit mit den Tieren unterstützt werden. Zudem erleichterte das Lernstrukturgitter, flexibel und individuell auf die persönlichen Voraussetzungen der Kinder einzugehen und ihnen angepasste Aktivitäten anzubieten. Auf dem Bauernhof selbst, stand die Verbindung von sensomotorischen Erfahrungen mit Aufgaben auf höherem Lernniveau im Vordergrund. Im Kindergarten konnte dann auf diesen Erfahrungen aufgebaut werden.

Die teilnehmende Beobachtung ermöglichte ein direktes Miterleben der verschiedenen Situationen rund um den Bauernhof. Durch die eigene Wahrnehmung bedingt, beinhaltet das Forschungstagebuch auch viele subjektive Anteile. Eine Trennung von Beobachtung und Interpretation wurde deshalb zur Objektivierung angestrebt. Durch das induktive Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse entstanden Kategorien, die sich in der Auswertung fast identisch auf die in der Theorie erwähnten Förder- und Wirkungsbereiche zusammenfügen liessen. Folglich hätten diese Bereiche in einem deduktiven Vorgehen erfasst werden können. Durch diesen Umweg konnten jedoch weitere Verknüpfungen gemacht sowie weitere Erkenntnisse hinzugefügt werden. So konnten Vorteile im Lernen durch die Gruppe, in Bezug auf das Vor- und Nachahmen im Umgang mit den Tieren, erschlossen werden. Ein Wechsel zu kurzen Einzelsequenzen ermöglichte hingegen ein gezieltes Arbeiten an individuellen Themen.

9.2 FAZIT UND AUSBLICK

Wer lernt was, wie, wo und wozu? Dieser Frage wurde im Verlaufe dieser Arbeit nachgegangen und ein Leitziel für die tiergestützte Pädagogik auf dem Bauernhof abgeleitet (vgl. Kapitel 2.3.4).

Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen sollen Lerngelegenheiten geboten werden, die es ermöglichen, mit Hilfe von Tieren und unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten, in der Lebenswelt Bauernhof, personale, methodische und soziale Kompetenzen zu erwerben.

Durch die Umsetzung des Projektes mit niveauorientierten Angeboten nach dem Lernstrukturgitter konnte dem Leitziel nachgekommen werden. Der Bauernhof als Lernumfeld bietet zudem viele Möglichkeiten für ein handlungsorientiertes Lernen mit vielfältigen Sinneserfahrungen, was für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung unterstützend eingesetzt werden kann. Bei der Umsetzung in die Praxis zeigte sich, dass Wirkeffekte, die in der Literatur beschrieben werden, zu einem grossen Teil auch in der Arbeit mit den Tieren auf dem Bauernhof beobachtet werden konnten. Insbesondere soziale und kommunikative Aspekte konnten mehrfach in Zusammenhang mit den verschiedenen Entwicklungs- und Lernbereichen gebracht werden. Dies verdeutlicht das Prinzip der Ganzheitlichkeit, was wiederum in einem Wirkungszusammenhang steht. Das Potential des tiergestützten Arbeitens kann auch als Unterstützung des Erziehungs- und Bildungsauftrages dienen. Das entstandene Produkt in Form eines Ideenhandbuches soll dabei Anregungen bieten. Damit der Bauernhof als Lernumfeld und der Umgang mit Tieren zur Förderung eingesetzt werden können, ist es wichtig, dass grundlegende Voraussetzungen erfüllt sind. Um sichere und positive Interventionen für alle Beteiligten zu schaffen, ist die Ausbildung von Mensch und Tier unabdingbar. In Bezug auf Tiere sind zudem kulturelle Aspekte, Allergien oder Ängste im Vorfeld abzuklären. Somit muss berücksichtigt werden, dass nicht jedes Kind von der Zusammenarbeit mit Tieren profitieren kann. Durch verschiedene Methoden der Begegnungs- und Interaktionsform können jedoch individuell angepasste Angebote zum Vertrauensaufbau gestaltet werden. Tiergestützte Pädagogik, vor allem mit Bauernhoftieren, ist ein noch wenig erforschtes Feld. Dass Tiere einen positiven Einfluss auf die Entwicklung nehmen können, ist jedoch unumstritten. Um weitere Akzeptanz zu erhalten und damit die bisherigen Theorien bekräftigt werden können, bedarf es weiterer wissenschaftlicher Untersuchung. Der Erkenntnisgewinn aus dem Bauernhofprojekt kann zwar lediglich als Erfahrungswert angesehen werden, zeigt aber durch die tiergestützte Pädagogik mindestens einen Mehrwert. Folglich wäre nun interessant zu erheben, wie andere Lehrpersonen das Ideenhandbuch nutzen und welche Erkenntnisse sie mit den Kindern auf dem Bauernhof gewinnen können. Vielleicht gehören Tiere zukünftig in Konzepte von Schulen und Bauernhöfe werden als erweitertes Lernumfeld beigezogen.

DANKSAGUNG

Nur durch das Mitwirken verschiedener Beteiligter konnte diese Masterarbeit realisiert werden. Meinem Mentor Roman Manser danke ich für die fachkundige und unkomplizierte Begleitung sowie für die Zuversicht, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. Ein grosses Dankeschön ist an die Kinder gerichtet, die viele gewinnbringende Gedankengänge ausgelöst und gezeigt haben, dass sich Geduld und Vertrauen förderlich auf die Beziehung auswirken und damit Herausforderungen überwunden werden können. Ebenfalls gebührt der Familie Anrig meinen Dank für die Möglichkeit, tiergestützte Pädagogik auf dem Bauernhof überhaupt umsetzen zu können. Für die mentale Unterstützung während des ganzen Studiums möchte ich mich bei meiner Familie ganz herzlich bedanken.

LITERATURVERZEICHNIS

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone* (22. Aufl.). München: Heyne.
- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Offsetdruckerei und Verlag Alfred Hintermaier.
- Beetz, A. (2012). *Hunde im Schulalltag: Grundlagen und Praxis*. München: Reinhardt.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht* (1. Aufl.). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S. (2016). *Tun- Handeln- Denken. Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten*. (2. Aufl.). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4., überarb. Aufl.). Magdeburg: Klotz.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (Hrsg.). (2020). *ICD-10-GM Version 2020*. Verfügbar unter www.icd-code.de/icd/code/F70-F79.html
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2016). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter www.lehrplan21.ch
- Dietrich A. (2017). *Wer lernt wie und was? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- ESAAT. (2012). *Definition "Tiergestützte Therapie"*. Verfügbar unter https://www.esaat.org/fileadmin/medien/downloads/Die_Definition_TgT-20.2.2012.pdf
- Gohl, H. & Hächler, M. (1982). *Mit Baski auf dem Bauernhof. Eine Baskigeschichte*. Basel: Magnum Verlag.
- Göhring, A. & Schneider-Rapp, J. (2017). *Bauernhoftiere bewegen Kinder. Tiergestützte Therapie und Pädagogik mit Schaf, Kuh und Co. - ganz praktisch*. Darmstadt: pala Verlag.
- Greiffenhagen, S. & Buck-Werner, O. N. (2015). *Tiere als Therapie. Neue Wege in Erziehung und Heilung* (Das besondere Hundebuch, 5. Auflage). Nerdlen: Kynos Verlag.
- Häußler, A. (2016). *Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.

- Hofer, A. P. (2009). *Das Affolter-Modell. Entwicklungsmodell und gespürte Interaktionstherapie* (Pflaum Physiotherapie). München: Pflaum.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. A. (Hrsg.). (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdr. 2013 der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.
- Hollenweger, J & Bühler, A., (Deutschscheizer Volksschulämterkonferenz. (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter www.regionalkonferenzen.ch/sonderschulung
- Julius, H., Beetz, A., Kortschal, K., Turner, D.C., Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kostka, V. (2017). *Das theoretische Konzept Bindung und mögliche Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung*. In *Lernmodul Beziehungsgestaltung*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kristen, U. (1994). *Praxis Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung*. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Kutzer, R. (1999). Überlegungen zur Unterrichtssituation im Sinne strukturorientierten Lernens. In H. Probst (Hrsg.), *Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung*. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik, 12., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz. Verfügbar unter http://content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407293930
- Ministerium für Kuluts, Jugend und Sport (Hrsg.). (2009). *Bildungsplan 2009. Schule für Geistigbehinderte*. Verfügbar unter http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-SBBZ/SBBZ-GE/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf
- Mitscherlich, A. (2019). *Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden* (Edition Suhrkamp, Bd. 123, 29. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Olbrich, E. (2003). Zur Ethik der Mensch- Tier Beziehung aus der Sicht der Verhaltensforschung. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S. 32-57). Stuttgart: Kosmos.
- Olbrich, E. (2003). Kommunikation zwischen Mensch und Tier. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S. 84-90). Stuttgart: Kosmos.
- Olbrich, E. & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie*. Stuttgart: Kosmos.

- Otterstedt, C. (2003). Der Dialog zwischen Mensch und Tier. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S. 90–105). Stuttgart: Kosmos.
- Otterstedt, C. (2003). Kultur- und religionsphilosophische Gedanken zur Mensch-Tier-Beziehung. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S. 15–31). Stuttgart: Kosmos.
- Otterstedt, C. (2015). *Mensch und Tier im Dialog. Kommunikation und artgerechter Umgang mit Haus- und Nutztieren. Methoden der tiergestützten Arbeit und Therapie*. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG.
- Otterstedt, C. (2017). *Tiergestützte Intervention. Methoden und tiergerechter Einsatz in Therapie, Pädagogik und Förderung : 88 Fragen & Antworten ; mit 59 Abbildungen*. Stuttgart: Schattauer.
- Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter* (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen, Bd. 5, 1. Aufl.). Zugl.: Oldenburg, Univ., Diss., 2003. Oberhausen: Athena.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2018). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (1. Nachdr. 2018 der 1. Aufl. 2016). Bern: Hogrefe.
- Scholl, S., Zipper, K., Bäckemberger, J. & Gupta, C. (Hrsg.). (2016). *Tiergestützte Intervention mit landwirtschaftlichen Nutztieren. Grundlagen, Methoden und Beispiele aus der Praxis ; Bauernhof-tiere als Balsam für Herz und Seele*. Salzburg: Edition Kunstschrift.
- Schwarzkopf, A. & Olbrich, E. (2003). Lernen mit Tieren. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S. 253–267). Stuttgart: Kosmos.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. Mit 21 Tabellen, mit Übungsaufgaben und Online-Ergänzungen* (Basiswissen der Sonder- und Heilpädagogik, Bd. 4135, 2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag; UTB. Verfügbar unter <http://www.utb-studi-e-book.de/9783838548005>
- Strunz, I. A. (Hrsg.). (2018). *Pädagogik mit Tieren. Praxisfelder der tiergestützten Pädagogik* (5., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Terfloth, K., Bauersfeld, S. & Pitsch, H.-J. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule ; mit 33 Tabellen* (UTB Sonderpädagogik, Bd. 3677). München: Reinhardt; UTB. Verfügbar unter <http://www.utb-studi-e-book.de/9783838536774>

- Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2013). *Handbuch der tiergestützten Intervention. Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder* (3., korrigierte und aktualisierte Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
- Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2018). *Handbuch der Tiergestützten Intervention. Grundlagen - Konzepte - Praxisfelder* (4., korrigierte und aktualisierte Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
- Wohlfarth, R. (2013). *Wirkmechanismen tiergestützter Therapie*. Verfügbar unter <https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/gesundheitspaedagogik/Kongress/Wohlfarth.pdf>
- Wohlfarth, R. & Mutschler, B. (2016). *Praxis der hundegestützten Therapie. Grundlagen und Anwendung* (Mensch & Tier, 1. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag. Verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783497603503
- Wohlfarth R. (2015). *Geschichte der Tiergestützten Therapie*. Unveröffentlichtes Skript, Baden-baden: Anima Tierwelt.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 2.1 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF	8
Abbildung 2.2 Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung	10
Abbildung 2.3 Lernstrukturgitter	17
Abbildung 3.1 Übersicht Tiergestützte Interventionen	24
Abbildung 3.2 Zusammenstellung der Modelle und Erklärungsansätze	34
Abbildung 3.3 Bedingungs- und Wirkungsgefüge Tiergestützte Pädagogik	37
Abbildung 3.4 Methodenkombination	40
Abbildung 5.1 Kaninchen: Massage/ Ziele, Form der Interaktion und Methode der Begegnung	51
Abbildung 5.2 Kaninchen: Massage/ Kontextualisierung und Kompetenzbezug	52
Abbildung 5.3 Kaninchen: Massage/ weitere mögliche Kompetenzen	53
Abbildung 5.4 Kaninchen: Massage/ Befähigungsbezug	54
Abbildung 5.5 Kaninchen: Massage/ Lernstrukturgitter	56
Abbildung 6.1 Foto Handpuppe Baski, Fotobuch, Regelplakat	58
Abbildung 6.2 Vor- und Nachbereitung der Projekthalbtage	59
Abbildung 8.1 Ausschnitt Befähigungsbezug	71
Abbildung 8.2 Bedingungs- und Wirkungsgefüge mit Einordnung der Erkenntnisse	73

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 2.1 Abstufung der Intelligenzminderung	6
Tabelle 2.2 Zusammenstellung Lehrpläne	11
Tabelle 2.3 Zusammenstellung Aneignungsmöglichkeiten	14
Tabelle 4.1 Kaninchen	44
Tabelle 4.2 Kuh	45
Tabelle 4.3 Huhn	46
Tabelle 4.4 Alpaka	47
Tabelle 4.5 Pferd/ Pony	48
Tabelle 4.6 Katze	49
Tabelle 4.7 Hund	50
Tabelle 8.1 Hypothesen zu den zusammengefassten Erkenntnissen	72